

Toolkit para revistas de acceso abierto

CASPA DOAJ

Autores del *Toolkit* para revistas de acceso abierto

Las siguientes personas, ordenadas alfabéticamente, contribuyeron a la redacción de este Toolkit:

- Alex Mendonça, Scielo
- Andrea Chiarelli, Research Consulting
- Andy Byers, Open Library of Humanities, Birkbeck
- Andy Nobes, INASP
- Chris Hartgerink, Liberate Science GmbH
- Clarissa França Dias Carneiro, Berlin Institute of Health (BIH)
- Elle Malcolmson, Research Consulting
- Ivonne Lujano, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Katie Foxall, ecancer
- Lucia Loffreda, Research Consulting
- Rebecca Wojturska, University of Edinburgh
- Solange Santos, Scielo
- Susan Murray, African Journals OnLine (AJOL)
- Tom Olijhoek, consultor
- Wendy Patterson, Beilstein-Institut

Notas para los lectores

Esta versión del Toolkit para revistas de acceso abierto se actualizó por última vez en junio de 2023 y se descargó de Zenodo en: XXXXXX . La versión en vivo está disponible en www.oajournals-toolkit.org/es. Este trabajo ha sido apoyado por la Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) y el Directory of Open Access Journals (DOAJ).

La calidad del Toolkit ha sido asegurada para garantizar su precisión y se proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita.

Este documento puede descargarse en su versión más reciente y en otros idiomas a través de Zenodo, en la [comunidad](#) dedicada al kit de herramientas. Los enlaces a fuentes externas se encuentran en las notas a pie de página.

Este documento está disponible mediante una [licencia Creative Commons Attribution \(CC-BY 4.0 International\)](#) .

Contenido

Primeros pasos	5
Alcance, objetivos y enfoque	5
Elegir un título para su revista	7
Tipo de contenido aceptado	8
Financiación inicial y manutención	13
Consideraciones disciplinarias	18
Lista de verificación y cronograma de configuración de la revista	21
Gestionar una revista	24
Criterios de selección de artículos	24
Frecuencia de la publicación y fascículos de revistas	28
Atrayendo autores	30
Revisión por pares y garantía de calidad	32
Los costos de gestionar una revista en línea de acceso abierto	37
Publicar una revista en un idioma local o regional	40
Transitar una revista hacia el acceso abierto	42
Indización	45
Consolidar y mantener un perfil	45
Indización de revistas y artículos	48
Optimización para los motores de búsqueda y mejoras técnicas	51
Métricas a nivel de revistas y artículos	53
Conformación del personal	58
Funciones y responsabilidades	58
Selección del personal de la revista	61
Construyendo un comité editorial	64
Formación y desarrollo del personal	67
Políticas	69
Desarrollando las directrices para los autores	69
Ética de publicación y políticas editoriales relacionadas	72
Cumplimiento de las políticas y mandatos de los organismos de financiamiento	75
Derechos de autor y licencias	77
Información sobre licencias	79
Correcciones y retractaciones	81
Infraestructura	84
Software e infraestructura técnica	84

Aspecto de la revista y diseño web	87
Metadatos de artículos y revistas	89
Contenido estructurado	92
Identificadores persistentes	94
Acerca del <i>Toolkit</i> para Revistas de Acceso Abierto	97
Acerca del <i>Toolkit</i>	97
¿Qué es una revista de acceso abierto?	100
Preguntas frecuentes	104
Glosario	106
Lecturas adicionales	110

Primeros pasos

Alcance, objetivos y enfoque

Responsables del tema: Susan Murray, Solange Santos, Rebecca Wojturska

Las secciones sobre el alcance y los objetivos de una revista académica incluyen una breve explicación de la razón principal por la que esta existe. El enfoque de una revista suele centrarse en una disciplina de investigación o campo de estudio específico, a veces dentro de una región geográfica particular. Explicar el alcance y los objetivos de una revista de forma sencilla y clara es importante para todos los autores, revisores, colaboradores y para el equipo que dirige la revista. Un alcance y objetivos claros también contribuirán a una mejor visibilidad en los motores de búsqueda.

Delinear claramente el alcance y los objetivos de una revista permite a los lectores comprender rápidamente su relevancia y garantiza que los posibles autores envíen manuscritos pertinentes. Esto agiliza el proceso, ahorrando tiempo y esfuerzo tanto a los autores como a los responsables de la revista.

Componentes clave de una declaración de alcance y objetivos

Normalmente, las revistas en línea tienen una página dedicada al 'Alcance' u 'Objetivos y Alcance', donde se presenta esta información a los lectores. Generalmente, una página de este tipo describe los objetivos específicos de la revista y el grupo demográfico objetivo de académicos y profesionales. En algunos casos, la declaración de alcance puede incluir las razones por las que se fundó la revista, así como cualquier enfoque específico, como las áreas temáticas y, potencialmente, las regiones geográficas a las que la revista busca dirigirse (por ejemplo, de interés nacional o internacional).

Se recomienda que la declaración de alcance también cubra los tipos de contenido aceptado (por ejemplo, artículos de investigación originales, reseñas de libros), el modelo de publicación de la revista (por ejemplo, acceso abierto por la vía diamante), así como la política de revisión por pares elegida (por ejemplo, doble ciego, abierta). Otras características que deben describirse incluyen [la frecuencia de publicación](#) y [los criterios de selección de artículos](#).

Establecer y mantener el alcance y los objetivos de una revista.

Si bien una revista nueva puede inclinarse por adoptar un enfoque amplio y multidisciplinario para atraer más envíos, generalmente es aconsejable adoptar un enfoque preciso y específico para los temas cubiertos por la revista. Esto se debe principalmente a que, a menudo, surgen nuevas revistas como respuesta a una brecha percibida en la cobertura existente de un campo de investigación.

Para las revistas que ya están bien establecidas, es aconsejable revisar ocasionalmente el alcance, los objetivos y el enfoque para garantizar que sigan siendo precisos y relevantes.

Elegir un título para su revista

Responsables del tema: Susan Murray, Rebecca Wojturska, Solange Santos

Al iniciar una nueva revista, es crucial seleccionar un título distinto y preciso que represente de manera sucinta su alcance, objetivos y enfoque, que la distinga de otras en el campo y que resista la prueba del tiempo.

Idealmente, la elección del título de una nueva revista debería vincularse a su alcance, objetivos y enfoque, haciendo referencia a la disciplina temática de la revista (ver [Alcance, objetivos y enfoque](#)).

Decidirse por un título

Antes de decidirse por un título, es fundamental buscar en el [Portal ISSN](#)¹ (International Standard Serial Number International - la organización oficial de registro de revistas). Idealmente, el título de una revista no debería ser demasiado similar o una repetición de un título existente; esto ayuda a evitar confusiones o la impresión de que se está tratando deliberadamente de asociarse con una revista que ya está establecida. Una vez que la entidad editorial haya elaborado un título provisional para la nueva revista, se debe realizar una búsqueda en Internet del borrador exacto del título que se está considerando para confirmar que la opción elegida es única.

Los editores deben intentar que los títulos de las revistas sean distintivos y memorables, manteniéndolos lo más breves posible. Las palabras clave importantes que ayuden a identificar el alcance, los objetivos o el enfoque de la revista deben aparecer al principio del título.

Una vez elegido, probado y verificado el título de la revista, se debe registrar a través del [Centro Nacional ISSN](#)² del país donde se desea registrar la revista.

¿Qué evitar?

Aunque el uso de siglas puede resultar útil para fines internos, recomendamos no incluir ninguna en el título a menos que sea esencial, por ejemplo para identificar una publicación oficial de la organización.

Es extremadamente desaconsejable cambiar el título de una revista una vez iniciada la publicación. El título debe elegirse cuidadosamente para que mantenga su utilidad a lo largo del tiempo. Tenga en cuenta que las revistas deben registrarse para obtener un nuevo ISSN si se cambia el título o el idioma. Es mejor evitar comenzar el título con

¹International Standard Serial Number International Centre, (s.f.) Find your way through the world of periodicals with the International Standard Serial Number. <https://portal.issn.org/>

²International Standard Serial Number International Centre, (s.f.) The ISSN Network today. <https://www.issn.org/the-centre-and-the-network/members-countries/the-issn-network-today/>

“The International Journal of...” (Revista Internacional de...), ya que desafortunadamente esto se ha asociado ampliamente con revistas engañosas o falsas (a veces conocidas como revistas 'depredadoras').

Tipo de contenido aceptado

Responsables del tema: Andy Nobes, Katie Foxall, Clarissa FD Carneiro

Las revistas académicas publican diversos tipos de contenido que se adaptan al alcance, los objetivos y el enfoque de la revista. La elección adecuada del contenido ayuda a mantener la calidad y garantiza que la información publicada sea metodológicamente sólida, relevante para su audiencia y elegible para su indización en diversos sistemas de información.

Dependiendo del alcance, los objetivos y el enfoque que se elijan, las revistas deben seleccionar una mezcla adecuada de tipos de contenido para publicar. Es importante destacar que las revistas suelen incluir tanto contenido revisado por pares como contenido que no lo está, y estos deben estar claramente etiquetados en las páginas para evitar confusiones entre los lectores (por ejemplo, artículos de investigación frente a artículos de opinión).

Las siguientes tablas describen los tipos de contenido más comunes, así como los resultados específicos de cada disciplina que una revista puede considerar.

Tipos de contenido revisados por pares

Tipo de contenido	Características clave
Artículos originales de investigación.	<ul style="list-style-type: none"> • Los resultados de la investigación original generalmente se basan en datos recopilados a través de experimentos, encuestas, entrevistas, observaciones u otras formas de metodologías de investigación. • Debe tener una hipótesis clara (o un diseño exploratorio si es una investigación inductiva), una metodología, resultados y una conclusión.
Artículos de revisión	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción general de la investigación existente sobre un tema en particular y ayuda a

Tipo de contenido	Características clave
	<p>sintetizar el estado en el que se encuentra el avance científico sobre un tema en particular y proporciona un planteamiento metodológico para investigaciones futuras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Puede seguir una variedad de formatos,³ como revisiones narrativas, revisiones de alcance y revisiones sistemáticas y metanálisis.
Estudios de caso	<ul style="list-style-type: none"> ● Descripciones detalladas de situaciones o eventos de la vida real, utilizadas para demostrar la aplicación de una teoría o concepto particular en un contexto específico. ● Por lo general, describen un caso único o una pequeña serie de casos y es posible que no impliquen el mismo nivel de análisis estadístico que otros tipos de investigación.
Actas de congresos	<ul style="list-style-type: none"> ● Colecciones de artículos que se han presentado en congresos académicos. ● Puede ser en forma de manuscritos de investigación completos, así como resúmenes o síntesis documentales. ● Alternativamente, puede publicarse en colecciones denominadas "actas" en lugar de en una revista. ● En algunos casos, es posible que no sean revisados por pares.

Tipos de contenido no revisados por pares

³Bhandari, B. (21 de enero de 2022). Writing a review article: Not a piece of cake. Author AID. <https://www.authoraid.info/en/news/details/1519/>

Tipo de contenido	Características clave
Cartas al editor, comentarios y artículos de opinión	<ul style="list-style-type: none"> ● Pequeños escritos que expresan opiniones o puntos de vista sobre un tema específico. ● Normalmente se escribe en respuesta a un artículo publicado en la revista. ● Proporcionan un foro para que autores y lectores participen en un diálogo y compartan perspectivas sobre un tema en particular.
Reseñas de libros	<ul style="list-style-type: none"> ● Revisiones críticas de libros que se han publicado en el campo. ● Proporcionan a los lectores una descripción general del contenido y los argumentos del libro, así como una evaluación de las fortalezas y debilidades del libro.
Editoriales	<ul style="list-style-type: none"> ● A menudo son escritas por el editor de la revista y proporciona una plataforma para que el escritor exprese sus opiniones y puntos de vista, o a menudo para proporcionar una introducción y un comentario para ese número de revista en particular.

Tipos de contenido específicos de una disciplina

Tipo de contenido	Características clave
Ensayos clínicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Informar los resultados de experimentos que implican probar nuevos tratamientos, medicamentos o dispositivos médicos en seres humanos. ● Por lo general, se requiere seguir pautas estrictas de presentación de informes, como la declaración CONSORT (Estándares consolidados de informes de

	<p>ensayos),⁴ para garantizar que el diseño, los métodos y los resultados del estudio sean transparentes y replicables.</p>
<p>Protocolos de investigación o artículos metodológicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Describir la metodología y el diseño de un estudio antes de su realización y puede incluir detalles sobre la pregunta de investigación, la hipótesis, la población de estudio y el plan de análisis estadístico. • Normalmente se envía a revistas que se centran en investigación o metodología clínica.
<p>Informes técnicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Similar a los protocolos de investigación, pero más comunes en ingeniería e informática. • Proporcionan una descripción detallada del proceso y los resultados de la investigación o desarrollo técnico.
<p>Protocolos registrados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Describen con antelación una pregunta de investigación, una hipótesis y un diseño de estudio, y se someten a revisión por pares antes de realizar el estudio. • Si se acepta el protocolo, se garantiza a los investigadores la publicación de los resultados del estudio, independientemente del resultado. • Se enfocan en reducir el sesgo de publicación y en promover la transparencia en la investigación científica.

Experimentación en torno a tipos de contenido

En principio, las revistas pueden publicar una gama aún más amplia de productos de investigación, incluidos artículos conceptuales, resúmenes de políticas, informes de

⁴Schulz, KF, Altman, DG y Moher, D. (2010). Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Equator network. <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/>

datos, informes sobre descubrimientos y tutoriales. Algunas revistas y megarrevistas de acceso abierto adoptan un enfoque radical y aceptan casi cualquier resultado del ciclo de investigación (por ejemplo, [RIO Journal](#)).⁵

Los tipos de contenido aceptados en su revista deben mostrarse como parte de las pautas o instrucciones para los autores, así como en la página Objetivos y Alcances de la revista. Si están cobrando [cargos por procesamiento de artículos](#), deberá tener claro qué tipos de artículos requieren pago y cuáles no. Por ejemplo, reseñas de libros, cartas y otro contenido no revisado por pares normalmente no estarían sujetos a un cargo por procesamiento de artículos.

⁵Ideas y resultados de la investigación. (s.f.). Acerca de. <https://riojournal.com/about>

Financiación inicial y manutención

Responsables del tema: Andrea Chiarelli, Rebecca Wojturska, Ivonne Lujano, Katie Foxall

Lanzar un programa de publicaciones puede ser costoso, dependiendo de dónde se aloje, cuántos artículos se publiquen y otros factores. Utilizar una combinación de fuentes de financiamiento puede ayudar a obtener los fondos necesarios para iniciar y mantener una revista, aunque no todas las opciones serán adecuadas para cada caso. Los administradores de la revista deben elegir cuidadosamente y asegurarse de que los autores y la audiencia a la que está dirigida la revista apoyen los mecanismos de financiamiento seleccionados.

El movimiento de acceso abierto implica publicar contenidos para que estén disponibles para cualquier persona con conexión a Internet y sin barreras de acceso. Sin embargo, como los lectores no pagan por acceder y leer los artículos (a diferencia del modelo de suscripción tradicional), las revistas deben financiar sus actividades a través de [métodos alternativos](#).⁶

Posibles fuentes de financiación

Si bien [los cargos por procesamiento de artículos](#)⁷ suelen dominar los debates sobre los modelos de negocio de acceso abierto, existe una amplia gama de opciones que no dependen de ellos. Administrar una revista sin costos de procesamiento de artículos puede promover la equidad y la representación global en la investigación: la falta de disponibilidad de financiamiento para cubrir los costos del procesamiento de artículos causa graves desequilibrios en todo el mundo, y los autores de países de ingresos bajos y medianos en particular señalan a menudo que los presupuestos de publicación afectan fuertemente la elección del lugar de publicación.

Cuando se consideren necesarios los cargos por procesamiento de artículos, las revistas deberían considerar ofrecer exenciones a los países en donde aplique, por ejemplo, en consonancia con la [orientación ofrecida por Research4Life](#).⁸ Sin embargo, cabe señalar que los cargos por procesamiento de artículos pueden representar una barrera para los investigadores en todos los países si trabajan en una disciplina o trabajan en una institución que tiene fondos limitados. Por lo tanto, en estos casos, las exenciones basadas en la zona geográfica no abordarán adecuadamente los desequilibrios en el acceso a la financiación.

⁶Open access network. (s.f.). Business Models for Journals. <https://open-access.network/es/informacion/financiamiento/modelos-de-negocio-para-revistas>

⁷ESAC. (s.f.). Market watch. <https://esac-initiative.org/market-watch/>

⁸Research4Life. (s.f.). Best practice for APC waivers. <https://www.research4life.org/apc-waivers/>

En la siguiente tabla, analizamos algunas estrategias potenciales para financiar revistas de acceso abierto que no implican cargas financieras a los autores. Tenga en cuenta que los ejemplos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no están avalados y respaldados de alguna manera por este Toolkit.

Fuente de financiación	Descripción	Ejemplos
Apoyo institucional	Las universidades, instituciones de investigación y sociedades científicas pueden asignar fondos para respaldar los costos de publicación de revistas de acceso abierto. Estos fondos cubrirán una parte consensuada de los costos de la revista, que potencialmente podrán abarcar desde la infraestructura hasta los costos totales de su operación.	Revistas en acceso abierto de la Universidade Federal de Goiás ⁹ Revistas de acceso abierto de Universitas Indonesia ¹⁰ Revistas de acceso abierto en la plataforma SIRIO@UniTO ¹¹
Financiación mediante consorcios y <i>crowdfunding</i>	Las bibliotecas y los consorcios pueden asignar una parte de sus presupuestos para apoyar financieramente revistas de acceso abierto. Este enfoque permite el apoyo financiero desde la comunidad a nivel local y promueve la participación de la comunidad en el	Revisiones anuales (suscríbese para abrir) ¹² Prensa EMS (Suscríbete para abrir) ¹³ arXiv (financiación de consorcios) ¹⁴ Biblioteca Abierta de Humanidades (modelo de

⁹Federal University of Goiás. (s.f.). UFG Journal Portal. <https://revistas.ufg.br/>

¹⁰Universitas Indonesia. (s.f.). UI Journals. <http://journal.ui.ac.id/>

¹¹Università di Torino. (s.f.). SIRIO@UniTO. <https://www.ojs.unito.it/>

¹²Annual reviews. (s.f.). Subscribe to Open. <https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/subscribe-to-open>

¹³EMS Press. (s.f.). Subscribe to Open. <https://ems.press/subscribe-to-open>

¹⁴arXiv. (s.f.). Funding support. <https://info.arxiv.org/about/funding.html>

Fuente de financiación	Descripción	Ejemplos
	avance de las iniciativas de acceso abierto.	subvención de asociación bibliotecaria) ¹⁵
Patrocinio y colaboración	Las revistas de acceso abierto pueden buscar asociaciones y patrocinios con organizaciones y empresas interesadas en apoyar la investigación científica. Estas colaboraciones pueden incluir contribuciones financieras, servicios en especie o incluso esfuerzos conjuntos para promover la revista y su contenido. Sin embargo, es importante asegurarse de que esto no comprometa su independencia editorial.	Revisión internacional de pequeñas empresas ¹⁶ Revista de Radiología y Medicina Nuclear (Вестник рентгенологии и радиоЛОГи) ¹⁷ Tiempos Modernos ¹⁸

¹⁵Open Library of Humanities. (s.f.). The OLH Model. <https://www.openlibhums.org/site/about/the-olh-model/>

¹⁶Small business international review. (s.f.). Small business international review. <https://sbir.upct.es/index.php/sbir>

¹⁷Russian Radiology. (s.f.). Publisher and Sponsors. <https://www.russianradiology.ru/jour/about/journalSponsorship>

¹⁸Tiempos Modernos. (s.f.). Magazine sponsors.

<http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/about/journalSponsorship>

Fuente de financiación	Descripción	Ejemplos
Modelo <i>freemium</i>	Bajo el modelo <i>freemium</i> , una revista o editorial de acceso abierto puede ofrecer algunos servicios de forma gratuita y otros mediante pago. Por ejemplo, la versión html del artículo puede ofrecerse de forma gratuita, mientras que las versiones pdf y ePub solo están disponibles mediante un pago. De manera similar, las versiones en línea del artículo pueden estar disponibles de forma gratuita, pero una copia impresa tendría un costo.	Programa OpenEdition Freemium ¹⁹ Documenta Matemática ²⁰
Subvenciones nacionales o filantrópicas	Las organizaciones que financian la investigación y las fundaciones que priorizan el acceso abierto y el avance científico pueden brindar apoyo financiero a las revistas. Por ejemplo, este apoyo puede ayudar a cubrir los costos operativos o apoyar su transición hacia el acceso abierto.	Justicia global: teoría, práctica, retórica (financiado por la Fundación Alemana de Investigación) ²¹ Access Microbiology (financiación de Wellcome para pasar al acceso abierto) ²²

Finalmente, cabe destacar el papel potencial de las contribuciones en especie y las plataformas compartidas. Aunque no son modelos de negocio por sí mismas, estas pueden ayudar a reducir los costos asociados con la publicación de revistas de acceso

¹⁹Open Edition. (s.f.). The OpenEdition Freemium programme. <https://www.openedition.org/14043>

²⁰Webzine. (2003). Documenta Mathematica. <https://webzine.web.cern.ch/8/papers/3/index.html>

²¹The global justice network. (s.f.). Global justice:Theory, Practice, Rhetoric. <https://www.theglobaljusticenetwork.org/index.php/gjn>

²²Microbiology society. (30 de mayo de 2022). MICROBIOLOGY SOCIETY LAUNCHES AN INNOVATIVE OPEN RESEARCH PLATFORM. <https://microbiologysociety.org/news/society-news/microbiology-society-launches-an-innovative-open-research-platform.html>

abierto. Existen muchas plataformas sin fines de lucro que ofrecen servicios de alojamiento, apoyo en el desarrollo de software y otros recursos técnicos a bajo costo o sin costo alguno, y en algunos casos, también pueden estar disponibles subvenciones y apoyo financiero. (por ejemplo, [Proyecto Euclid](#),²³ [Red de revistas gratuitas](#)).²⁴ Estas contribuciones pueden aliviar la carga financiera de las revistas y mejorar su eficiencia operativa.

El papel del trabajo voluntario

Un [estudio](#)²⁵ encargado por cOAlition S y financiado por Science Europe buscó investigar el panorama en el que se encuentra el acceso abierto diamante (ver [Glosario](#)). A través de una encuesta, encontraron que el 60% de los encuestados (de más de 1,600 revistas de acceso abierto diamante) hacen uso de voluntarios; de estos, el 86% reportó una alta o media dependencia de los voluntarios. El uso generalizado de mano de obra voluntaria significa que una parte de los costos totales asumidos por estas revistas permanece invisible y es difícil de cuantificar. Sin embargo, el estudio mencionado encontró que las revistas que más dependen de voluntarios son aquellas que utilizan menos personal remunerado, menos de 1 FTE ("Full-Time Equivalent", que se traduce como "equivalente a tiempo completo". Se refiere a una unidad que indica la carga de trabajo de un empleado a tiempo completo), y operan con presupuestos más bajos (menos de \$/€10,000).

Además de la revisión por pares y la participación en el comité editorial, los voluntarios se involucran en todo el proceso de publicación, con aportaciones enfocadas principalmente en el rubro de la edición, revisión y corrección de estilo.

Decidirse por la mejor opción para su revista

No hay una fórmula infalible para elegir entre las opciones descritas anteriormente, y es posible que en el futuro haya otro tipo de oportunidades disponibles. Las revistas deben evaluar críticamente el panorama local y nacional, incluyendo las oportunidades de financiamiento público y filantrópico, al dar sus primeros pasos, para elegir la opción o combinación de opciones que parezca más adecuada a su caso específico.

Dentro de este Toolkit, la sección sobre los [costos de operar una revista de acceso abierto en línea](#) proporciona un punto de partida para que las revistas evalúen el posible financiamiento necesario, y destacamos que en muchos casos será necesario recurrir en cierta medida al trabajo voluntario.

²³Project Euclid. (s.f.). Project Euclid. <https://projecteuclid.org/>

²⁴Free Journals. (s.f.). Free Journals Network. <https://freejournals.org/>

²⁵Bosman, J., Frantsovåg, JE, Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4558704>

Consideraciones disciplinarias

Responsables del tema: Andrea Chiarelli, Andy Nobes

La adopción del acceso abierto varía según la disciplina, debido a una mezcla de requisitos internacionales, nacionales, de los organismos de financiamiento y de las instituciones, así como a las expectativas de cada disciplina y los comportamientos individuales. Las revistas que se enfocan en una disciplina específica deben asegurarse de que su oferta refleje los requisitos y actitudes de las comunidades a las que van dirigidas.

La publicación en acceso abierto sigue ganando popularidad a nivel mundial. Sin embargo, [la adopción varía en todo el espectro de disciplinas](#).²⁶ Los niveles más altos de prácticas que fomentan el acceso abierto se registran en las ciencias médicas, seguidas de cerca por las ciencias naturales y técnicas: la física, las matemáticas, la tecnología de la información y la astronomía fueron las primeras pioneras del acceso abierto, mientras que la adopción en biología aumentó a principios de la década de 2000. Le siguen las ciencias sociales en términos de prevalencia de publicaciones de acceso abierto, mientras que las humanidades, el derecho, la química y la ingeniería muestran actualmente la prevalencia más baja.

Comprensión sobre las tendencias editoriales en todas las disciplinas

La adopción del acceso abierto depende en gran medida de los comportamientos, actitudes y conciencia de los autores; estos varían según la disciplina, pero también según la zona geográfica y afiliación de cada uno. Las siguientes [consideraciones clave](#)²⁷ pueden ayudar a explicar la variación en la adopción de prácticas de acceso abierto en todos los ámbitos:

- Las políticas nacionales y de los organismos de financiamiento influyen fuertemente en la adopción de las prácticas de acceso abierto. Las disciplinas donde los responsables de la elaboración de dichas políticas han promovido activamente el acceso abierto muestran tasas más altas en este tipo de publicaciones (por ejemplo, en las ciencias médicas).
- Las políticas nacionales y de los organismos de financiamiento influyen fuertemente en el modelo de acceso abierto que los autores eligen al publicar. Cuando los cargos por procesamiento de artículos son cubiertos por las instancias que proveen el financiamiento de la investigación, los autores muestran una clara preferencia por el modelo de acceso abierto dorado.

²⁶Severin, A., Egger, M., Eve, MP y Hürlimann, D. (2020). Discipline-specific open access publishing practices and barriers to change: an evidence-based review. [version 2; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations]. F1000Research, 7:1925. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>

²⁷Severin, A., Egger, M., Eve, MP y Hürlimann, D. (2020). Discipline-specific open access publishing practices and barriers to change: an evidence-based review. [version 2; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations]. F1000Research, 7:1925. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>

- En algunas disciplinas, las revistas de acceso abierto a veces se asocian con investigaciones de una calidad inferior. Se ha demostrado que esta idea errónea puede frenar la adopción del acceso abierto en disciplinas como la química, la ingeniería y las ciencias sociales. Estas barreras deben considerarse cuando se busca crear o promover una revista en estas áreas.

Es posible que las nuevas revistas también tengan que considerar el nicho disciplinario al que pertenecen en cuanto a formar un [comité editorial](#) se trata. El considerable crecimiento de las revistas y megarevistas multidisciplinares significa que los comités editoriales deben ser lo suficientemente diversos para cubrir la variedad de temas en que los autores pueden publicar.

Implicaciones para las instrucciones para autores y revisores pares

Una nueva revista no debe basar sus instrucciones para autores en ejemplos existentes o plantillas genéricas sin considerar las diferencias disciplinarias de su campo. Según la(s) disciplina(s) atendida(s) por una revista, será esencial garantizar que las directrices para autores y revisores cubran estándares de presentación de informes apropiados (por ejemplo, [EQUATOR](#)²⁸ – ciencias médicas, [ARRIVE](#)²⁹ – investigación con animales), reproducibilidad (por ejemplo, [Asociación Económica Estadounidense](#)³⁰ – economía, [Artículos de investigación ejecutables](#)³¹ – ciencias de la vida) y [expectativas en torno a la ética e integridad de la investigación](#).³² Además, las revistas pueden decidir exigir el depósito de objetos de investigación específicos a través de repositorios de datos en el momento del envío o de la publicación (incluso con fines de pasar por una revisión por pares). Los objetos de investigación contemplados en las políticas establecidas de una revista deberán reflejar fielmente las prácticas disciplinarias y pueden incluir, por ejemplo, [datos de investigación y código/software de investigación](#).³³

Finalmente, la publicación de *preprints* es común en las disciplinas de física, matemáticas, astronomía y tecnología de la información (por ejemplo, [arXiv](#))³⁴ y en las ciencias sociales (por ejemplo, [SSRN](#)).³⁵ La publicación de *preprints* también ha ganado

²⁸Equator network. (s.f.). Reporting guidelines. <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/>

²⁹ARRIVE guidelines. (s.f.). About. <https://arriveguidelines.org/about>

³⁰American Economic Association. (s.f.). Policy and Protocol on Third-Party Verifications. <https://www.aeaweb.org/journals/data/policy-third-party>

³¹Atherden, F. (29 de junio de 2021). Executable Research Articles. eLife. <https://elifesciences.org/collections/d72819a9/executable-research-articles>

³²Strengthening research integrity: which topic areas should organizations focus on?. Humanities and social sciences communications, 8(198) <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00874-y>

³³Jisc. (26 de julio de 2021). Research data management toolkit. <https://www.jisc.ac.uk/guides/rdm-toolkit>

³⁴ArXiv. (s.f.). arXiv. <https://arxiv.org/>

³⁵SSRN. (s.f.). SSRN. <https://www.ssrn.com/>

popularidad en biología (por ejemplo, [bioRxiv](#)),³⁶ ciencias médicas (por ejemplo, [medRxiv](#))³⁷ y química (por ejemplo, [ChemRxiv](#)).³⁸ La publicación de *preprints* debe estar cubierta por revistas que operen en disciplinas donde esto sea común, como parte de [las instrucciones para los autores](#).

Idealmente, las recomendaciones anteriormente mencionadas sobre las directrices y la publicación de *preprints* también deberían reflejarse en el sistema de envío de la revista según la(s) disciplina(s) que esta trate. Esto garantiza que la información relevante se capture desde el principio del proceso y se incluya como parte de los metadatos del artículo al momento de su publicación (incluyendo su vinculación con Crossref).

³⁶BioRxiv. (s.f.). bioRxiv. <https://www.biorxiv.org/>

³⁷medRxiv. (s.f.). medRxiv. <https://www.medrxiv.org/>

³⁸ChemRxiv. (s.f.). ChemRxiv. <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Lista de verificación y cronograma de configuración de la revista

Responsables del tema: Rebecca Wojturska, Solange Santos, Katie Foxall

Hay muchos aspectos a considerar al iniciar una nueva revista. Hemos compilado una lista de verificación para garantizar que los esfuerzos puedan orientarse y estar alineados con las mejores prácticas y los estándares de la industria.

Crear una revista que cumpla con los estándares de la industria, así como con las necesidades de los autores y lectores, requiere algo más que un sitio web y un sistema de gestión de contenidos. Esta lista de verificación debería ayudar a las nuevas revistas a comenzar, y hay una versión descargable disponible a través de Zenodo para que pueda seguir fácilmente el progreso y establecer sus propios plazos.

Cada uno de los siguientes puntos cubre un aspecto que las nuevas revistas deben considerar, así como información clave al respecto. Los temas están vinculados a las páginas del kit de herramientas para que pueda explorar más la discusión, según corresponda.

- [Alcance, objetivos y enfoque](#): defina claramente lo que desea lograr con la revista, considerando las comunidades objetivo, el enfoque geográfico (si corresponde), así como los posibles impactos políticos y socioeconómicos.
- [Título](#): establezca un nombre para la revista y consulte el registro ISSN para asegurarse de no elegir un título que ya esté en uso o que se parezca demasiado a algo existente. Quiere algo atractivo que abarque las áreas temáticas principales que publicará la revista. Como parte de esto, considere también una abreviatura adecuada para el nombre de la revista.
- [Equipo editorial y junta directiva](#): crear un equipo editorial y una estructura de gobierno, que incluya funciones y responsabilidades claras. Elija un consejo que pueda ayudar a elevar el perfil y el alcance de la revista.
- [ISSN](#): Solicite un ISSN gratuito antes o después del lanzamiento a través del Centro Nacional ISSN del país donde desea registrar la revista. A nivel internacional, puedes utilizar el Portal ISSN. Un ISSN es un código de identificación único que está vinculado a su revista y su título. Necesitará un ISSN por formato, uno para copias impresas y otro para copias digitales. Si cambia su título en algún momento, deberá solicitar un nuevo ISSN.
- [Agencia de registro de DOI](#): los identificadores de objetos digitales (DOI) se asignan a cada contenido dentro de una revista, así como a los fascículos de la revista misma. Los DOI se pueden obtener de varias agencias y Crossref los proporciona a muchos editores de todo el mundo.
- [Tipos de contenido](#): decida qué tipo de contenido debe aceptar la revista y haga una lista clara que esté alineada con las expectativas disciplinarias.

- Frecuencia de la publicación y fascículos de la revista: decida si publicar fascículos tradicionales o adoptar un modelo de publicación continua. Si opta por agrupar los artículos en números, determine con qué frecuencia desea que se publique la revista.
- Sitio web: encuentre una plataforma de alojamiento de sitios web que funcione para usted. Elija un nombre de dominio para que la URL de la revista sea sencilla e incluya el título o el acrónimo de la revista. Considere la posibilidad de crear una marca dedicada a ayudar a que la revista se destaque. Utilice la marca en todo el sitio web y en las portadas de las revistas.
- Sistema de gestión editorial: decida cómo gestionará los envíos y la revisión por pares, así como los procesos de edición y composición tipográfica. El software de código abierto, como Open Journal Systems (OJS), se utiliza a menudo para publicar revistas de acceso abierto.
- Políticas: implemente políticas editoriales y pautas para autores antes del lanzamiento. La transparencia es clave y las políticas deben incluir información sobre el proceso de presentación y revisión por pares, una política de preservación digital y una declaración de ética de publicación.
- Tipos de licencia: a los artículos de acceso abierto se les suele asignar una licencia Creative Commons Attribution (CC-BY). Determine qué licencia(s) considerará su revista y déjelo claro en el sitio web para que los autores conozcan los términos de publicación.
- Acuerdos de autor: decida si es necesario aplicar términos y condiciones adicionales a las publicaciones; en caso afirmativo, redactar un acuerdo de autor según corresponda. Al utilizar una licencia CC-BY y contar con una política clara de acceso abierto, las revistas generalmente no necesitan que los autores firmen un acuerdo formal.
- Marketing y promoción: identifique las actividades de marketing adecuadas antes del lanzamiento de la revista, dirigidas tanto a lectores como a autores. Es posible que desee considerar propuestas de presentaciones de conferencias, perfiles de redes sociales, listas de correo y campañas, publicaciones de blogs y marketing interno (especialmente para editoriales asociadas a bibliotecas).
- Archivo y preservación: se sugiere crear una estrategia de copia de seguridad y preservación. Es posible que desee consultar proveedores de servicios de preservación externos, como [CLOCKSS](https://clockss.org/),³⁹ [LOCKSS](https://www.lockss.org/),⁴⁰ la [Red de Preservación PKP](#)⁴¹ o [Proyecto JASPER](https://doaj.org/preservation/).⁴²
- Indización: una vez que tenga el contenido, inicie el proceso de presentación de la revista para su consideración en bases de datos de indización. Esto ayuda a aumentar la exposición y la visibilidad. Envíe únicamente a bases de datos que

³⁹CLOCKSS. (s.f.). CLOCKSS. <https://clockss.org/>

⁴⁰LOCKSS. (s.f.). Lots Of Copies Keep Stuff Safe. <https://www.lockss.org/>

⁴¹Public Knowledge Project. (s.f.). PKP PRESERVATION NETWORK. <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/>

⁴²DOAJ. (s.f.). Project Jasper. <https://doaj.org/preservation/>

sean relevantes para el área temática de la revista y lea siempre las pautas de envío. Considere enviarlo al [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#).⁴³

- Modelos de negocio: considere cómo puede lograr la sostenibilidad operativa y financiera a lo largo del tiempo. Es común contar con financiación inicial o desarrollar una revista a través de esfuerzos de voluntariado, pero estas opciones serán menos factibles cuanto más grande sea la revista.

⁴³DOAJ. (s.f.). DOAJ. <https://doaj.org/>

Gestionar una revista

Criterios de selección de artículos

Responsables del tema: Ivonne Lujano, Katie Foxall, Wendy Patterson

Los criterios de selección para las presentaciones están determinados por varios factores, incluida la disciplina, los tipos de contenido aceptado y los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles. Los criterios deben ser explícitos, fáciles de encontrar, estar disponibles en todos los idiomas de publicación y preferiblemente integrados tanto en la sección Objetivo y alcance de la página web como en las pautas para los autores.

Una de las responsabilidades clave de los miembros del comité editorial es definir los criterios de selección de artículos. Estos criterios pueden cambiar con el tiempo dependiendo de los intereses de investigación de la revista, los cambios sociales o culturales en el panorama editorial, [las directrices emergentes](#)⁴⁴ y los nuevos descubrimientos.

La revista debe mantener actualizados los criterios de selección de artículos y presentarlos en un lenguaje sencillo: la claridad y transparencia de la presentación ayudarán a los editores a abordar posibles quejas, apelaciones y acusaciones.

Rango de criterios de selección de artículos.

La siguiente tabla describe áreas comunes que deben incluirse en los criterios de selección de artículos de una revista. Cabe señalar que los criterios de selección se aplican tanto a los envíos revisados por pares como a los no revisados por pares, y las diferencias clave entre estos deben describirse claramente como parte de la guía de la revista.

Criterios	Descripción
Alinearse con el alcance, los objetivos y el enfoque de la revista.	<ul style="list-style-type: none"> • Grado en el que el envío coincide con el alcance, los objetivos y el enfoque de la revista indicada. • Criterio clave considerado en la etapa de revisión documental, que probablemente dé lugar a un

⁴⁴Heidari, S., Babor, T. F., De Castro, P., Tort, S., & Curno, M. (2016). Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER guidelines and recommended use. *Research Integrity and Peer Review*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6>

Criterios	Descripción
	rechazo documental si el ajuste es deficiente o no apropiado
Adaptarse a los tipos de contenido aceptados	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado en el que el envío coincide con los tipos de contenido aceptados por la revista ● Criterio clave considerado en la etapa de revisión documental, que probablemente dé lugar a un rechazo documental si el tipo de contenido no es apropiado
Contribución al campo de estudio	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado en el que se considera que la presentación hace una contribución única y original al campo, a nivel teórico, metodológico o empírico. ● También puede considerar la novedad, con un impacto negativo en la tasa de aceptación de presentaciones que hacen una contribución modesta pero significativa.
Publicación previa	<ul style="list-style-type: none"> ● Requisito de enviar únicamente materiales que no estén bajo revisión en otras revistas y que los materiales enviados no hayan sido publicados previamente (por ejemplo, resultados, cifras y conclusiones). ● Discusión sobre si la publicación de <i>preprint</i> se considera como una publicación previa por parte de la revista. ● Requisito opcional de proporcionar un DOI del <i>preprint</i> o un enlace permanente para vincular metadatos si es que se permite la publicación previa de un <i>preprint</i>.
Alineación con normas éticas y estándares de integridad.	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado en que la presentación está en línea con los estándares

Criterios	Descripción
	<p>disciplinarios apropiados, incluida la ética y la integridad de la investigación (por ejemplo, investigación en humanos y animales, confidencialidad, privacidad, gestión de datos confidenciales, derechos de autor).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede basarse en el Toolkit de ética⁴⁵ proporcionado por el Comité de Ética de la Publicación (COPE) • Criterio clave considerado en la etapa de revisión documental, que probablemente dé lugar a un rechazo documental en los casos en que se detecten violaciones obvias. • Responsabilidad clave de los revisores pares si no se detectan violaciones obvias en la etapa de revisión documental

Proceso de selección de artículos

Una vez que una revista recibe un envío, este suele ser [revisado por el equipo editorial](#).⁴⁶ Los controles iniciales podrían ser realizados por miembros del equipo de menor nivel, si corresponde, incluidos los metadatos básicos ingresados a través del sistema de envío, así como la integridad del envío (por ejemplo, formato de archivo apropiado, envío de imágenes y tablas, envío de evidencia de aprobación ética). Luego, el envío se entrega a un editor para que tome una decisión formal sobre su [aceptación para la revisión por pares](#), o al rechazo del manuscrito. Cuando la oficina rechaza un envío, el equipo editorial puede proporcionar comentarios a los autores, incluyendo potencialmente una recomendación para volver a enviarlo después de abordar las lagunas o la desalineación con el alcance, los objetivos y el enfoque de la revista.

La gestión de la ética de la investigación es una tarea crucial para las revistas académicas. Deben existir procesos claros para identificar y manejar inquietudes éticas y estos deben estar disponibles en el sitio web de la revista. COPE recomienda que las

⁴⁵COPE. (2022). Ethics toolkit for a successful editorial office. COPE: Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/resources/guidelines/ethics-toolkit-editors>

⁴⁶BMJ author hub. (s.f.). The review process. [The review process - BMJ Author Hub](#)

revistas desarrollen pautas para autores, revisores y procedimientos para que los editores identifiquen inquietudes éticas y respondan a ellas de manera adecuada. La gestión de la ética de la investigación comienza en la etapa de envío del artículo, pero debe considerarse durante la revisión por pares y después de la publicación, en los casos en que [surjan inquietudes](#).

Frecuencia de la publicación y fascículos de revistas

Responsables del tema: Tom Olijhoek, Ivonne Lujano, Rebecca Wojturska

Es una buena práctica que las revistas publiquen periódicamente contenidos nuevos. Hay varias opciones disponibles, desde una frecuencia limitada, como anual o bianual, hasta la publicación continua. Las revistas pueden tener plazos establecidos para la presentación o incluir convocatorias abiertas que no están vinculadas a una frecuencia específica.

Las revistas deben decidir con qué frecuencia desean publicar nuevos artículos, ya que esto tendrá un impacto en la carga de trabajo, la gestión de la revisión por pares, los costos de TI y más. En el paradigma editorial tradicional, donde el formato impreso era más común, era típico que las revistas publicaran fascículos como colecciones de artículos revisados por pares u otras presentaciones, a veces agrupadas en volúmenes. Sin embargo, la introducción de la publicación digital está cambiando comportamientos e introduciendo nuevos modelos. En las siguientes secciones, describimos opciones para revistas y las posibles implicaciones de diferentes frecuencias de publicación.

Periodicidad fija

La publicación convencional a menudo involucra fascículos que pueden agruparse en volúmenes, que aparecen a intervalos regulares y predeterminados, y tienen fechas límite fijas para la presentación de manuscritos. Si se publica bajo un modelo de fascículos fijos, la revista puede tener un número fijo de artículos y un número de fascículos por año, y las fechas de publicación del número pueden ser fijas o no. Los artículos enviados después de las fechas límite de envío pueden publicarse inmediatamente en línea en una sección de "próximos artículos" (o similar) y posteriormente incluirse como parte del próximo número disponible.

Publicación continua de artículos.

La publicación digital permite la publicación continua de artículos, lo que significa que pueden publicarse tan pronto como estén listos (es decir, revisados por pares, tipografiados y revisados) en lugar de esperar a una fecha de publicación específica. El fundamento de un modelo de publicación continua de artículos es acelerar el ritmo de revisión y publicación. Los artículos publicados bajo este modelo podrán agruparse en fascículos, pero esto no es obligatorio. Si este es el caso, el último artículo publicado aparecerá en la parte superior del número, hasta que se acepte el siguiente artículo.

Fascículos especiales

Algunos editores optan por publicar fascículos especiales además de sus esfuerzos editoriales habituales. Los fascículos especiales suelen centrarse en un tema específico

o una conferencia y están gestionados por un editor invitado y un equipo editorial no vinculado al comité editorial de la revista. Esto permite a la revista obtener un conjunto de nuevas perspectivas que están estrechamente relacionadas con el tema del número especial. El proceso editorial de los fascículos especiales debe ser del mismo nivel que el contenido principal de la revista, y el director editorial tiene la supervisión final: esto significa que el editor invitado y el equipo editorial deben recopilar y curar los contenidos, pero el propio personal de la revista debe asegurar la calidad y aprobar los materiales antes de que estos sean publicados.

Consideraciones para la indización de revistas

Las nuevas revistas suelen aspirar a ser indizadas en bases de datos relevantes, como el Directory of Open Access Journals (DOAJ),⁴⁷ Web of Science⁴⁸ o Scopus.⁴⁹ Un requisito clave de estos índices es que las revistas publiquen activamente y, en algunos casos, habrá una cantidad mínima de artículos por año para ser considerados en el índice. Como resultado, las revistas deben asegurarse de que su frecuencia y volumen de publicación estén alineados con los objetivos de indización, para garantizar que los índices no rechacen una solicitud por estos motivos.

⁴⁷DOAJ. (s.f.). Guide to applying. <https://doaj.org/apply/guide/>

⁴⁸ Clarivate. (s.f.). Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/editorial-selection-process/>

⁴⁹Elsevier. (s.f.). Content Policy and Selection. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection>

Atrayendo autores

Responsables del tema: Katie Foxall, Ivonne Lujano, Alex Mendonça

Hacer que una revista sea atractiva para los autores es esencial para atraer envíos. Es importante impulsar el interés de los autores mediante la construcción de una reputación positiva, brindando servicios de autor eficaces y asegurándose de que los artículos logren el mayor impacto y alcance posible. Estas actividades también son fundamentales para retener a los autores una vez que han publicado, para atraer futuros envíos.

Atraer y retener autores es un desafío importante tanto para las revistas nuevas como para las que están en crecimiento. Esto es clave para mantener un flujo saludable de envíos y construir el éxito de la revista a largo plazo. Como punto de partida, las revistas deben consultar [Think.Check.Submit](https://thinkchecksubmit.org/)⁵⁰ sitio web para garantizar que cumplan todos los criterios que distinguen a las publicaciones creíbles.

Una combinación de otras estrategias puede ayudar a atraer y retener autores, como se ilustra a continuación.

Indización y membresías

Desarrollar una buena reputación es esencial para cualquier revista: estar incluida en índices confiables como [el Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](https://www.doaj.org/),⁵¹ [Web of Science](https://www.clarivate.com/)⁵² o [Scopus](https://www.scopus.com/),⁵³ y ser miembro de organizaciones industriales como el [Comité de Ética de la Publicación](https://www.ethicscommittee.org/)⁵⁴ y la [Open Access Scholarly Publishing Association \(OASPA\)](https://www.oaspa.org/)⁵⁵ pueden contribuir de alguna manera a señalar la legitimidad. Algunas de estas organizaciones ofrecen cuotas de membresía reducidas para áreas subrepresentadas del mundo. Si es relevante para el enfoque y la audiencia de la revista, inclusión en repositorios como [PubMed Central](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/),⁵⁶ Los autores también valoran [arXiv](https://arxiv.org/)⁵⁷ y [Humanities Commons](https://www.hcommons.org/).⁵⁸

Construyendo y gestionando relaciones

⁵⁰Think Check Submit. (s.f.). Journals. <https://thinkchecksubmit.org/journals/>

⁵¹DOAJ. (s.f.). DOAJ. <https://doaj.org/>

⁵²Clarivate. (s.f.). Web of Science core collection: Editorial selection process. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/>

⁵³Elsevier. (s.f.). Scopus Content Selection and Advisory Board. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board>

⁵⁴COPE. (s.f.). Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/>

⁵⁵OASPA. (s.f.). Home. <https://oaspa.org/>

⁵⁶PubMed Central. (s.f.). PMC FAQs. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/faq/>

⁵⁷ArXiv. (s.f.). arXiv. <https://arxiv.org/>

⁵⁸Humanities commons. (s.f.). Humanities Commons. <https://hcommons.org/>

Es importante construir relaciones dentro de la comunidad de investigación objetivo y crear un sentido de comunidad en torno a la revista. [Reclutar miembros del comité editorial altamente comprometidos](#) y bien conocidos en sus campos es una forma de lograrlo. Estos miembros del comité pueden actuar como embajadores de la revista, recomendándola en sus redes como una buena opción de publicación.

Encargar artículos de revisión y fascículos especiales sobre temas de interés en el campo, que tienen más probabilidades de atraer a un gran número de lectores y un gran número de citas, es otra estrategia para involucrar y construir una comunidad.

Servicios de autor

Brindar una excelente experiencia de publicación de principio a fin garantiza que los autores anteriores envíen nuevamente y recomienden la revista a sus pares. Es importante facilitar al máximo el envío de un artículo, con directrices claras para los autores y políticas editoriales, así como un sitio web actualizado que sea fácil de navegar.

Además, un riguroso proceso de revisión por pares no sólo ayuda a los autores a mejorar su trabajo, sino que garantiza que sólo se publiquen artículos de alta calidad, lo que hace que la revista sea más atractiva para los autores potenciales. El proceso también debe ser oportuno y eficiente, con una comunicación efectiva del autor en todo momento. Los tiempos de entrega rápidos suelen estar entre los atributos de las revistas más valoradas por los autores.

Si la revista cobra [cargos por procesamiento de artículos](#), éstos deben ser apropiados a las circunstancias del autor, por ejemplo, según la región geográfica y el campo temático. Las revistas deben ofrecer exenciones de cargos por procesamiento de artículos cuando corresponda, y esta información debe ser fácil de localizar y comprender en el sitio web de la revista.

Márketing y promoción

Se puede lograr llamar la atención sobre una revista mediante publicaciones periódicas en medios sociales, comunicados de prensa y divulgación en plataformas de redes sociales académicas (consulte Creación y mantenimiento de un perfil). Crear un blog o un área de noticias para publicar anuncios y aspectos destacados de la revista es una buena manera de comunicarse con autores potenciales, y se pueden solicitar blogs invitados para ayudar a generar contenido y atención. Sin embargo, este enfoque depende de los recursos y la combinación de habilidades disponibles en la revista y puede no ser viable en todos los casos.

Una promoción más específica, como anunciar la revista en conferencias, enviar índices a audiencias relevantes o a través de departamentos universitarios que se centren en la investigación en el área temática relevante, también puede ayudar a atraer nuevos autores. En todos los casos se debe evitar la solicitud masiva o el “spam” de autores potenciales.

Revisión por pares y garantía de calidad

Responsables del tema: Clarissa FD Carneiro, Elle Malcolmson, Alex Mendonça

Las revistas han aplicado la revisión por pares durante siglos, pero los formatos varían ampliamente. Se considera el mejor sistema disponible para evaluar la calidad de los manuscritos enviados para publicación, aunque tiene limitaciones. Un desafío clave para las revistas es identificar revisores pares disponibles, entre otras cosas porque el número de artículos publicados a nivel mundial está aumentando a un ritmo rápido.

Hoy en día, la revisión por pares se considera un requisito indispensable para la publicación formal. Como resultado, las revistas necesitan establecer políticas apropiadas de revisión por pares, así como enfoques para reclutar revisores por pares.

La revisión por pares tiene como objetivo evaluar la idoneidad de un envío para su publicación. Lo entregan expertos en el campo del envío, quienes deben ser identificados por el personal editorial. Diferentes revistas y editores tienen diferentes expectativas sobre el [papel de los revisores](#),⁵⁹ por lo que es esencial una orientación clara. En particular, los autores tienden a preferir una revisión rápida por pares, ya que esto significa que su trabajo se publica rápidamente. Sin embargo, la presión de tiempo sobre los revisores pares puede comprometer la calidad de sus aportes. Como resultado, las revistas tienen la responsabilidad de mantener en equilibrio la velocidad y la calidad de la revisión por pares, para garantizar que los artículos publicados sean de alto nivel.

El hecho de que un envío se considere adecuado para su publicación depende de los [criterios de selección de artículos de la revista](#) así como sobre la calidad e integridad de la investigación que se describe. Por ejemplo, se puede pedir a los revisores pares que se centren en el rigor metodológico, la novedad, el compromiso con las prácticas de becas abiertas o cualquier otro criterio establecido por el personal editorial.

Enfoques para la revisión por pares

La revisión por pares se puede realizar de diversas formas, cada una de las cuales tiene sus respectivos méritos. Es responsabilidad del comité editorial elegir un enfoque adecuado, considerando las siguientes dimensiones:

Dimensión	Consideraciones clave
Número de revisores	<ul style="list-style-type: none">Es preferible que haya varios revisores (se recomienda

⁵⁹Song, E., Ang, L., Park, J.-Y., Jun, E.-Y., Kim, K. H., Jun, J., Park, S., & Lee, M. S. (2021). A scoping review on biomedical journal peer review guides for reviewers. PLOS ONE, 16(5), e0251440. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251440>

Dimensión	Consideraciones clave
	<p>encarecidamente al menos dos por envío), ya que el consenso entre ellos suele ser limitado.⁶⁰</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reclutar a varios revisores puede resultar difícil.⁶¹
Interacción entre revisores	<ul style="list-style-type: none"> ● El consenso de los revisores puede ayudar más fácilmente a los autores a mejorar su envío. ● Los comentarios colaborativos de los revisores pueden ayudar a los editores a tomar decisiones.
Identificación de autores y revisores.	<ul style="list-style-type: none"> ● Son posibles múltiples variaciones, incluyendo revisión simple (nombres de los revisores ocultos al autor; nombre del autor compartido con los revisores), doble (no se comparten nombres ni con los autores ni con los revisores) y triple revisión por pares anónima (no se comparten nombres con ninguno de los dos). autores o revisores, además el editor también permanece anónimo) ● La identificación puede dar lugar a comentarios sesgados⁶², que pueden mitigarse mediante niveles de anonimato en la revisión por pares. ● La identificación puede ser en parte inevitable si se ha publicado una versión preimpresa (es decir, los autores pueden identificarse de forma predeterminada).

⁶⁰Bornmann, L., Mutz, R., & Daniel, H.-D. (2010). A Reliability-Generalization Study of Journal Peer Reviews: A Multilevel Meta-Analysis of Inter-Rater Reliability and Its Determinants. PLoS ONE, 5(12), e14331. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014331>

⁶¹Dance, A. (2023). Stop the peer-review treadmill. I want to get off. (Nature 614, 581-583). Nature. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00403-8>

⁶²Huber, J., Inoua, S., Kerschbamer, R., König-Kersting, C., Palan, S., & Smith, V. L. (2022). Nobel and novice: Author prominence affects peer review. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(41), e2205779119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2205779119>

Dimensión	Consideraciones clave
Publicación de informes de revisión por pares (también conocida como revisión por pares transparente o abierta)	<ul style="list-style-type: none"> ● Mejora la transparencia y permite investigar sobre la propia revisión por pares, con el objetivo de mejorar continuamente el sistema. ● Puede disuadir a algunos autores y revisores de enviar

el uso de [herramientas de revisión automatizadas](#)⁶³, aunque las revistas deben tener en cuenta que éstas sólo pueden detectar problemas básicos (por ejemplo, plagio, declaraciones de intercambio de datos, identificadores de reactivos). Al utilizar inteligencia artificial, estas herramientas pueden ayudar a reducir la carga de trabajo de los editores y revisores, aunque las investigaciones en curso han puesto de relieve posibles preocupaciones en torno al sesgo computacional. Como resultado, las herramientas de revisión automatizadas no deben usarse para tomar decisiones automáticamente sobre los envíos recibidos, sino sólo para informar el proceso de revisión por pares.

¿Cómo elegir a los revisores pares?

Identificar revisores es un desafío complejo, ya que los investigadores suelen estar muy ocupados y la cantidad de artículos que necesitan revisión anualmente crece más rápidamente que el grupo de revisores disponibles. Las siguientes [estrategias](#)⁶⁴ pueden ayudar a identificar a los revisores pares:

- Pedir a los autores que proporcionen sugerencias
- Verificar las referencias en la presentación o herramientas automatizadas para identificar investigadores en áreas similares.
- Usar redes personales, incluidas las de los editores, los comités editoriales y los autores anteriores y editores invitados.
- Invitar a revisores anteriores
- Pedir a los revisores rechazados que proporcionen sugerencias para candidatos alternativos

Hoy en día, existen desequilibrios en la revisión por pares, lo que contribuye a las dificultades para encontrar revisores y a la sobrecarga de una pequeña muestra de

⁶³Checco, A., Bracciale, L., Loreti, P., Pinfield, S., & Bianchimani, G. (2021). Can AI be used ethically to assist peer review?. Impact of Social Sciences Blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2021/05/17/can-ai-be-used-ethically-to-assist-peer-review/>

⁶⁴Editor resources Taylor and Francis. (s.f.). How to find peer reviewers - an editor's guide. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/managing-peer-review-process/how-to-find-peer-reviewers-an-editors-guide/>

revisores ([Kovanis et al., 2016](#)).⁶⁵ Además, diversificar a los revisores en términos de género, región u otras características personales puede tener un impacto positivo ([Murray et al., 2019](#)).⁶⁶

Limitaciones de la revisión por pares

Actualmente, no existe evidencia confiable de que la revisión por pares contribuya significativamente a la calidad general de la literatura científica. Sin embargo, esta falta de evidencia no indica que la revisión por pares sea perjudicial o deba evitarse, sino que simplemente señala la necesidad de realizar más investigaciones sobre los sistemas de revisión por pares establecidos e innovadores.

Las preocupaciones importantes sobre la revisión por pares incluyen el bajo acuerdo entre los revisores, el hecho de que están sujetos a sesgos y que la revisión por pares puede consumir mucho tiempo.

Finalmente, los revisores pares sólo pueden abordar la calidad de un manuscrito, no la de la investigación subyacente. Algunas revistas están considerando otros métodos de garantía de calidad, como la evaluación de la reproducibilidad o replicabilidad, junto con la revisión por pares (por ejemplo, [la American Economic Association](#)),⁶⁷ aunque esta sigue siendo una práctica limitada. El requisito de una declaración de disponibilidad de datos y el intercambio de datos como parte de [las políticas editoriales](#) es una forma útil de permitir actividades como comprobaciones de reproducibilidad o replicabilidad.

Manipulación del proceso de publicación

El Comité de Ética de la Publicación define [las "fábricas de artículos"](#)⁶⁸ como individuos, grupos u organizaciones que tienen como objetivo manipular el proceso de publicación para obtener ganancias financieras. Estos actores persiguen la presentación fraudulenta, la revisión por pares y la publicación de artículos que, en la mayoría de los casos, son incorrectos y no surgen de esfuerzos de investigación genuinos. Identificar la actividad de la fábrica de artículos es complejo, ya que estos artículos están diseñados para engañar a todas las partes interesadas involucradas en el proceso de publicación, así como a los lectores. A menudo, los artículos fraudulentos sólo se detectan después de su publicación, ya que las inquietudes en varios artículos pueden comenzar a aparecer como un patrón coherente. En estos casos, los editores

⁶⁵Kovanis, M., Porcher, R., Ravaud, P. y Trinquart, L. (2016). The Global Burden of Journal Peer Review in the Biomedical Literature: Strong Imbalance in the Collective Enterprise. PLOS ONE, 11(11), e0166387. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166387>

⁶⁶Murray, D., Siler, K., Larivière, V., Chan, W. M., Collings, A. M., Raymond, J., & Sugimoto, C. R. (2018). Author-Reviewer Homophily in Peer Review. BioRxiv, 400. <https://doi.org/10.1101/400515>

⁶⁷Office of the American Economic Association Data Editor. (s.f.). <https://aaedataeditor.github.io/>

⁶⁸COPE Council. (2019). COPE Supplemental guidance — Addressing concerns about systematic manipulation of the publication process — English. <https://doi.org/10.24318/x0mN3xfd>

deben recopilar información, documentación y datos de los autores para informar los próximos pasos.

[Tratar con fábricas de artículos](#)⁶⁹ crea una carga administrativa importante. Por lo tanto, se recomienda a las revistas que cuenten con orientaciones y procesos claros, así como que operen de manera transparente y compartan información con otros editores (y, potencialmente, con la institución del autor) según corresponda. Cualquier [aviso de retractación](#) aplicado a artículos identificados como provenientes de una fábrica de artículos también debe ser transparente y claro. Durante todo el proceso de investigación de la actividad de las fábricas de artículos, las revistas y los editores deben respetar la confidencialidad, ya que existe un alto riesgo de dañar involuntariamente la reputación de un autor, incluso cuando las reclamaciones o inquietudes eventualmente puedan resolverse o quedar sin financiación.

⁶⁹COPE. (s.f.). Webinar 2022: Managing paper mills. Committee on Publication Ethics.
<https://publicationethics.org/resources/seminars-and-webinars/managing-paper-mills>

Los costos de gestionar una revista en línea de acceso abierto

Responsables del tema: Andrea Chiarelli, Susan Murray, Ivonne Lujano

Es posible que las revistas en línea de acceso abierto deban cubrir una variedad de costos, por ejemplo, alojamiento web, un nombre de dominio, registro DOI, controles de plagio y, potencialmente, personal e instalaciones. Las revistas también deben pensar en actividades recurrentes pero poco frecuentes, como actualizar su plataforma e infraestructura técnica cada pocos años. Por último, en algunos casos se pueden incurrir en costos puntuales, como los de creación de marca y promoción.

Administrar una revista en línea de acceso abierto no es diferente a administrar una empresa. En términos generales, el director o propietario de la revista deberá considerar una combinación de costos fijos y variables. Los primeros surgen principalmente de la infraestructura social y técnica requerida para el funcionamiento de la revista, mientras que los segundos están relacionados con la cantidad de artículos que se publican. Para complicar las cosas, ocasionalmente se aplicarán otros costos, por ejemplo, la necesidad de renovar o actualizar la infraestructura técnica de la revista o actividades de marketing ad hoc.

Costos fijos

El personal asalariado tiende a ser uno de los costos más altos en que incurren las revistas. De manera similar, los bienes inmuebles tienden a afectar significativamente las facturas mensuales, incluyendo costos como oficinas, conexiones a internet, teléfonos y más. El personal y las instalaciones no son una preocupación si una revista está dirigida por voluntarios que utilizan espacios y servicios que tienen un uso principal diferente: por ejemplo, este es el caso si una revista está dirigida por un académico que utiliza su(s) dispositivo(s) y oficina de la universidad. Sin embargo, estos costos no deben ignorarse, ya que un cambio en las circunstancias y la afiliación del director de la revista puede afectar rápidamente a la revista.

Algunos costos de tecnología de la información (TI) deben ser cubiertos por prácticamente cualquier revista, como el alojamiento web, el registro de dominio, el mantenimiento del sitio web y el sistema de gestión de envíos (a menos que sea de código abierto, aunque siempre se debe contabilizar su mantenimiento). Además, es probable que las revistas tengan que cubrir varios costos de membresía, incluido [Crossref](https://www.crossref.org/membership/)⁷⁰ como punto de partida. También pueden aplicarse otras membresías o

⁷⁰Crossref. (10 de mayo de 2021). Become a member. <https://www.crossref.org/membership/>

tarifas de servicio anuales, como [iThenticate](#)⁷¹ (plagio), [CLOCKSS](#)⁷² (preservación), [COPE](#)⁷³ (Comité de Ética de la Publicación) o [COUNTER](#)⁷⁴ (estadísticas de artículos).

Aunque es difícil proporcionar estimaciones que se apliquen a todas las regiones geográficas, es probable que los costos más allá del personal y las instalaciones sumen unos pocos miles de dólares como máximo. Sin embargo, llega un punto en el que el número de envíos excede la cantidad de trabajo que un pequeño grupo de voluntarios comprometidos puede realizar, lo que genera la posible necesidad de contratar personal dedicado. Si una revista alcanza este tamaño, las fuentes de ingresos para cubrir los costos fijos serán cada vez más importantes.

Costos variables

Las revistas son responsables de la revisión por pares y de la publicación de artículos en línea. Estas actividades requieren, una vez más, infraestructura social y técnica. La infraestructura social se proporciona en forma de un administrador de revisión por pares (asalariado o voluntario) más revisores por pares individuales, que generalmente no reciben remuneración. La infraestructura técnica normalmente consiste en los costos de registrar un DOI para el artículo y la producción (a menudo en XML y PDF), además, opcionalmente, controles de plagio.

Es importante destacar que, si bien los costos fijos aumentan linealmente (por ejemplo, dos miembros del personal asalariado pueden costar el doble que un miembro del personal asalariado), los costos por artículo disminuyen según el número de envíos, siempre y cuando los artículos puedan ser procesados por el personal y la infraestructura existentes.

Otros costos

Las revistas pueden incurrir en costos ad hoc, por ejemplo de marketing y promoción (un presupuesto para viajes o conferencias). En algunos casos, las revistas pueden optar por ofrecer servicios que sean relevantes para sus disciplinas de destino, como comprobaciones de reproducibilidad o alojamiento de código en vivo (por ejemplo, [executable research articles](#)).⁷⁵ Siempre que una revista considere una característica específica y no estándar, su costo debe incluirse en la categoría apropiada, dependiendo de su naturaleza: por ejemplo, las comprobaciones de reproducibilidad (por ejemplo, en [cascad](#))⁷⁶ probablemente sean costos variables (es decir, costo por

⁷¹Crossref. (8 de abril de 2020). Similarity Check. <https://www.crossref.org/services/similarity-check/>

⁷²CLOCKSS. (s.f.). JOIN THE CLOCKSS COMMUNITY OF WORLD LEADING LIBRARIES AND PUBLISHERS. <https://clockss.org/join-clockss/>

⁷³COPE. (s.f.). Become a member. <https://publicationethics.org/become-member>

⁷⁴COUNTER. (s.f.). Become a COUNTER Member. <https://www.projectcounter.org/become-member/>

⁷⁵Atherden, F. (29 de junio de 2021). Executable Research Articles. eLife. <https://elifesciences.org/collections/d72819a9/executable-research-articles>

⁷⁶Cascad. (s.f.). cascad. <https://www.cascad.tech>

artículo), mientras que la infraestructura de TI personalizada para ejecutar código o visualizaciones en la plataforma de la revista puede tener un costo fijo (por ejemplo, almacenamiento adicional, tiempo de computación). Por último, algunas revistas todavía imprimen sus fascículos, normalmente a pedido y en pequeñas cantidades. Estos costos pueden correr a cargo del lector, pero algunas revistas optan por cubrirlos con su propio presupuesto.

Haciendo que todo funcione

Hay varias formas de recaudar fondos para administrar revistas pequeñas, incluso de organizaciones relevantes para el alcance de la revista (por ejemplo, organismos profesionales, asociaciones sectoriales), de organizaciones que realizan investigaciones o mediante donaciones. Alternativamente, algunas revistas pueden optar por aumentar [los costos del procesamiento de artículos](#) para cubrir sus costos.

Claramente, las circunstancias del director de la revista, su afiliación y ubicación, las disciplinas a las que la revista desea servir y cualquier requisito técnico específico afectarán en gran medida los costos de una revista y su capacidad para cubrirlos. Aunque no existe una solución única para financiar revistas de acceso abierto en línea, ser consciente de los tipos de costos y los montos probables es clave para mejorar las posibilidades de éxito de títulos nuevos y establecidos.

Publicar una revista en idioma local o regional

Responsable del tema: Ivonne Lujano

Las revistas académicas pueden publicarse en cualquier idioma. Es primordial contar con recursos humanos e infraestructuras digitales que ayuden a los lectores, autores y revisores a leer e interactuar con los contenidos de la revista independientemente del idioma de publicación.

El [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)⁷⁷ registra decenas de idiomas de publicación, lo que refleja revistas que publican en uno o varios idiomas, hasta [30 idiomas diferentes](#)⁷⁸ en el mismo título. Algunas revistas pueden utilizar diferentes idiomas para diferentes propósitos: por ejemplo, el sitio web puede estar disponible en inglés para comunicarse con la comunidad internacional, pero el contenido del texto completo puede estar disponible en el idioma local o regional del país. Este panorama habla de un deseo de alcanzar [un multilingüismo equilibrado](#),⁷⁹ a pesar del predominio global del inglés en las comunicaciones académicas.

En cualquier caso, si la revista está disponible en varios idiomas, [la información proporcionada debe ser la misma en todos los idiomas](#).⁸⁰ esto ayuda a evitar ambigüedades y garantiza que todos los autores y lectores cumplan con un conjunto consistente de expectativas.

¿Por qué comunicar la investigación en idiomas locales?

Puede resultar útil publicar revistas en idiomas locales (ya sea además del inglés o solo en otro idioma) por varias razones:

- La ciencia necesita comunicarse con la sociedad. Además de que los investigadores son el principal objetivo de las revistas, otras partes interesadas también se benefician de las publicaciones, como estudiantes, profesionales, formuladores de políticas, periodistas y el público en general. Es importante destacar que algunas de estas partes interesadas sólo hablan o pueden leer en su idioma local. Publicar en idiomas compartidos por varias comunidades a nivel nacional o regional puede ayudar a fortalecer la colaboración y el impacto de las políticas.
- Cada lengua expresa maneras de concebir el mundo y el conocimiento. Por lo tanto, fomentar la publicación académica en el idioma de los autores y lectores fortalece el desarrollo de teorías, metodologías y pensamiento científico general entre esa comunidad de hablantes.

⁷⁷DOAJ. (s.f.). DOAJ. <https://doaj.org/>

⁷⁸Science in school. (s.f.). Homepage. <https://www.scienceinschool.org/>

⁷⁹Sivertsen, G. (2018). Balanced multilingualism in research. In L'évaluation de la recherche scientifique: Enjeux, méthodes et instruments, Actes de la colloque International (pp. 88-102). <https://doi.org/10.1344/BiD2018.40.25>

⁸⁰DOAJ. (s.f.). Guide to applying. <https://doaj.org/apply/guide/>

Implicaciones del idioma de la revista

La decisión sobre el idioma en el que publicará una revista depende de muchos factores, como la disciplina, el público objetivo, el contexto socio histórico del país, el presupuesto disponible y más. Esta decisión suele tomarla el editor junto con el equipo editorial. Algunos puntos de decisión a considerar al publicar en idiomas distintos del inglés incluyen los siguientes:

Área	Puntos de decisión
Audiencia	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La revista está destinada a llegar a una audiencia internacional o se centra principalmente en la población nacional? ¿Se dirige a ambos?
Comité editorial	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay personas que hablen el idioma de la publicación disponibles para unirse al comité editorial? • ¿Es necesario/deseable establecer grupos de editores centrados en diferentes idiomas?
Revisión por pares	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay personas que hablen el idioma de la publicación disponibles para realizar revisiones por pares? • ¿Hay correctores disponibles para revisar la calidad del idioma de publicación?
Sitio web	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Es deseable instalar paquetes de traducción automática en el sitio web de la revista para mejorar la accesibilidad para los lectores que hablan diferentes idiomas? • ¿Sería apropiado traducir profesionalmente el sitio web de la revista?

En cualquier caso, se recomienda que las revistas también publiquen con títulos y resúmenes en inglés, de modo que la comunidad internacional pueda comprender el alcance, los objetivos y el enfoque de la revista y acceder a cualquier material que pueda ser de interés (incluidos, por ejemplo, datos de investigación asociados con el artículo).

Transitar una revista hacia el acceso abierto

Responsables del tema: Susan Murray, Rebecca Wojturska, Tom Olijhoek

"Transitar" una revista significa cambiar su modelo de publicación de uno que cobra a los lectores por el acceso a los artículos a un modelo de publicación de acceso abierto que utiliza licencias abiertas. Cambiar una revista suele ser complejo, ya que requiere gestión de cambios y una revisión del modelo de negocio existente.

En el contexto del actual impulso global hacia la ciencia abierta, las revistas basadas en suscripción pueden contemplar la pregunta: "¿Deberíamos pasar al acceso abierto?" El término 'transitar' denota la conversión de uno o más títulos de pago a un modelo de publicación de acceso abierto, lo que implica un cambio en los modelos de negocio y en el enfoque de la concesión de licencias. En la mayoría de los casos, transitar una revista significa que todos los artículos publicados en el futuro serán accesibles a través de las rutas de acceso abierto vía dorada o diamante, utilizando licencias Creative Commons (ver [Glosario](#)).

Planificando la transición

La capacidad de una revista para pasar al acceso abierto depende del apoyo de todas las partes interesadas en la publicación. Durante el proceso de la transición se deben [considerar las siguientes preguntas](#).⁸¹

- ¿Cuál es el objetivo de la transición de la revista al acceso abierto?
- ¿Quién posee los derechos de la revista? ¿Los que poseen dichos derechos apoyan la transición?
- ¿Quiénes son los actores clave a los que se debe consultar sobre dicha transición?
- ¿Cómo se puede hacer más ligero el modelo de negocio actual de la revista para los autores y suscriptores?
- Si se va a adoptar un modelo de cargo por procesamiento de artículos, ¿cuál es el precio apropiado para sostener las operaciones de la revista?
- ¿Cómo se puede mantener un programa para apoyar la impresión de la revista (si existe) después de la transición?

Si se trabaja con un socio editorial y si este no tiene interés en adoptar un modelo de acceso abierto, las opciones incluyen realizar el cambio de forma independiente o asociarse con una nueva organización, como una editorial universitaria con una misión abierta a trabajar o apoyar títulos en acceso abierto. Si la revista se gestiona de forma independiente, es probable que la toma de decisiones sea más fácil.

⁸¹ Sparcopen. (s.f.). Transitioning Your Journal from Subscription to Open Access. <https://sparcopen.org/our-work/transitioning-your-journal/>

Tenga en cuenta que iniciar una nueva revista de acceso abierto puede ser la única opción disponible si se trabaja con un socio editorial corporativo, ya que estos a menudo requieren que las revistas transfieran los derechos de propiedad.

Consideraciones financieras

Naturalmente, las preocupaciones financieras tienden a dominar las discusiones sobre el cambio de títulos de suscripción al acceso abierto. Es posible que las sociedades académicas y las editoriales universitarias que dependen de los ingresos por suscripciones deban evaluar diferentes opciones de financiación de acceso abierto y potencialmente explorar fuentes de ingresos alternativas para una transición sostenible. En algunos casos, iniciar una nueva revista puede ser un punto de entrada más factible al acceso abierto, particularmente si es necesario establecer y poner en funcionamiento mecanismos de financiación más complejos. Este proceso puede parecer desalentador, pero es importante reconocer que se han ideado varios enfoques para que la transición sea lo más fluida posible.

Desde el punto de vista de la apertura y el acceso tanto para los autores como para los lectores, lo ideal es [pasar a un modelo de publicación diamante](#)⁸². Esto se puede lograr en los casos en que haya [financiación externa](#) disponible, por ejemplo a través de una institución, organización sectorial o entidad financiadora. En otros casos, las revistas pueden considerar la introducción de cargos por procesamiento de artículos (modelo de acceso abierto por la vía dorada), que pueden ser pagados por los propios autores, por sus instituciones o mediante subvenciones de algunos organismos de financiamiento de la investigación. Esto es menos accesible para los autores que presentan propuestas en ciertas regiones del mundo, a menos que haya exenciones disponibles según corresponda.

Otro modelo con el que se está experimentando actualmente se llama [Subscribe to Open](#):⁸³ esto permite a las editoriales convertir revistas a acceso abierto un año a la vez, y el contenido publicado está disponible a través de acceso abierto si los suscriptores continúan renovando su suscripción.

Finalmente, se han introducido mecanismos como [las revistas en vías de transición](#)⁸⁴ y [los acuerdos transformativos](#) para apoyar la transición de las revistas por suscripción o híbridas hacia el acceso abierto.⁸⁵ Sin embargo, estos mecanismos se consideran una

⁸²The MIT Press. (2 de febrero de 2023). The MIT Press announces new initiative to flip existing subscription-based journals to a diamond open access publishing model. <https://mitpress.mit.edu/the-mit-press-announces-new-initiative-to-flip-existing-subscription-based-journals-to-a-diamond-open-access-publishing-model/>

⁸³Subscribe to open. (s.f.). About. <https://subscribetooopencommunity.org/>

⁸⁴COAlition S. (s.f.). Transformative Journals. <https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/>

⁸⁵Jisc. (s.f.). Working with transitional agreements. <https://www.jisc.ac.uk/guides/working-with-transitional-agreements>

herramienta temporal y, con el tiempo, recibirán menos apoyo de los organismos de financiamiento de la investigación.

Indización

Consolidar y mantener un perfil

Responsables del tema: Andy Nobes, Andy Byers

Las revistas de acceso abierto enfrentan desafíos únicos, pero también oportunidades, a la hora de construir una identidad en comparación con las revistas tradicionales basadas en suscripción. Las estrategias incluyen la creación de comunidades, asociaciones y credibilidad, incluso mediante el uso de las redes sociales y la asistencia a conferencias y eventos para atraer audiencias tanto nuevas como a las ya existentes.

Las revistas académicas necesitan construir y gestionar su perfil para atraer contribuciones de investigadores acreditados y para parecer creíbles ante los lectores. Tener un perfil sólido ayuda a las revistas académicas a establecer autoridad en su campo, lo que puede generar un mayor número de lectores y un mayor impacto. Un perfil eficaz puede ayudar a las revistas a diferenciarse de sus competidores, destacando sus fortalezas y atributos únicos.

Los investigadores e instituciones suelen utilizar los sitios web de revistas como indicador de la calidad y el impacto de la investigación publicada, por lo que es importante que las revistas presenten una imagen profesional con credibilidad. Crear y gestionar un perfil sólido también puede ayudar a las revistas académicas a interactuar con su audiencia y fomentar un sentido de comunidad dentro de su campo.

El valor de la credibilidad y la transparencia

Garantizar la credibilidad y la transparencia de una revista es clave. Como punto de partida, esto se puede señalar mediante un buen diseño web, así como estableciendo canales de comunicación transparentes e informativos que realmente ayuden a los autores y lectores.

En primer lugar, lo ideal es que el sitio web de la revista lo diseñe un profesional o utilice plantillas que se ajusten a los principios de las mejores prácticas de diseño web. En el sitio web se deben indicar claramente las políticas, directrices e información de contacto. Se deben evitar a toda costa los errores de ortografía y los enlaces rotos en la página de inicio, ya que a veces se considera un indicio de una posible revista depredadora o ilegítima.

Además, los visitantes suelen utilizar el hecho de comprobar que una revista está indexada en bases de datos apropiadas para evaluar su credibilidad, y este tema se explora más a fondo en la [sección correspondiente dentro de este Toolkit](#). Reunir un [equipo diverso de investigadores y académicos respetados para formar parte del](#)

[comité editorial](#)⁸⁶ también puede fortalecer la credibilidad y el perfil, especialmente si los miembros del comité tienen fuertes vínculos con sus comunidades.

Por último, las revistas deberían utilizar las comunicaciones externas con prudencia. Las listas de correo pueden ser útiles para mantener a los lectores actualizados, pero las revistas deben asegurarse de no enviar correos electrónicos no solicitados y de que todos los correos electrónicos cumplan con las políticas de privacidad pertinentes (por ejemplo, el [RGPD de la UE](#)).⁸⁷

El papel de las redes sociales

Las revistas deben investigar qué plataformas tienden a utilizar sus audiencias y luego establecer una presencia adecuada. [Twitter es una de las plataformas más utilizadas por los académicos](#),⁸⁸ mientras que LinkedIn y Facebook son útiles para interactuar con los profesionales y el público, respectivamente.

Al utilizar las redes sociales, las revistas deben diseñar una estrategia y crear contenido atractivo que sea relevante para sus audiencias, utilizando hashtags específicos. Esto no siempre es fácil y puede resultar beneficioso trabajar con expertos en comunicación o un administrador de redes sociales para desarrollar enfoques sostenibles para el marketing en redes sociales. Es probable que lo más efectivo sea una combinación de artículos destacados, publicaciones de blogs, infografías y videos, pero las revistas deben considerar lo que les parezca apropiado para su combinación de habilidades y financiamiento disponible.

La interacción con los seguidores también es importante para crear un ambiente de comunidad, por lo que las revistas que utilizan las redes sociales deben esforzarse por responder a los comentarios y crear oportunidades de debate. Vincular artículos de investigación apropiados con [días notables](#)⁸⁹ (por ejemplo, el Día de la Tierra, el Día Mundial de los Océanos) puede resultar útil para atraer la atención a la revista.

Monitoreo continuo

El perfil público de una revista debe gestionarse de forma proactiva, y la medición de los resultados es una parte fundamental de este proceso. El seguimiento de las métricas de participación en la web, como descargas, seguidores, tasas de participación y referencias de las redes sociales, puede ayudar a evaluar el impacto de las estrategias de comunicación y participación y realizar los ajustes necesarios.

⁸⁶Springer nature. (s.f.). Build a strong editorial board. <https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/editorial-boards>

⁸⁷GDPR. (s.f.). How does the GDPR affect email? <https://gdpr.eu/email-encryption/>

⁸⁸Ortega, JL (2017, December 04). Academic journals with a presence on Twitter are more widely disseminated and receive a higher number of citations. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/12/04/academic-journals-with-a-presence-on-twitter-are-more-widely-disseminate-and-receive-a-higher-numero-de-citas/>

⁸⁹Business Twitter. (2023). 2023 Twitter Marketing Calendar. <https://business.twitter.com/en/resources/twitter-marketing-calendar.html>

Para lograr lo anterior en la práctica, es común el uso de código analítico (por ejemplo, [Google Analytics](#),⁹⁰ [plausible](#),⁹¹ [Matomo](#)),⁹² tanto para el sitio web completo de la revista como para artículos individuales. El uso de medidas bibliométricas y [métricas alternativas](#)⁹³ (por ejemplo, [Altmetric](#),⁹⁴ [Plum Analytics](#),⁹⁵ [Event Data de Crossref](#))⁹⁶ también se utiliza como indicador para estimar el éxito de publicaciones individuales, así como de la revista en su conjunto (ver [Indización de revistas y artículos](#)).

⁹⁰Google Analytics. (s.f.). Google analytics. <https://analytics.google.com/>

⁹¹Plausible. (s.f.). Plausible analytics. <https://plausible.io/docs/plausible-script>

⁹²Matomo. (s.f.). Matomo Analytics. <https://matomo.org/>

⁹³Wikipedia. (8 de abril de 2023). Altmetrics. <https://en.wikipedia.org/wiki/Altmetrics>

⁹⁴Altmetrics. (s.f.). Publishers. <https://www.altmetric.com/our-audience/publishers/>

⁹⁵Plum Analytics. (s.f.). Plum Analytics. <https://plumanalytics.com/>

⁹⁶CrossRef. (s.f.). Event data. <https://www.crossref.org/services/event-data/>

Indización de revistas y artículos

Responsables del tema: Katie Foxall, Andy Nobes, Ivonne Lujano

La indización desempeña un papel crucial a la hora de mejorar la visibilidad de los artículos, y la inclusión en índices relevantes a menudo actúa como indicador de la calidad de una revista. Un índice de revistas es una colección de títulos de revistas, categorizados por disciplina, tema, tipo de publicación u otras características. Un ISSN sirve como identificador distintivo de las publicaciones, distinguiendo todos los recursos en curso, independientemente de su formato (impreso o electrónico).

Cuando nacen las revistas, uno de los primeros pasos es registrarse para obtener un ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas por sus siglas en inglés). Un ISSN es un identificador persistente para cada título de una revista y se puede obtener de forma gratuita en el [Centro Internacional ISSN](#).⁹⁷ El uso de ISSN ofrece una forma fiable de distinguir una revista de otra e identificar la organización editorial.

Después de cubrir este requisito básico, las revistas suelen considerar enviar una solicitud para figurar en un índice de revistas, ya que esto proporciona credibilidad y se considera una señal de la calidad de la revista. Los índices tienen requisitos específicos para su inclusión y estos pueden variar significativamente.

Beneficios de la indización

Muchos autores sólo envían sus artículos a revistas indizadas, debido a la percepción de calidad antes mencionada o porque es un requisito de su entidad financiadora o institución. La inclusión en un índice reconocido es muy beneficiosa para la reputación de una revista y hará que muchos más lectores accedan a su contenido, así como una mayor tasa de citas en comparación con los títulos no indizados. Estar indizadas en múltiples bases de datos en lugar de solo una aumenta aún más la visibilidad y el alcance de las revistas. Hay una subrepresentación de revistas de algunas regiones del mundo en los índices internacionales, pero existen algunas bases de datos específicas de cada región, como [Latindex](#)⁹⁸, que apuntan a restablecer el equilibrio.

Ejemplos de organismos de financiamiento que requieren indización de sus beneficiarios incluyen [la Fundación Bill y Melinda Gates](#)⁹⁹ y [coAlitionS](#).¹⁰⁰ Sin embargo, las políticas de los organismos de financiamiento varían con diferencias significativas entre las regiones globales.

⁹⁷International serial standard number international center. (s.f.). ISSN International center. <https://www.issn.org/>

⁹⁸Latindex. (s.f.). Latindex. <https://www.latindex.org/latindex/>

⁹⁹Gates Foundation. (s.f.). Our Policy. <https://openaccess.gatesfoundation.org/open-access-policy/>

¹⁰⁰coAlition S. (s.f.). Why Plan S. <https://www.coalition-s.org/why-plan-s/>

Elegir un índice

Al elegir un índice, las revistas deben centrarse en aquellas que sean más relevantes para su alcance, objetivos y enfoque. La cobertura puede variar, desde las bases de datos más amplias como [Scopus](#)¹⁰¹ y [Web of Science](#)¹⁰² hasta aquellas que se centran en publicaciones regionales (por ejemplo, [SciELO](#)¹⁰³ y el ya mencionado Latindex) y otras que se centran en modelos de publicación específicos (por ejemplo, [Directory of Open Access Journals](#),¹⁰⁴ Que naturalmente se centra en en revistas de acceso abierto) o disciplinas (por ejemplo, [PubMed Central](#),¹⁰⁵ [Medline](#),¹⁰⁶ [PubMed](#)).¹⁰⁷ Cada índice también proporcionará acceso a las funciones elegidas. Por ejemplo, algunos cubren datos de citas y resúmenes, mientras que otros incluyen los textos completos de los artículos.

También existen motores de búsqueda en línea gratuitos como [Google Scholar](#),¹⁰⁸ Que proporciona una página de búsqueda dedicada pero también muestra resultados relevantes a través de la búsqueda en Google. Estar [indizado aquí](#)¹⁰⁹ puede ser muy valioso, ya que los motores de búsqueda de uso general se utilizan comúnmente para identificar literatura académica.

El proceso de solicitud

Para ser indizada, una revista suele presentar una solicitud a la base de datos seleccionada, proporcionando documentos y pruebas pertinentes. Cada índice tendrá criterios diferentes, pero generalmente verificarán que la revista cumpla con los estándares básicos de publicación académica. Esto puede incluir la comprobación de que la revista tiene un alcance claro, proporciona información sobre revisión por pares, derechos de autor y ética, tenga una página clara del comité editorial con nombres y títulos, emita [identificadores de objetos digitales](#)¹¹⁰ (DOI) y publique [metadatos a nivel de artículo](#).¹¹¹ Normalmente, el proceso de indización es gratuito, pero pueden haber

¹⁰¹ Elsevier. (s.f.). Scopus Preview. <https://www.scopus.com/home.uri>

¹⁰² A Clarivate. (s.f.). Web of science platform. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/>

¹⁰³ SciELO. (s.f.). SciELO. <https://www.scielo.org/>

¹⁰⁴ DOAJ. (s.f.). DOAJ. <https://doaj.org/>

¹⁰⁵ PubMed Central. (s.f.). Home. NIH National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>

¹⁰⁶ NIH National Library of Medicine. (s.f.). MEDLINE Overview.

https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html

¹⁰⁷ PubMed. (s.f.). PubMed. National Library of Medicine. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

¹⁰⁸ Google Scholar. (s.f.). Google Scholar. <https://scholar.google.com/>

¹⁰⁹ Google Scholar. (s.f.). Inclusion Guidelines for Webmasters.

<https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html>

¹¹⁰ DOI Foundation. (s.f.). Home page. <https://www.doi.org/>

¹¹¹ Public Knowledge Project. (s.f.). Issue and Article Metadata. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/issue-article-metadata>.

costos asociados con el cumplimiento de los criterios de indización, como la [generación de archivos XML](#).¹¹²

Si la revista cumple con todos los criterios, será indizada y estará disponible para los usuarios de esa base de datos. Si la revista no cumple con los criterios requeridos para la indización, es posible que sea necesario introducir cambios para garantizar que sea elegible. Las revistas que son rechazadas normalmente pueden volver a solicitar su inclusión en diferentes intervalos de tiempo, según las reglas de cada índice individual.

¹¹²PubMed Central. (s.f.). PMC FAQs. NIH National Library of Medicine.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/faq/#q27>

Optimización para los motores de búsqueda y mejoras técnicas

Responsables del tema: Katie Foxall, Wendy Patterson, Andy Byers

La optimización para los motores de búsqueda puede contribuir a una mayor visibilidad en combinación con la indización en bases de datos relevantes y la promoción entre lectores y autores. A medida que los investigadores dependen cada vez más de los motores de búsqueda para identificar productos académicos, las revistas pueden obtener importantes beneficios de la optimización de sus metadatos y la presentación estructurada de artículos de texto completo.

Muchos investigadores comienzan su investigación online con motores de búsqueda como Google. Garantizar que las revistas estén bien situadas en los resultados de búsqueda orgánicos mediante [la optimización de los motores de búsqueda](#)¹¹³ aumentará la visibilidad y las oportunidades de difusión.

La optimización para motores de búsqueda consiste en modificar un sitio web, el contenido y los perfiles sociales para garantizar que tengan una buena clasificación en los resultados de búsqueda orgánicos. Esto es diferente de las búsquedas pagadas, que implican colocar anuncios en la página de resultados de un motor de búsqueda en función de las palabras clave ingresadas por el usuario. Las instrucciones que aquí se presentan se refieren a la búsqueda orgánica y observamos que hay más información sobre anuncios de pago disponible a través de la mayoría de los motores de búsqueda (consulte la sección Lecturas adicionales).

Optimización para los motores de búsqueda

Es deseable incluir versiones HTML de los artículos para la optimización de las búsquedas dentro de estos motores, al igual que [la creación de archivos PDF accesibles](#).¹¹⁴ La provisión de descriptores de imágenes basados en texto también es útil y mejora la accesibilidad general del sitio web de la revista ayudando a los usuarios con lectores de pantalla.

Para mejorar la clasificación en los resultados de búsqueda, las revistas también pueden brindar orientación a sus autores sobre cómo [optimizar sus propios artículos](#).¹¹⁵ Entre los consejos clave se incluyen el uso de títulos precisos y breves, la redacción de resúmenes llamativos y la elección inteligente de palabras clave. Los

¹¹³Wikipedia. (15 de mayo de 2023). Search engine optimization. https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

¹¹⁴Library Publishing Coalition. (13 de diciembre de 2017). LPC Webinar: Creating Accessible PDFs [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ex-XdcO7hjk>

¹¹⁵Brouwer, WP y Hollenbach, M. (2022). Search engine optimization for scientific publications: How one can find your needle in the haystack. United European Gastroenterology Journal, 10(8), 906. <https://doi.org/10.1002/ueg2.12311>

enlaces en la web también son importantes para dicha optimización en ambas direcciones: enlaces al contenido de revistas de otros sitios y viceversa. Todas las referencias/citas en los artículos deben incluir enlaces a sus archivos fuente, idealmente utilizando DOI siempre que sea posible.

Los motores de recomendación de contenido como [TrendMD](#)¹¹⁶ pueden resultar útiles para mejorar el número de lectores, pero a menudo implican costos extra.

Mejoras técnicas

Si se dispone de un presupuesto limitado para la optimización en los motores de búsqueda, las revistas pueden mejorar su posición en los resultados de búsqueda orgánicos de otras maneras. Entre las áreas clave en las que deben centrarse los sitios web de las revistas, se incluyen: buena experiencia de usuario (incluso en navegadores móviles), provisión de información útil y procesable a los visitantes y, por supuesto, entrega de contenido de alta calidad.

Es esencial integrar herramientas que faciliten al máximo que el compartir y citar artículos de revistas sea lo más fácil posible. Algunos ejemplos sobre soluciones para compartir en redes sociales son [AddThis](#)¹¹⁷ y [Shariff](#),¹¹⁸ que están disponibles para instalar de forma gratuita.

¹¹⁶TrendMD. (s.f.). TrendMD. <https://trendmd.com/>

¹¹⁷AddThis. (s.f.). AddThis. <https://www.addthis.com/get/share/>

¹¹⁸Shariff. (s.f.). Shariff. GitHub. <https://github.com/heiseonline/shariff>

Métricas a nivel de revistas y artículos

Responsables del tema: Wendy Patterson, Andy Byers

El objetivo de esta sección es proporcionar una descripción general de las métricas populares a nivel de artículos y revistas y asesorar sobre cuáles pueden o no ser relevantes para su revista de acceso abierto. Aquí se resumen los distintos tipos de métricas y se dan precauciones para un uso responsable.

Dependiendo del área temática de una revista, los lectores y autores pueden esperar encontrar ciertas métricas de publicación publicadas directamente en los sitios web de las revistas. Los autores y lectores a menudo no comprenden completamente las limitaciones y el significado exacto de las métricas, lo que indica que las revistas deben considerar cuidadosamente lo que muestran. En esta sección, proporcionamos una descripción general de las métricas a nivel de artículos y revistas.

Métricas a nivel de artículo

Las métricas a nivel de artículo son métricas de citas que intentan cuantificar cómo se discute, comparte, hace referencia y utiliza un artículo. Entre las métricas que suelen incluirse en los sitios web de las revistas o están a disposición de los editores se encuentran las siguientes:

- **Recuento de citas:** contar el número de citas que ha recibido un artículo individual es una métrica tradicional y fácil de entender que algunos editores pueden optar por mostrar. Por ejemplo, los miembros de Crossref pueden obtener y mostrar esta información utilizando la API [Cited By](#)¹¹⁹. Scopus, Dimensions (aunque las métricas a nivel de artículo se pueden ver en la versión *freemium*) y Web of Science también pueden proporcionar esta información, pero estas son soluciones bajo muros de pago. Aunque esta información también está disponible a través de Google Scholar, no hay ninguna API abierta disponible que permita una fácil integración en los sitios web de las revistas.
- **Vistas y descargas de páginas:** la cantidad de veces que se ha visitado un sitio web y la cantidad de veces que se ha descargado una versión PDF o XML del artículo brindan una idea de la visibilidad académica del artículo. El número de accesos y descargas dependerá en gran medida del alcance de la indización de la revista.
- **Métricas alternativas:** estas métricas añaden una medida de "visibilidad social", que incluye los shares y likes en varias plataformas de redes sociales, menciones en blogs y otras plataformas, y los artículos de noticias y notas de

¹¹⁹CrossRef. (s.f.). Cited-by. <https://www.crossref.org/services/cited-by/>

prensa sobre un artículo publicado. Los ejemplos incluyen [Altmetric](#),¹²⁰ [Plum Analytics](#)¹²¹ y [datos de eventos de Crossref](#).¹²²

Métricas a nivel de revista

Las métricas a nivel de revista se centran en toda la revista y no en artículos específicos. Las opciones más comunes para las métricas a nivel de revista se describen en la siguiente tabla, en la fila titulada "Métricas disponibles". En particular, existen varios proveedores de datos que permiten el cálculo de las mismas métricas a nivel de revista, lo que probablemente genere diferencias en los resultados.

¹²⁰Altmetrics. (s.f.). Altmetric. <https://www.altmetric.com/>

¹²¹Plum Analytics. (s.f.). Plum Analytics. <https://plumanalytics.com/>

¹²²CrossRef. (s.f.). Event data. <https://www.crossref.org/services/event-data/>

	Web of Science	Scopus	Google Metrics	Lens.org	Dimensions
Curación de títulos de revistas	Alto	Alto	Ninguno	Medio	Medio
Fuente de datos	Autocurado	Autocurado	Autocurado	Crossref, PMC, Núcleo, OpenAlex	Autocurado, Crossref, PMC, OpenCitations
Métricas disponibles	En informes de citas de revistas: JIF, JIF de 5 años, clasificación cuartil, Eigenfactor, JCI Otros: índice h, citas por período	En SCImago Journal & Country Rank: SNIP, SJR, índice h5, clasificación de cuartiles Otros: CiteScore, citas por período	índice h5	Citas por período	Citas por período
Acceso a la interfaz	Muro de pago	Muro de pago	Abierto	Abierto	Mayormente de pago
Acceso a las métricas	Muro de pago	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Estrategia de negocios	Comercial	Comercial	Comercial	Empresa social sin fines de lucro	Comercial
Costos de acceso	Alto	Alto	Gratis	Gratis	Alto

Otras formas de comparar revistas académicas

Aunque no necesariamente pretenden ser una métrica, se puede hacer una comparación entre revistas con respecto a su apertura y transparencia utilizando las [Directrices de Promoción de Transparencia y Apertura](#) (TOP por sus siglas en inglés).¹²³ Además, las políticas, procedimientos y prácticas de la revista se pueden resumir en una forma similar a una métrica del [factor TOP](#).¹²⁴

Otra información a nivel de revista que es de interés para lectores y autores y que a menudo se compara incluye lo siguiente:

- Tiempo de publicación y tiempo de varios pasos editoriales (p. ej., tiempo que transcurre hasta la decisión final, revisión por pares, aceptación)
- Número de envíos y publicaciones
- Tasa de rechazo editorial, tasa general de rechazo
- Número medio de reseñas
- Información de precios

Sin embargo, en estas áreas no existen métricas estandarizadas y las comparaciones tienden a ser ad hoc y se realizan de forma manual.

Limitaciones de las métricas de publicación

El uso de métricas de publicación ha recibido cada vez más críticas y se están llevando a cabo debates sobre la relación entre dichas métricas y la calidad del contenido publicado. La Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación ([DORA](#))¹²⁵ hace cinco [recomendaciones](#)¹²⁶ para los editores, entre ellas que deberían “reducir en gran medida el énfasis en el factor de impacto de la revista como herramienta promocional, idealmente dejando de promover el factor de impacto o presentando la métrica en el contexto de una variedad de métricas basadas en revistas” y “poner a disposición una variedad de métricas a nivel de artículo para fomentar un cambio hacia una evaluación basada en el contenido científico de un artículo en lugar de métricas de publicación de la revista en la que se publicó”. El [Manifiesto de Leiden](#)¹²⁷ sobre métricas de investigación fomenta el desarrollo de una recopilación de datos “abierta, transparente y sencilla”. Más recientemente, la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación ([CoARA](#))¹²⁸ publicó el Acuerdo sobre la Reforma de la Evaluación de la Investigación, que recomienda que las

¹²³OSF. (2 de marzo de 2023). Transparency and Openness Promotion (TOP): Guidelines. <https://osf.io/2cz65>

¹²⁴Mayo-Wilson, E., Grant, S., Supplee, L., Kianersi, S., Amin, A., DeHaven, A. y Mellor, D. (2021). Evaluating implementation of the Transparency and Openness Promotion (TOP) guidelines: the TRUST process for rating journal policies, procedures, and practices. *Research Integrity and Peer Review*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s41073-021-00112-8>

¹²⁵San Francisco Declaration on Research Assessment. (s.f.). The declaration. <https://sfdora.org/read/>

¹²⁶San Francisco Declaration on Research Assessment. (s.f.). The declaration. <https://sfdora.org/read/>

¹²⁷Leiden Manifiesto. (2015, April 23). Leiden Manifiesto for research metrics. <http://www.leidenmanifesto.org/>

¹²⁸Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. <https://coara.eu/acuerdo/el-acuerdo-texto-completo/>

métricas basadas en revistas y publicaciones dejen de utilizarse en la evaluación de la investigación.

Conformación del personal

Funciones y responsabilidades

Responsables del tema: Solange Santos, Tom Olijhoek, Rebecca Wojturska

La gestión de una revista es un esfuerzo de colaboración entre el editor en jefe, el comité editorial y el equipo técnico editorial. Las funciones y responsabilidades de cada miembro deben estar claramente definidas y alineadas con sus áreas de especialización, para garantizar que la revista cumpla con las rigurosas normas científicas y éticas y se adhiera a las mejores prácticas en comunicación académica.

Cada revista es diferente, pero un equipo editorial completo puede estar compuesto por un editor en jefe, un editor asociado, un editor técnico y un comité editorial, además de editores invitados ocasionalmente para fascículos especiales. Es probable que, en algunas revistas, el editor en jefe pueda desempeñar diversas funciones (por ejemplo, de editor técnico, de gestor editorial); otras revistas pueden no tener personal técnico alguno y todas las funciones las desempeñan académicos voluntarios. Es importante señalar que, debido al personal limitado y a las numerosas tareas que realizar, algunas actividades técnicas (por ejemplo, edición, composición tipográfica y generación de XML) pueden confiarse a proveedores de servicios especializados.

Editor en jefe

El editor en jefe es el editor de mayor rango y supervisa toda la revista. El editor en jefe guía la estrategia general de la revista y es el responsable de todas las decisiones finales, la calidad general del contenido y la dirección hacia el futuro de la revista. Sus [responsabilidades](#)¹²⁹ pueden incluir:

- Gestionar las operaciones diarias de la revista.
- Decidir temas, contenidos y colaboradores para fascículos futuros.
- Asignar roles y responsabilidades claras a todos los miembros del equipo.
- Gestionar y mantener contacto regular con el comité editorial.
- Gestionar un proceso eficiente de revisión por pares, junto con el equipo editorial, para garantizar una publicación rápida.
- Garantizar que el contenido cumpla con los estándares de calidad de la revista.
- Garantizar que el contenido de las contribuciones cumpla con los requisitos éticos adecuados.
- Garantizar que los artículos sean originales y no hayan sido publicados en otras revistas.

¹²⁹ASHA Journals Academy. (s.f.). The role of the Editor-in-Chief. <https://academy.pubs.asha.org/erc/editor-in-chief/>

- Resolver problemas de integridad de la investigación (por ejemplo, plagio o falsificación)
- Generar ideas para promocionar la revista y aumentar el número de lectores.

En revistas más grandes, el editor en jefe puede compartir algunas de estas responsabilidades con un editor técnico u otros miembros del equipo editorial o del comité editorial.

Editores

Los editores son personas reconocidas en su campo de especialización. Prestan mucha atención a los últimos avances en investigación y están bien conectados con sus comunidades. Sus [responsabilidades](#)¹³⁰ pueden incluir:

- Selección de manuscritos según los criterios de presentación.
- Recomendar revisores pares y hacer crecer la base de datos de revisores expertos
- Coordinar el proceso de revisión por pares y garantizar la publicación oportuna.
- Apoyar a los editores en jefe para implementar políticas de revistas

Gestores editoriales y editores técnicos

Los administradores de las revistas y los editores técnicos suelen ser personas con sólidas habilidades de comunicación oral y escrita, conocimientos de tecnología; capaces de centrarse en los servicios a los autores. Sus responsabilidades pueden incluir:

- Gestionar al personal de la revista.
- Comunicación con editores, asistentes editoriales y departamentos internos.
- Gestionar la correspondencia con autores, revisores y editores y proporcionar respuestas rápidas.
- Coordinar las actividades editoriales y seguir el progreso de la revisión por pares.
- Garantizar el archivo y la preservación a largo plazo mediante el mantenimiento de los datos en los sitios web
- Demostrar el desempeño de la revista y los estándares e indicadores de desempeño acordados.
- Hacer recomendaciones para mejorar el rendimiento de la revista.
- Garantizar que la revista siga siendo competitiva y relevante mediante el seguimiento de las tendencias en publicación existentes.

¹³⁰ American Psychological Association. (s.f.). Publishing in a scholarly journal: Part two, role of the editorial board. <https://www.apa.org/pubs/journals/resources/publishing-tips/editorial-board>

Editores invitados

Los editores invitados son investigadores experimentados o expertos en sus campos. Sus [responsabilidades](#)¹³¹ pueden incluir las siguientes:

- Alentar a los autores a contribuir y desarrollar listas de invitación de autores para fascículos especiales.
- Supervisar el contenido de los fascículos especiales junto con los editores en jefe y los editores asociados.
- Generar ideas para promover temas especiales.

¹³¹ AME Publishing. (25 de abril de 2022). Journal Management (Editorial Roles). <https://www.amegroups.com/pages/journal-management>

Selección del personal de la revista

Responsables del tema: Solange Santos, Elle Malcolmson, Andy Nobes

Los editores, revisores, gerentes, personal de producción y otro personal interno tienen un papel que desempeñar en el establecimiento y mantenimiento de estándares de calidad técnica y en garantizar que todos los envíos cumplan con rigurosos estándares científicos y éticos. Reclutar, capacitar y desarrollar al personal de la revista es a la vez un desafío y una inversión. Considerar la diversidad entre su fuerza laboral es una responsabilidad.

Intentar formar un equipo de revista y un comité editorial sólidos es un desafío complejo. Las revistas exitosas desarrollan estrategias de reclutamiento que se adaptan a sus necesidades específicas y objetivos de crecimiento y las revisan periódicamente. La contratación en revistas no es diferente a la de otras organizaciones, pero se debe tener cuidado al cubrir la amplia gama de funciones y responsabilidades típicas de la publicación de revistas.

Cuando se inicia una revista, suele ser apropiado contar con un equipo muy pequeño, pero se debe considerar la contratación a medida que crece el volumen de publicaciones. Los voluntarios pueden ser útiles, especialmente con un presupuesto limitado: se pueden aprovechar el prestigio y los contactos del editor para encontrar investigadores voluntarios dispuestos a trabajar con la revista.

Tenga en cuenta que la contratación es sólo el primer paso para desarrollar el personal de la revista. Es fundamental proporcionar al equipo la capacitación adecuada y oportunidades de desarrollo, así como oportunidades claras de crecimiento profesional (consulte [Capacitación y desarrollo del personal](#)).

Pasos clave

Recomendamos que se sigan los siguientes pasos clave al contratar personal para su revista:

- Determine qué roles son esenciales para su revista: antes de comenzar a reclutar a su equipo, identifique los roles y responsabilidades que cree que son esenciales en la etapa actual de desarrollo de su revista. La sección Funciones y responsabilidades proporciona más detalles al respecto.
- Defina los requisitos para cada puesto: antes de difundir las vacantes, asegúrese de que las habilidades necesarias para cada puesto estén claras. El personal de la revista debe tener funciones y responsabilidades definidas para garantizar un funcionamiento fluido. Como parte de esto, considere si la experiencia editorial previa es realmente necesaria, así como si un título específico, como contar con doctorado u otra experiencia profesional, pueden ser útiles.

- Anuncie las funciones: las bolsas de trabajo académicas, las asociaciones profesionales, el sitio web de la revista, las redes sociales y otras revistas que permiten la publicidad pueden ser un buen punto de partida para sus esfuerzos publicitarios. Especialmente cuando una revista está comenzando, puede ser útil pedir a los miembros actuales o anteriores del comité editorial o a los editores invitados que recomienden colegas adecuados o que consideren autores o revisores frecuentes en la revista (y también en revistas competidoras).
- Examinar solicitudes: examinar los requisitos del puesto, considerando experiencias relevantes, calificaciones y habilidades demostradas. Esto es especialmente importante si está buscando personas que puedan comenzar a apoyarlo rápidamente en la gestión de la revista.
- Realizar entrevistas: Realizar las entrevistas con candidatos prometedores, ya sea en persona o de forma remota. Es probable que se necesiten candidatos remotos, ya que el personal editorial y los miembros de la junta directiva suelen ser de diferentes países e instituciones.

Remuneración del personal de la revista

En los casos en que las revistas busquen contratar profesionales de la industria, se espera que se haga con una compensación salarial. Sin embargo, cuando los académicos apoyan una revista junto con sus responsabilidades de investigación o enseñanza, existe la [expectativa tácita de que trabajarán sin compensación](#).¹³² Esto surge de la percepción generalizada de que trabajar con o para revistas es simplemente parte del trabajo y puede compensarse con el aumento de la posición y el prestigio en la propia disciplina que surge al asumir esa función. Sin embargo, este concepto está siendo cuestionado cada vez más por las comunidades académicas, incluso mediante demandas de mayor transparencia.

Aunque algunas personas pueden estar dispuestas a apoyar a las revistas de forma gratuita, la viabilidad de esto depende de su ocupación de tiempo completo y su salario, con variaciones significativas en todo el mundo. En algunos casos, las revistas pueden pagar gastos limitados a los académicos que desempeñan una función editorial (por ejemplo, asistencia a conferencias, viajes), mientras que en otros se ofrece un pago más formal. Varios académicos optan por recibir dicho pago en su presupuesto departamental o de investigación, para financiar el trabajo en curso o el tiempo de otros investigadores (por ejemplo, doctores o investigadores posdoctorales).

El debate sobre la remuneración del personal de las revistas se está reformulando y, al parecer, no existe una mejor práctica ampliamente aceptada. Como resultado, recomendamos que las revistas discutan esto cuidadosamente internamente antes de

¹³²Science Guide. (9 de abril de 2019). So what about editor compensation? <https://www.scienceguide.nl/2019/04/so-what-about-editor-compensation/>

anunciar nuevos puestos, incluso a la luz de la financiación actual disponible y las previsiones futuras.

Otras consideraciones para el reclutamiento inclusivo

Las revistas, como cualquier otra organización, siempre deben adoptar [prácticas de contratación inclusivas](#).¹³³ Los procesos de contratación deben considerar la inclusión, la equidad y la diversidad para formar personal y comités editoriales más representativos. Las dimensiones clave a considerar incluyen la diversidad en términos de género, nacionalidad y cultura, y a menudo es útil alentar de manera proactiva a personas de grupos minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad a postularse.

Lo anterior [se logra](#)¹³⁴ utilizando un lenguaje inclusivo y equitativo dentro de las descripciones para cubrir los requisitos de los puestos, siguiendo prácticas laborales y de entrevistas inclusivas.

¹³³Scholarly Kitchen. (2017). Guest Post — “Essential and Existential”: The Work of Equity and Inclusion in Scholarly Publishing. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/25/guest-post-essential-existential-work-equity-inclusion-scholarly-publishing/>

¹³⁴Carnahan, B. (2021, 16 de agosto). 6 BEST PRACTICES TO CREATING INCLUSIVE AND EQUITABLE INTERVIEW PROCESSES. Harvard Business School. <https://www.hbs.edu/recruiting/insights-and-advice/blog/post/6-best-practices-to-creating-inclusive-and-equitable-interview-processes>

Construyendo un comité editorial

Responsables del tema: Wendy Patterson, Alex Mendonça, Andy Nobes, Rebecca Wojturska

El comité editorial es un componente central de las revistas académicas y puede brindar asesoramiento, ayudar en el desarrollo de políticas y estrategias y desempeñar un papel en el proceso de revisión por pares. Al mismo tiempo, dichos miembros del comité pueden ayudar a promover y dar visibilidad a la revista. Antes de nombrar miembros del comité, se deben definir y comprender claramente las funciones, responsabilidades y expectativas entre la editorial, el propietario y los miembros del comité editorial.

El comité editorial suele ser un grupo internacionalmente diverso de investigadores reconocidos que tienen un gran interés en las publicaciones académicas. A veces se considera que los miembros del comité editorial son un símbolo de la calidad de la revista, por lo que es esencial hacer esfuerzos para reclutar a las personas adecuadas: se espera que tengan redes sólidas y actúen como embajadores de la revista.

Responsabilidades clave

El [papel del comité editorial](#)¹³⁵ puede variar según el tamaño de una revista: en las revistas más pequeñas, es probable que el comité tenga un papel más práctico, con participación en las operaciones de la revista, mientras que, en las revistas más grandes, puede centrarse en la gobernanza, la rendición de cuentas y decisiones estratégicas.

En general, las responsabilidades de los miembros del comité editorial pueden incluir una combinación de las siguientes cualidades:

- Proporcionar experiencia científica a la revista
- Recomendar revisores expertos
- Identificar nuevos temas para comisión o para fascículos especiales
- Asesoramiento en la dirección estratégica de la revista
- Proporcionar responsabilidad externa al personal de la revista
- Recomendar autores potenciales o editores invitados
- Revisión por pares de los artículos y brindar sugerencias constructivas a los autores sobre el contenido, la estructura, la relevancia y las áreas de mejora del artículo
- Proporcionar contenido en forma de editoriales ocasionales y otros artículos breves
- Promocionar las revistas entre autores y lectores y alentar a los colegas a enviar sus trabajos

¹³⁵ Springer nature. (s.f.). Editorial Boards. <https://www.springer.com/gp/authors-editors/editors/editorial-boards/>

Un documento referencial que defina las tareas será particularmente útil para delinear las responsabilidades, la estructura de la junta, los términos de la participación (incluidas las condiciones de remisión de las funciones) y la relación entre el comité y cualquier otro subcomité que la revista decida establecer. También suele definir la frecuencia y la realización de las reuniones, las reglas de nombramiento y suele ser un documento público.

Si los miembros del comité editorial tienen acceso a información sensible, reciben una remuneración o gestionan manuscritos directamente, se recomienda exigir un acuerdo o contrato por escrito. Esto aclarará el nivel de la contribución esperada (incluidas las expectativas de desempeño), los detalles de cualquier pago o reembolso, una definición de posibles conflictos de intereses y los términos del plazo de servicios.

El equilibrio entre gobernanza y operaciones

Idealmente, un comité es más eficaz cuando puede centrarse en la gobernanza en lugar de las cuestiones operacionales. De esta manera, se puede implementar un enfoque estructurado de rendición de cuentas, construyendo y mejorando la credibilidad de la revista y, en principio, fortaleciendo su capacidad para tomar buenas decisiones estratégicas para desarrollos futuros.

Si una revista desea ampliar su programa de publicación, por ejemplo introduciendo nuevas revistas, puede ser útil que el comité editorial considere los beneficios de hacerlo. Cuando una revista es parte de una institución, como una editorial universitaria, puede ser útil contar con un consejo de servicio adicional para garantizar que la revista permanezca alineada con la institución, particularmente cuando la propia institución se adapta al entorno externo. Los miembros de la junta pueden incluir bibliotecarios, editores, autores y socios externos.

Membresía al comité editorial

Uno de los factores más importantes para el éxito de una revista es un comité editorial activo, ampliamente respetado, diverso y representativo. Por lo tanto, al formar la junta inicial, las revistas deben considerar una combinación adecuada de personas con experiencia alineada con el alcance de la revista y tiempo suficiente para dedicarle al rol. La reputación de los miembros del comité editorial puede mejorar significativamente la reputación de la revista misma, y tener un comité editorial acreditado puede contribuir a que la revista sea indizada. Al igual que con otros esfuerzos de contratación (consulte [Contratación de personal de revistas](#)), la igualdad, la diversidad y la inclusión deben ser una prioridad. Al seleccionar miembros, es aconsejable evitar el uso de métricas de autor como el índice h u otras medidas limitadas de impacto.

Reclutando al comité editorial

Puede resultar difícil identificar miembros adecuados para el comité editorial, pero hay varios recursos a disposición de una revista. Las siguientes son pistas potenciales que las revistas deberían considerar:

- Al iniciar una revista
 - Ex miembros del comité editorial de revistas similares o competidoras
 - Autores de reseñas clave en la disciplina de la revista.
 - Contactos realizados en conferencias o reuniones.
 - Ponentes en conferencias
 - Autores o revisores frecuentes en revistas competidoras.
 - Expertos en listas de los sitios web de institutos y sociedades.
- Cuando la revista ya está funcionando
 - Antiguos editores invitados
 - Recomendaciones de otros miembros de la junta
 - Autores o revisores frecuentes en la revista.
 - Convocatorias abiertas a través del sitio web de la revista o redes sociales
 - Convocatorias abiertas en revistas de disciplinas específicas donde se permite publicidad

Formación y desarrollo del personal

Responsables del tema: Alex Mendonça, Andy Nobes

Una vez formado el equipo editorial de una revista, se debe buscar capacitación y desarrollo de habilidades para garantizar que se puedan cubrir todas las responsabilidades principales y que la revista siga las mejores prácticas en comunicación académica. Como las revistas en línea se basan en herramientas e infraestructuras digitales, es especialmente importante mantenerse actualizado con los últimos avances y mejorar las habilidades del personal según sea necesario.

Los autores tienen una serie de expectativas cuando envían sus artículos a revistas, incluido un proceso de evaluación rápido, integral y justo, una edición precisa, fidelidad al texto, velocidad e impacto académico. Estas expectativas dependen fundamentalmente no sólo de la calidad del artículo enviado, sino también de la calidad de los procesos editoriales de la revista. Las plataformas de envío, las herramientas para una evaluación más rápida, la calidad editorial y un personal de revista bien capacitado son elementos editoriales cruciales para cumplir con las expectativas de los autores. Esto resalta el papel clave de la capacitación, la sensibilización y la mejora de las habilidades, incluso porque la tecnología y las plataformas pueden cambiar o actualizarse a medida que una revista crece.

Conocimiento de las políticas de la revista y lineamientos para los autores

Todos los miembros del personal y del comité editorial deben conocer plenamente las políticas y pautas de envío de la revista, que deben estar disponibles públicamente en el sitio web de la revista. Muchas personas participan en el proceso de revisión por pares, desde el momento en que se realiza una nueva presentación hasta la decisión final: por lo tanto, es particularmente importante asegurarse de que haya coherencia en todo el flujo de trabajo y que todos respeten un sistema coherente y transparente. conjunto de normas.

Conocimiento sobre el sistema de gestión editorial de la revista

Una vez que la revista haya elegido un sistema de envío, todo el personal debe saber cómo utilizarlo. En particular, los editores deben estar suficientemente familiarizados con los flujos de trabajo, las herramientas y las capacidades del sistema. Se recomienda encarecidamente que el personal reciba capacitación sobre la plataforma de presentación cuando comience.

Cuando el presupuesto es limitado, se puede encomendar a una o más personas que aprendan en detalle cómo funciona la plataforma, para luego brindar capacitación y/o

soporte al resto del equipo. Las revistas pueden considerar útil crear su propio conjunto de documentación personalizada dirigida a su personal, revisores o autores. Si este fuera el caso, es esencial mantener la documentación actualizada y fácilmente accesible para los usuarios previstos.

Perfeccionamiento y desarrollo profesional continuo

Las plataformas de gestión editorial se actualizan con frecuencia para incluir mejoras (que a veces incluyen nuevas herramientas y funciones) y correcciones de errores. Por ello, es fundamental que la revista impulse nuevas sesiones de formación, que podrían centrarse en temas específicos o cubrir todo el flujo de trabajo editorial. Es probable que el proveedor de software elegido proporcione capacitación, páginas de ayuda y/o videos, y esta debería ser la fuente preferida de materiales de capacitación, ya que es probable que se mantenga actualizado a medida que se introducen nuevas funciones o se eliminan funciones antiguas. eliminado.

Políticas

Desarrollando las directrices para los autores

Responsables del tema: Alex Mendonça, Wendy Patterson, Tom Olijhoek

Las pautas para los autores son la manifestación de la política editorial de una revista. Ayudan a guiar a los autores potenciales a estructurar correctamente su artículo y prepararlo para su envío. Las pautas a menudo también informan a los autores sobre los cargos de procesamiento de artículos y las condiciones de licencia/derechos de autor. Tener pautas claras y directas para los autores ahorrará tiempo de soporte por parte del equipo editorial y facilitará la indización y la admisión a los índices de revistas.

Las directrices para los autores son una expresión de la política editorial y el flujo de trabajo de la revista y deben presentarse de manera transparente. Antes de enviar sus manuscritos, los autores suelen comprobar las directrices o instrucciones para los autores, por lo que estas deberían dejar pocas o ninguna pregunta. El personal de la revista y el comité editorial también utilizan las pautas para los autores para verificar que los artículos enviados cumplan con las normas. Además, los índices y otros servicios de descubrimiento también pueden cotejar las directrices del autor con su propia política de indización.

Idealmente, las pautas para los autores deberían revisarse y actualizarse al menos una vez al año o cada vez que haya un cambio en la política editorial de la revista. Por ese motivo, es recomendable hacer pública la fecha de las últimas actualizaciones y mantener un registro interno de las versiones anteriores, si es posible. Si las directrices para autores están disponibles en diferentes lugares (por ejemplo, el sitio web de la revista y la plataforma de envío), se debe tener cuidado de garantizar que se proporcione exactamente la misma orientación.

Componentes clave de las directrices para autores

Idealmente, las directrices de una revista para los autores deberían cubrir los siguientes elementos:

- Alcance, objetivos y enfoque de la revista
- Idiomas aceptados para los envíos y su publicación, así como información sobre si hay opciones de traducción disponibles
- Política de privacidad de la revista
- Descripción de la política de archivo de la revista
- Tipos de contenidos aceptados por la revista
- Descripción clara del flujo de trabajo de evaluación de la revista, incluida cualquier variación basada en el tipo de contenido

- Detalles sobre el formato y la estructura o secciones requeridos para los distintos tipos de contenido
- Instrucciones sobre lo que se debe incluir en la carta de presentación (si es necesario)
- Formatos de archivo aceptados para el envío (por ejemplo, Word, PDF, LaTeX)
- Una descripción de cómo se deben preparar las figuras, tablas y esquemas, incluida la resolución requerida y los formatos de archivo aceptables
- Estándares bibliográficos adoptados para citas y referencias bibliográficas a otros textos, datos de investigación, métodos, programas de computadora y otros materiales
- Expresión del compromiso de la revista con la ética y las mejores prácticas en comunicación de la investigación
- Declaraciones sobre la integridad de la investigación y la política contra el plagio
- Descripción de cómo se manejan las correcciones, retractaciones e inquietudes
- Descripción del proceso de apelación
- Derechos de autor y sus responsabilidades
- Instrucciones sobre cómo los autores deben informar las contribuciones individuales para el manuscrito (es recomendable utilizar una taxonomía, como [CRediT](#))¹³⁶
- Política sobre conflictos de interés
- Información sobre licencias y retención de derechos de autor
- Información sobre cómo informar fuentes de financiación
- Prácticas científicas abiertas, incluida la política de la revista para aceptar preimpresiones, declaraciones de disponibilidad de datos de investigación y revisión abierta por pares
- Indicación clara de cualquier tipo de honorarios relacionados con el envío o publicación del manuscrito, incluido cualquier otro escenario en el que se puedan cobrar honorarios a los autores
- Instrucciones sobre la obtención de permiso y el uso correcto del material protegido por derechos de autor
- Cualquier otra instrucción específica del área temática de la revista (por ejemplo, principios para el envío a [revistas médicas](#))¹³⁷

Las revistas podrían considerar desarrollar plantillas de documentos para los distintos formatos de archivo aceptados para su envío y proporcionar un enlace de descarga en las pautas para los autores. Esto facilitará a los autores el cumplimiento de los requisitos de formato de manuscrito de la revista.

Si tiene dudas sobre el desarrollo de sus propias pautas para autores, se recomienda revisar y considerar como punto de partida las pautas de revistas en campos similares.

¹³⁶CRediT. (s.f.). Contributor Roles Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

¹³⁷International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). (s.f.). Preparing a Manuscript for Submission to a Medical Journal. <https://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html>

¿Cómo afrontar el creciente uso de la IA (inteligencia artificial)?

El uso de técnicas de IA en artículos de investigación está creciendo rápidamente. Los ejemplos incluyen ChatGPT y otros modelos de lenguajes grandes. Dado que estos no pueden asumir ninguna responsabilidad por el trabajo presentado, las herramientas de inteligencia artificial [no cumplen con las condiciones de lo que es una autoría](#).¹³⁸

Los autores siguen siendo totalmente responsables del contenido de su manuscrito, incluso de aquellas partes producidas por una herramienta de inteligencia artificial, y por lo tanto son responsables de cualquier incumplimiento de la ética de publicación.

¹³⁸COPE. (13 de febrero de 2023). Authorship and AI tools. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author>

Ética de publicación y políticas editoriales relacionadas

Responsables del tema: Andrea Chiarelli, Chris Hartgerink

Las políticas editoriales son clave para apoyar la publicación de investigaciones éticas y de alta calidad. Pueden abordar buenas prácticas de investigación, conflictos de intereses, propiedad intelectual, intercambio abierto y más. Las políticas editoriales deben comunicarse claramente a los autores, revisores y lectores, y los editores deben ser plenamente conscientes de la posición de la revista en estas dimensiones para garantizar que cualquier problema se trate con prontitud y coherencia.

Las políticas editoriales son esenciales para mantener la calidad, integridad y credibilidad de las revistas académicas. Proporcionan pautas para autores, revisores y editores para garantizar que el proceso de publicación sea coherente, transparente y justo. Es deber de los editores y editores preservar la integridad de sus revistas: deben comunicar claramente las políticas y procedimientos editoriales para abordar cuestiones como el plagio, la manipulación de citas y la falsificación/fabricación de datos.

Promoviendo las prácticas éticas de investigación

Las políticas editoriales ayudan a promover [prácticas éticas de investigación](#)¹³⁹ y a prevenir la publicación de investigaciones fraudulentas o cuestionables. Estas políticas deben describir la postura de la revista sobre cuestiones como el plagio, la fabricación de datos y la manipulación de imágenes, además de proporcionar [directrices para abordar posibles violaciones](#)¹⁴⁰ de la ética de la investigación. Las políticas de la revista también deben cubrir [la autoría y la contribución](#),¹⁴¹ incluidos los procesos seguidos en los casos en que se disputan, y sus [procesos de quejas y apelaciones](#).¹⁴²

Además de delinear estándares éticos, las políticas editoriales también deben brindar orientación sobre la realización responsable de la investigación en el [campo disciplinario elegido](#). Al promover prácticas de investigación éticas y responsabilizar a los autores por su trabajo, las políticas editoriales ayudan a mantener la integridad del registro científico y proteger la reputación de la revista.

¹³⁹COPE. (s.f.). Ethical Oversight. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/oversight>

¹⁴⁰COPE. (s.f.). Allegations of Misconduct. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/misconduct>

¹⁴¹COPE. (s.f.). Authorship and contributorship. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/authorship>

¹⁴²COPE. (s.f.). Complaints and appeals. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/appeals>

Abordando los conflictos de interés

Los [conflictos de interés](#)¹⁴³ pueden surgir en diversas etapas del proceso de publicación, incluso entre autores, revisores y editores. Las políticas editoriales deben definir claramente qué constituye un conflicto de interés y proporcionar pautas para gestionar y resolver estos conflictos. Las políticas transparentes y bien definidas ayudan a garantizar que los procesos de revisión por pares y de toma de decisiones editoriales sigan siendo imparciales y objetivos.

Por ejemplo, las políticas editoriales pueden exigir que los revisores revelen cualquier conflicto de interés, como relaciones personales o profesionales con los autores, intereses financieros en la investigación o acceso previo al manuscrito. De manera similar, los editores deben abstenerse de manejar manuscritos en los que tengan conflictos de intereses.

Protección de la propiedad intelectual

Otro aspecto importante de las políticas editoriales es la protección y gestión de [los derechos de la propiedad intelectual](#).¹⁴⁴ Las revistas académicas deben establecer directrices claras para los autores en materia de derechos de autor, licencias y uso de materiales de terceros. Esto ayuda a garantizar que se respeten y protejan los derechos de los autores, editores y otras partes interesadas.

Las políticas editoriales deben especificar los términos [de licencia y derechos de autor](#) aplicables a los artículos publicados. Por ejemplo, algunas revistas pueden exigir a los autores que transfieran los derechos de autor al editor, mientras que otras pueden adoptar un enfoque más flexible, como el uso de licencias Creative Commons que permiten a los autores conservar ciertos derechos. Además, las políticas deben brindar orientación sobre la atribución y cita adecuada de las fuentes, así como el uso de materiales protegidos por derechos de autor, como imágenes, figuras o textos de otras publicaciones.

Establecer expectativas en torno al intercambio de datos y la reproducibilidad

[El intercambio de datos y la reproducibilidad](#)¹⁴⁵ se están convirtiendo en componentes clave de una investigación científica más robusta y transparente. Las políticas editoriales deben alentar a los autores a hacer públicos sus datos, códigos y métodos, permitiendo a otros investigadores verificar, reproducir o complementar sus hallazgos.

¹⁴³ COPE. (s.f.). Conflicts of interest / Competing interests <https://publicationethics.org/competinginterests>

¹⁴⁴ COPE. (s.f.). Intellectual Property. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/intellectualproperty>

¹⁴⁵ COPE. (s.f.). Data and reproducibility. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/data>

Las políticas editoriales deben describir los requisitos de la revista para el intercambio de datos, incluidos los repositorios o formatos de datos preferidos, así como las expectativas de citación y reconocimiento de datos. En particular, hay diferentes tipos de repositorios disponibles, incluidos los institucionales, temáticos o generales. Debido a que hay muchos repositorios disponibles, puede resultar difícil para las revistas encontrar y elegir una opción adecuada para recomendar a los autores. La base de datos [re3data](#)¹⁴⁶ puede ser un punto de partida útil en este sentido, pero las revistas también pueden considerar reflejar los requisitos de otras revistas en campos similares.

En algunos casos, las revistas pueden exigir a los autores que envíen una declaración de disponibilidad de datos, detallando cómo y dónde se puede acceder a sus datos. Además, las políticas deben brindar orientación sobre cómo compartir otros materiales de investigación, como software, algoritmos y metodologías detalladas, que son fundamentales para garantizar la reproducibilidad de los resultados publicados.

¹⁴⁶Re3data. (s.f.). Home. re3data.org

Cumplimiento de las políticas y mandatos de los organismos de financiamiento

Responsables del tema: Tom Olijhoek, Lucia Loffreda, Clarissa FD Carneiro

Las políticas y mandatos de los organismos de financiamiento se centran cada vez más en el acceso abierto, y los editores tienen una necesidad cada vez mayor de ofrecer a los autores opciones de publicación que cumplan con ellos. La ausencia de opciones adecuadas de derechos de autor y licencias significa que es posible que los autores financiados no puedan publicar sus resultados en su revista preferida.

Hoy en día, muchos organismos de financiamiento nacionales e internacionales (incluida la Comisión Europea, agencias gubernamentales y fundaciones privadas) tienen políticas y mandatos de acceso abierto. Estos requieren que los beneficiarios de las subvenciones brinden acceso abierto a los resultados publicados que surjan de la investigación financiada. En algunos casos, los organismos de financiamiento tienen requisitos específicos en términos de publicación, concesión de licencias y retención de derechos de autor en acceso abierto inmediato.

En términos generales, si una revista publica bajo la vía diamante o dorada (consulte [¿Qué es una revista de acceso abierto?](#)) y cumple con los requisitos técnicos mínimos (por ejemplo, los requeridos por [cOAlition S](#)¹⁴⁷ y en el [2022 OSTP Memorandum](#)),¹⁴⁸ entonces es probable que satisfaga los requisitos de los organismos de financiamiento para la publicación en acceso abierto. Sin embargo, es posible que las revistas híbridas, o las revistas que buscan [hacer la transición al acceso abierto](#), necesiten buscar más orientación sobre rutas de publicación que cumplan con las normas, particularmente a medida que la apertura está creciendo hasta convertirse en una expectativa estándar.

Explorando los requisitos de los organismos de financiamiento en todo el mundo

Los requisitos de acceso abierto establecidos por los organismos de financiamiento de la investigación varían en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los organismos de financiamiento públicos de investigación [esperan que los titulares de subvenciones](#)¹⁴⁹ publiquen los resultados de la investigación financiada en lugares de acceso abierto dorado o que autoarchiven las publicaciones en repositorios de acceso

¹⁴⁷cOAlition s. (s.f.). Principles and implementation. <https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/>

¹⁴⁸Office of Science and Technology. (25 de agosto de 2022). Nelson memo. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>

¹⁴⁹Open Access Network. (2022). Research Funders and Open Access. <https://open-access.network/en/information/financing/research-funders-and-open-access>

abierto, lo que podría permitir un período de embargo (acceso abierto verde; consulte [el Glosario](#)).

Los organismos de financiamiento de investigaciones a menudo también especifican opciones de licencia, lo que significa que las revistas de acceso abierto deben garantizar que el conjunto de licencias disponibles para los autores esté alineado con las expectativas. Ofrecer licencias Creative Commons es la forma más fácil de cumplir con los requisitos de financiación más extendidos, y recomendamos que las revistas no elaboren opciones de licencia personalizadas ni ofrezcan licencias menos comunes a sus autores (a menos que exista una justificación clara para hacerlo).

Cuando una revista no ofrece opciones de publicación compatibles para un autor que ha sido financiado bajo ciertas condiciones, es posible que el autor no quiera o no pueda publicar en esa revista. Por lo tanto, es importante identificar los organismos de financiamiento clave para las áreas temáticas atendidas por la revista y mantenerse actualizado con los cambios en sus requisitos de políticas. Algunas bases de datos y herramientas pueden ayudar a encontrar información actualizada sobre los requisitos de los organismos de financiamiento relacionados con el acceso abierto:

- [Sherpa Juliet](#)¹⁵⁰ es una base de datos con capacidad de búsqueda y un punto focal único de información actualizada sobre las políticas de los organismos de financiamiento internacionales y sus requisitos en materia de acceso abierto, publicación y archivo de datos.
- [ROARMAP](#)¹⁵¹ es el Registro de Mandatos y Políticas de Repositorios de Acceso Abierto. Es una base de datos de políticas institucionales y de financiación internacional de acceso abierto.
- [cOAlition S Journal Checker Tool](#)¹⁵² permite a los autores financiados por organismos de financiamiento pertenecientes a cOAlition S determinar si pueden publicar en una revista determinada.

¹⁵⁰Jisc. (s.f.). Sherpa Juliet.. <https://www.sherpa.ac.uk/juliet/>

¹⁵¹The Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP). (s.f.). ROARMAP. <https://roarmap.eprints.org/>

¹⁵²cOAlition S. (s.f.). Journal Checker tool. <https://journalcheckertool.org/>

Derechos de autor y licencias

Responsables del tema: Tom Olijhoek, Solange Santos, Andy Byers

Los derechos de autor son un tipo de propiedad intelectual cuyo objetivo es proteger las obras que cuentan con cierto grado de creatividad. Los artículos académicos están protegidos por derechos de autor y los autores pueden decidir cómo los lectores y otros investigadores pueden utilizar, publicar o compartir su trabajo. Al publicar mediante acceso abierto, los autores pueden conservar los derechos de autor de su trabajo y licenciarlo, o transferir los derechos de autor o comerciales a un editor. Las revistas de acceso abierto están en una posición ideal para crear conciencia sobre las opciones de licencia y alentar a los autores a aplicar términos de licencia permisivos.

[Los derechos de autor](#)¹⁵³ otorgan a su propietario el derecho exclusivo de copiar, distribuir, adaptar, exhibir y realizar una obra creativa, generalmente por un tiempo limitado. En el contexto de las publicaciones académicas, los derechos de autor son un concepto esencial, ya que durante mucho tiempo han sustentado el modelo de suscripción tradicional: en este caso, los editores poseen los derechos de autor del trabajo publicado y pueden venderlo mediante suscripciones o por artículo. En los últimos años, el paso al acceso abierto ha desafiado este enfoque, introduciendo puntos de decisión tanto para las revistas como para los autores y una variedad de nuevos modelos de negocios (consulte [Transitar una revista hacia el acceso abierto](#)).

La diferencia entre revistas de suscripción y de acceso abierto

En el caso de las revistas por suscripción, los autores tienen dos mecanismos para transferir los derechos de autor a la editorial elegida. La primera opción se llama cesión de derechos y consiste en firmar un contrato que transfiere los derechos de autor al editor (que también puede ser una sociedad científica). La segunda opción es otorgar al editor una licencia exclusiva para publicar, mediante la cual el autor conservaría los derechos de autor pero le otorgaría al editor derechos exclusivos para publicar y difundir la obra. En ambos casos, el editor gestionará las solicitudes de reutilización en nombre del autor y protegerá el artículo tomando medidas en caso de infracción de derechos de autor o en casos de plagio.

Al optar por publicar mediante acceso abierto, existen dos posibilidades.

- Los autores que conservan sus derechos de autor eligen una licencia y otorgan al editor el derecho de la primera publicación. En este caso, los autores no estarán sujetos a los términos de la licencia elegida. Con mayor frecuencia, las

¹⁵³Wikipedia. (2 de mayo de 2023). Copyright. <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright>

revistas optan por ofrecer [licencias Creative Commons](#),¹⁵⁴ que se benefician de la simplicidad, la estandarización y el amplio uso en la comunicación académica.

- Cuando los autores transfieren sus derechos de autor o sus derechos comerciales, el editor puede elegir una licencia que también se aplicará a los propios autores. Por ejemplo, si el editor ha optado por publicar utilizando una licencia CC-BY-NC, los autores ya no podrán utilizar su propio trabajo comercialmente.

Ayudar a los autores a elegir la licencia adecuada

Elegir una licencia no es fácil, ya que el conocimiento de las implicaciones de las decisiones de concesión de licencias sobre los derechos de reutilización es limitado. Las revistas de acceso abierto están en una posición ideal para crear conciencia sobre este tema, ya que se pide a los autores que elijan qué licencia aplicar a su trabajo como parte del flujo de trabajo de publicación. Las revistas también pueden brindar orientación en sus sitios web y alentar a los autores que envían artículos a utilizar el [Creative Commons License Chooser](#)¹⁵⁵ para identificar los términos de licencia más permisivos con los que se sientan cómodos.

Es importante destacar que tanto las revistas como los autores deben ser conscientes de que las licencias permisivas y la publicación en acceso abierto nunca son compatibles con declaraciones como "Todos los derechos reservados". Por definición, la aplicación de una licencia permisiva renuncia a algunos derechos (dependiendo de la licencia), lo que hace que la declaración "Todos los derechos reservados" carezca de sentido y no sea aplicable. Creative Commons describe a sus propias licencias como "[Algunos derechos reservados](#)",¹⁵⁶ ya que los autores tienen un espectro de opciones entre conservar todos los derechos y renunciar a todos los derechos (dominio público).

Uso justo

[El uso justo o legítimo](#)¹⁵⁷ es un aspecto crucial de la ley de derechos de autor que permite el uso limitado de material protegido por derechos de autor sin requerir permiso del titular de los derechos. Este recurso jurídico sirve para promover la creatividad, la innovación y el interés público proporcionando un equilibrio entre los derechos de los creadores y las necesidades de los usuarios. El uso justo a menudo se aplica en casos de críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, estudios e investigaciones. Para determinar si un uso particular califica como justo, los tribunales generalmente consideran cuatro factores: el propósito y el carácter del uso, la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada y el impacto potencial en el mercado de la obra original.

¹⁵⁴ Creative commons. (s.f.). About CC licenses. <https://creativecommons.org/about/ccllicenses/>

¹⁵⁵ Creative commons. (s.f.). Choose a License. <https://creativecommons.org/choose/>

¹⁵⁶ Creative commons. (s.f.). Frequently Asked Questions. <https://creativecommons.org/faq/>

¹⁵⁷ Wikipedia. (12 de mayo de 2023). Fair use. https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use

En particular, la práctica del uso justo no se aplica a la reutilización de materiales de acceso abierto. Sin embargo, la inclusión de contenidos protegidos por derechos de autor como parte de un artículo publicado en acceso abierto puede requerir que los autores y las revistas conozcan este mecanismo.

Información sobre licencias

Responsables del tema: Solange Santos, Rebecca Wojturska

El consenso sobre el uso de licencias es importante para establecer los términos de reutilización de los artículos publicados. Las licencias más comunes utilizadas en las revistas de acceso abierto son las licencias Creative Commons, que se pueden mostrar visualmente, mediante un logotipo, mediante texto y metadatos estructurados y legibles por máquina.

Dado que las revistas académicas desempeñan un papel fundamental en la difusión de los resultados de las investigaciones, es esencial que promuevan el uso ético del contenido publicado. Para lograr esto, las revistas deben mostrar de manera efectiva información sobre licencias, que aclare los términos bajo los cuales otros pueden utilizar, distribuir y adaptar los artículos publicados. Para respaldar una reutilización fácil y legal, lo ideal sería que las revistas adoptaran licencias estandarizadas, de las cuales [Creative Commons](#)¹⁵⁸ son un ejemplo ampliamente utilizado.

Los autores son, en última instancia, responsables de tomar decisiones sobre derechos de autor y licencias, pero las revistas deben ofrecer la infraestructura para apoyar esas decisiones. Parte de esto debería consistir en un diseño web útil y amigable, pero la capacitación y la sensibilización también son importantes. Tras las decisiones de los autores en materia de derechos de autor y licencias, las revistas también deben estar preparadas para emprender acciones legales en caso de incumplimiento o uso indebido.

Mostrar información de licencia para artículos publicados

La licencia elegida debe aparecer de forma destacada en las páginas de los artículos individuales en todos los formatos (por ejemplo, HTML, PDF), idealmente cerca del título y la información sobre el autor. Esto permite a los lectores identificar rápidamente los términos bajo los cuales pueden usar el contenido. Además, es importante proporcionar un enlace al texto completo de la licencia para ayudar a los usuarios a comprender los derechos y limitaciones específicos asociados con el trabajo.

¹⁵⁸ Creative Commons. (s.f.). About the licenses. <http://creativecommons.org/licenses/>.

Además, la incorporación de información de licencia en los metadatos del artículo garantiza que los motores de búsqueda, las bases de datos y otros servicios de indexación puedan localizar fácilmente esta información. Esto mejora la visibilidad del artículo y ayuda a los usuarios a comprender los términos de uso cuando encuentran el contenido a través de resultados de búsqueda o plataformas de terceros.

Cuando los usuarios descargan artículos en PDF u otros formatos, es fundamental que la información de la licencia se incluya en el propio archivo. Esto garantiza que los términos de uso sigan siendo claros, incluso cuando se accede al contenido sin conexión o se comparte a través de otros canales. Además del artículo principal, también se debe mostrar información sobre la licencia de cualquier material complementario, como conjuntos de datos, imágenes, vídeos o códigos.

Monitoreo y cumplimiento de normativas

Las revistas deben revisar periódicamente sus prácticas de concesión de licencias para garantizar que se alineen con los estándares y las mejores prácticas de la industria. También deben estar preparados para abordar cualquier caso de incumplimiento o uso indebido del contenido publicado trabajando con autores, instituciones y otras partes interesadas para resolver problemas y mantener la integridad del registro académico.

Visualización de las licencias y los derechos de autor en el sitio web de la revista

Las revistas deben tener en cuenta que existe una diferencia entre los términos de licencia que se aplican a artículos individuales y los términos de licencia que se aplican a su sitio web. Por ejemplo, una revista de acceso abierto puede indicar ["Todos los derechos reservados"](#) en su pie de página, con referencia al diseño del sitio web, la marca y la orientación o políticas generales. Siempre que se muestre claramente una licencia adecuada en los artículos individuales, esto no es problemático desde el punto de vista de las buenas prácticas de acceso abierto.

Sin embargo, si una revista de acceso abierto sólo dijera "Todos los derechos reservados" y no mostrara la información de licencia sobre artículos individuales, esto crearía ambigüedad para los lectores y comprometería el propio potencial de la reutilización de la información; lo que probablemente pudiera comprometer la propia elección realizada por el autor como parte del proceso de publicación.

Correcciones y retractaciones

Responsables del tema: Andrea Chiarelli, Clarissa FD Carneiro, Alex Mendonça

Una vez que se ha publicado un artículo, se le denomina versión registrada. Se entiende que se trata de una versión fiable y completa del artículo, que otros pueden citar y desarrollar. Si un autor identifica un error o inexactitud en la versión del registro, esto puede ser abordado a través de una corrección, una observación, una retractación o, más raramente, una eliminación.

Un artículo publicado es la versión del editor, es decir, la versión revisada, aprobada y publicada de un manuscrito. Esta pretende ser la versión final del artículo después de la revisión por pares y deberá formar parte de manera permanente del registro académico. Formalmente hablando, la versión registrada incluye el artículo en sí, el resumen, las referencias, todas las imágenes, tablas y materiales complementarios, si los hubiera. La expectativa clave es que la versión registrada permanezca sin cambios en el tiempo, ya que esto es lo que otros investigadores pueden citar o basar. Sin embargo, hay algunos casos en los que puede ser apropiado emitir una corrección, una observación, una retractación o, más raramente, una eliminación. La forma en que una revista gestiona estos sucesos debe [describirse de forma clara y transparente](#).¹⁵⁹

Correcciones

Se emite una corrección cuando los errores u omisiones afectan la forma en que se interpreta el artículo, pero la integridad de los hallazgos permanece inalterada. Los ejemplos en los que esto es apropiado pueden incluir información faltante (por ejemplo, sobre financiación o intereses en competencia) o etiquetado incorrecto de figuras, tablas u otras formas de datos.

Expresiones de preocupación

Una [expresión de preocupación](#)¹⁶⁰ se presenta cuando han surgido dudas importantes sobre un artículo, por ejemplo en términos de mala conducta en la investigación o en la publicación. Sirve como aviso a los lectores de que los hallazgos reportados en el artículo pueden no ser confiables y que se debe tener cuidado al reutilizarlos o aprovecharlos.

¹⁵⁹COPE. (2022). Ethics toolkit for a successful editorial office. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/sites/default/files/cope-ethics-toolkit-journal-editors-publishers.pdf>

¹⁶⁰COPE. (s.f.). Expressions of concern. Committee on publication ethics. https://publicationethics.org/files/Notes%20from%20Forum%20Discussion%20Topic_Expressions%20of%20concern_fin al.pdf

Cuando las investigaciones de las inquietudes planteadas proporcionan evidencia concluyente de mala conducta o problemas graves, las correcciones o retractaciones generalmente siguen a la expresión de preocupación. Sin embargo, estas expresiones de preocupación pueden permanecer tal como están si las investigaciones no son concluyentes o si es difícil o imposible investigar las cuestiones identificadas (por ejemplo, cooperación limitada de los autores y/o sus instituciones).

Retracciones

[Las retractaciones](#)¹⁶¹ se emiten cuando errores importantes en cualquier parte del artículo hacen que la discusión o las conclusiones no sean confiables, o cuando se han producido casos graves de mala conducta. Algunos ejemplos de mala conducta que pueden llevar fácilmente a retractaciones incluyen plagio, autoría fantasma, autoría fraudulenta o manipulación del proceso de revisión por pares.

Es importante destacar que las retractaciones también pueden deberse a errores honestos, como problemas con el análisis o errores de medición que han dado lugar a resultados incorrectos. Cabe señalar que las retractaciones no son apropiadas si al aplicar una corrección es suficiente para abordar las cuestiones bajo consideración.

Supresión del artículo

[La supresión de artículos](#)¹⁶² se emiten en circunstancias muy raras, cuando un problema no se puede resolver mediante ninguno de los mecanismos anteriores. Por ejemplo, un artículo puede eliminarse por motivos legales o por infracción de derechos legales. Del mismo modo, los artículos podrán retirarse si incluyen materiales que representen riesgos para los participantes del estudio o para especies animales o vegetales protegidas.

Comunicar inquietudes o cambios en la versión publicada

Cuando se realizan correcciones, expresiones de preocupación, retractaciones o supresión de artículos, es necesario comunicarlas claramente a los lectores. Cualquiera de estas acciones debe marcarse de inmediato en la página web del artículo original para advertir a los lectores y minimizar los efectos dañinos. El texto que describe una corrección, una expresión de preocupación, una retractación o una eliminación en el sitio web de la revista debe utilizar un lenguaje neutral y objetivo, evitando expresiones incendiarias y centrándose en los hechos.

¹⁶¹COPE. (2019). Retraction guidelines. Committee on publication ethics. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4>

¹⁶²COPE. (2019). Retraction guidelines. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf>

Además, los metadatos del artículo deben actualizarse y volverse a indizar para reflejar cambios como la retractación o la eliminación. [Crossmark](#)¹⁶³ es una forma útil de reflejar decisiones editorialmente importantes: los miembros de Crossmark se comprometen a informar a Crossref sobre actualizaciones como correcciones o retractaciones, así como a proporcionar, opcionalmente, metadatos adicionales sobre procedimientos y prácticas editoriales.

En todos los casos, se deben conservar los metadatos del artículo (por ejemplo, título, autores) para garantizar la integridad del registro académico.

¹⁶³Crossref. (s.f.). Crossmark. <https://www.crossref.org/services/crossmark/>

Infraestructura

Software e infraestructura técnica

Responsables del tema: Chris Hartgerink, Andrea Chiarelli

Para mantener con éxito una revista en línea, es importante considerar las necesidades de software, alojamiento e integración. Según el tiempo, las habilidades y los recursos disponibles, las revistas pueden elegir entre una variedad de opciones de software, desde el self-hosting (auto alojamiento) - la solución más a la medida - hasta el uso de paquetes de software que permiten la creación de una revista en una infraestructura existente. Es importante destacar que la elección del software afecta las necesidades de integración, por lo que es necesario considerarlo cuidadosamente.

Muchas revistas de acceso abierto se gestionan en *softwares* de código abierto. Este software está disponible gratuitamente en línea y debe instalarse en un servidor adecuado para ejecutarse. Ejemplos de soluciones líderes para gestionar revistas de acceso abierto y el sistema de envío de artículos incluyen [Open Journal Systems](#)¹⁶⁴, [Kotahi](#)¹⁶⁵ y [Janeway](#).¹⁶⁶ Estas soluciones también pueden ayudar con la producción y la composición tipográfica: por ejemplo, Kotahi permite a sus usuarios exportar manuscritos en [formato JATS XML](#), así como a PDF o HTML.

Puede haber una distinción entre el *back-end* y el *front-end* de los sitios web de revistas. El *back-end* contiene todas las bases de datos y la información relacionada con los artículos (y los envíos), mientras que el *front-end* trata sobre la experiencia del lector y del autor en la revista (lo que la gente ve mientras navega por el sitio web o el portal de envío). El Open Journal Systems es un software de servicio completo que cubre tanto el *back-end* como el *front-end*, mientras que Kotahi es solo para el *back-end* y el manejo de envíos.

Elegir el software adecuado para una revista en línea es fundamental, ya que migrar de un sistema a otro puede resultar complicado una vez que la revista ya ha creado un portafolio. Algunas revistas como Journal for Open Source Software optan por crear su propio software personalizado; esto sólo se recomienda si se dispone de la combinación adecuada de recursos financieros y técnicos.

Las revistas también deben tomar decisiones apropiadas en términos de alojamiento e integraciones técnicas, ya que afectan las características del sitio web, así como su capacidad de interoperabilidad con otras infraestructuras de comunicación académica.

¹⁶⁴Public Knowledge Project. (s.f.). Open Journal Systems. <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

¹⁶⁵Kotahi. (s.f.). Kotahi. <https://kotahi.community/>

¹⁶⁶Janeway. (s.f.). Home. <https://janeway.systems/>

Alojamiento

Aunque el software para crear una revista de acceso abierto puede estar disponible gratuitamente, es necesario ejecutarlo en una computadora (es decir, un servidor). Las revistas pueden optar por alojar el software por sí mismas utilizando proveedores de servidores como [Amazon Web Services](#),¹⁶⁷ [Microsoft Azure](#) o¹⁶⁸ [Google Cloud Platform](#).¹⁶⁹ *Self-hosting* significa que las revistas son responsables de las actualizaciones de software y otros tipos de mantenimiento para que esta funcione sin problemas.

De lo contrario, existe la opción de comprar software ya alojado como servicio. En este caso, las revistas no necesitan involucrarse en el mantenimiento del servidor. Si hay recursos financieros disponibles, aunque es posible que falten recursos técnicos o tiempo, el software alojado como servicio es una solución eficaz. [Open Journals System](#)¹⁷⁰ y [Janeway](#)¹⁷¹ ofrecen servicios de *hosting* de este tipo.

A veces, el *software* y el *hosting* vienen como un paquete combinado. Esto significa que la capacidad de la revista para influir en las características técnicas es más limitada, pero la gestión del *software* es aún más ágil. Un ejemplo de esta opción es [PubPub](#),¹⁷² que permite la creación de revistas dentro de su sistema.

Integraciones

Las revistas necesitarán integrarse con otras infraestructuras técnicas principalmente para intercambiar metadatos. Esto ayuda a integrar revistas a otras bases de datos y maximizar su visibilidad. Las posibles integraciones que la mayoría de las revistas deben considerar incluyen:

- [Crossref](#)¹⁷³ o [DataCite](#),¹⁷⁴ para registrar DOIs
- [ORCID](#),¹⁷⁵ para permitir a los autores iniciar sesión más fácilmente
- [Research Organization Registry](#),¹⁷⁶ para incluir identificadores de organizaciones

Las infraestructuras técnicas y las integraciones disponibles para cada revista pueden estar limitadas por la elección del software. Es crucial identificar cuáles son las necesidades de cada revista antes de seleccionar el software: algunas opciones

¹⁶⁷Amazon Web Services. (s.f.). Amazon web services. <https://aws.amazon.com/>

¹⁶⁸Microsoft. (s.f.). Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/en-us>

¹⁶⁹Google. (s.f.). Google cloud platform. <https://cloud.google.com/>

¹⁷⁰Public Knowledge Project. (s.f.). OJS Journal Hosting. <https://pkp.sfu.ca/hosting-services/hosting/journals/>

¹⁷¹Janeway. (s.f.). Hosting. <https://janeway.systems/hosting>

¹⁷²PubPub. (s.f.). PubPub. <https://www.pubpub.org/>

¹⁷³Crossref. (s.f.). Crossref. <https://www.crossref.org/>

¹⁷⁴Datacite. (s.f.). Datacite. <https://datacite.org/>

¹⁷⁵ORCID. (s.f.). ORCID. <https://orcid.org/>

¹⁷⁶Research Organisation Registry. (s.f.). ROR. <https://ror.org/>

permiten complementos (por ejemplo, Open Journal System) y pueden ser más adaptables a las necesidades del usuario y a futuros cambios en el panorama.

Apariencia de la revista y diseño web.

Responsables del tema: Chris Hartgerink, Andrea Chiarelli

Los sitios web de las revistas, como cualquier otro sitio web, deben presentarse con un diseño atractivo y fácil de usar. Es importante que tanto la información como los artículos publicados sean fáciles de encontrar, comprender y utilizar. Esto influirá en si las personas leen la revista y consideran enviar sus propios artículos.

El sitio web de una revista, llamado *front-end*, es el lugar donde los autores y lectores establecerán el primer contacto. Es importante asegurarse de que el sitio web esté cuidadosamente curado para transmitir el conjunto de mensajes adecuados. Es importante destacar que las revistas pueden estar sujetas a requisitos institucionales (por ejemplo, si la revista está alojada en la institución) y es posible que deban cumplir con estándares externos o que ya han sido desarrollados.

Mapa de sitio

Los sitios web de las revistas deben proporcionar una gran cantidad de información, incluido el alcance, los objetivos, el enfoque, las políticas editoriales, los artículos individuales y más. Es importante crear una estructura lógica para este contenido, para que sea fácil encontrar información relevante.

Crear y realizar una lluvia de ideas sobre un mapa del sitio en papel puede ayudar a diseñar la barra de navegación del sitio web y organizar la información. Por ejemplo, ¿cuáles son los diferentes elementos que desea que los lectores y autores puedan encontrar de un vistazo? Puede resultar útil considerar la posibilidad de consultar revistas bien establecidas en campos similares para facilitar este proceso.

Accesibilidad

La accesibilidad de un sitio web se define en los [Estándares de Accesibilidad Web](#).¹⁷⁷ Los estándares web se definen como A, AA o AAA, siendo este último el más accesible. Se recomienda aspirar siempre al estándar AA como mínimo, para garantizar que los sitios web de las revistas sean accesibles para diversos grupos de autores y lectores. Ciertas áreas también tienen leyes sobre estándares mínimos de accesibilidad, por lo que debes verificar si esto se aplica a tu caso.

Las prácticas básicas de accesibilidad incluyen:

- Usar texto alternativo para figuras

¹⁷⁷ Web Accessibility Initiative. (s.f.). How to Meet WCAG (Quick Reference). [Pautas de accesibilidad al contenido web \(WCAG\) 2 requisitos](#)

- Asegurarse de que la paleta de colores tenga suficiente [contraste](#)¹⁷⁸ (sin texto negro sobre fondos oscuros)
- Incluir enlaces significativos en todo el sitio web.
- No depender únicamente del color para transmitir información

También, se aplican principios de accesibilidad más genéricos a los sitios web de revistas, principalmente en términos de qué tan fácil es para los usuarios comprender los contenidos o materiales presentados. Por ejemplo, se recomienda encarecidamente utilizar un lenguaje claro y evitar la jerga siempre que sea posible.

Experiencia del usuario

Al diseñar un sitio web, es fácil asumir lo que nuestros usuarios quieren y necesitan, especialmente cuando el sitio web está siendo desarrollado por voluntarios no expertos. Por lo tanto, es importante llegar a lectores y autores para probar los sitios web de las revistas idealmente antes de su publicación. Las sesiones de prueba de usuarios pueden incluir ejercicios como pruebas de estructura (*tree testing*) o clasificación de tarjetas (*card sorting*), y suele ser útil pedir a los participantes que comuniquen sus experiencias, tanto positivas como negativas, al utilizar el sitio web.

Cuando se trata de páginas que albergan artículos publicados, las revistas deben asegurarse de que toda la información clave sea fácil de encontrar (por ejemplo, [directrices para los autores](#), [políticas editoriales](#)). Esto incluiría al menos el título del artículo, los autores, las afiliaciones, un identificador persistente y una licencia. Además, las revistas deben garantizar que el tamaño de fuente, así como los títulos, las figuras y las tablas tengan el formato adecuado tanto en la versión de escritorio como en la móvil del sitio web, para maximizar la legibilidad y minimizar las frustraciones del usuario final. También puede resultar útil proporcionar botones de descarga, si corresponde, por ejemplo, para una versión en PDF del artículo, así como métricas del artículo. Estos suelen aparecer al costado del artículo, pero se recomienda revisar las revistas de campos vecinos para evaluar las posibles expectativas de los usuarios.

¹⁷⁸WebAIM. (s.f.). Contrast checker. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Metadatos de artículos y revistas

Responsables del tema: Andy Byers, Ivonne Lujano

Los metadatos de artículos y revistas desempeñan un papel importante en la comunicación académica al proporcionar información sobre una publicación y su contenido. Los metadatos permiten a los investigadores localizar y seleccionar recursos y ayudan a los editores y organizaciones de indización a categorizar e incluir obras en sus bases de datos y motores de búsqueda.

[Los metadatos](#)¹⁷⁹ son datos que proporcionan información sobre otros datos. En las publicaciones académicas, los metadatos se refieren a información estructurada que describe los atributos de un artículo, incluido su título, autores, fecha de publicación, derechos de autor y estado de la licencia, y más.

Los metadatos deben crearse siguiendo estándares apropiados y comúnmente se depositan a través de Crossref (metadatos de artículos), DataCite (metadatos de otros objetos de investigación como datos, software y más) o índices (metadatos de revistas). Las revistas tienen la responsabilidad de hacer que sus metadatos estén fácilmente disponibles, de modo que los lectores puedan descubrir cualquier contenido publicado a través de una amplia gama de métodos de búsqueda.

Estándares de metadatos

Es importante proporcionar una estructura común para los metadatos, de modo que puedan leerse digitalmente y presentarse automáticamente a los usuarios. Los estándares de metadatos promueven la interoperabilidad al ayudar a garantizar que los registros sigan siendo precisos y coherentes.

El uso de estándares de metadatos también permite y promueve el desarrollo de servicios de descubrimiento e indización, particularmente cuando se combinan con [identificadores persistentes](#) para artículos (por ejemplo, identificadores de objetos digitales, enlaces permanentes), autores ([ORCID](#))¹⁸⁰ y organizaciones (por ejemplo, [Registro de organizaciones de investigación](#)).¹⁸¹

¹⁷⁹ Merriam Webster. (s.f.). Metadata. <https://web.archive.org/web/20150227084709/http://www.merriam-webster.com/dictionary/metadata>

¹⁸⁰ ORCID. (s.f.). About ORCID. <https://info.orcid.org/what-is-orcid/>

¹⁸¹ ROR. (s.f.). Home. <https://ror.org>

Algunos estándares de metadatos notables incluyen [Dublin Core](#),¹⁸² [Catalogación legible por máquina \(MARC\)](#),¹⁸³ [Crossref](#)¹⁸⁴ y [DataCite](#).¹⁸⁵ Si bien [JATS](#)¹⁸⁶ es principalmente un formato para almacenar el artículo completo (consulte [Contenido estructurado](#)), también se utiliza como formato de intercambio de metadatos entre editores y archivistas.

En la siguiente tabla se indican las diferencias típicas entre los metadatos de artículos y revistas.

Enfoque de los metadatos	Campos típicos
Artículo	<ul style="list-style-type: none"> ● Título ● Autor(es), incluido, por ejemplo, nombre, segundo nombre, apellido, ORCID, CRediT, afiliación institucional ● Fecha de publicación ● Detalles del volumen/edición ● Número de páginas ● Resumen ● Palabras clave ● <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) ● Metadatos de financiación ● Referencias
Revista	<ul style="list-style-type: none"> ● Título de la revista ● Abreviatura de la revista ● ISSN ● Tipos de artículos/secciones ● Información registrada ● Editor

Habilitando los metadatos de artículos a lectores y a plataformas de descubrimiento

¹⁸²Dublin Core. (s.f.). Dublin Core. <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>

¹⁸³Library of Congress. (2009). WHAT IS A MARC RECORD, AND WHY IS IT IMPORTANT? <https://www.loc.gov/marc/umb/um01to06.html>

¹⁸⁴Crossref. (22 de octubre de 2021). Metadata principles and practices. <https://www.crossref.org/documentation/principles-practices/>

¹⁸⁵DataCite Schema. (30 de marzo de 2021).. DataCite Metadata Schema. <https://schema.datacite.org/>

¹⁸⁶National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine. (s.f.). Journal Article Tagging Suite (JATS). <https://jats.nlm.nih.gov/>

Las revistas suelen tener metadatos claros que se muestran junto a los artículos individuales. Esto ayuda a los lectores a identificar el título del artículo, su(s) autor(es), los datos de publicación y el identificador persistente, por ejemplo. Si la revista publica versiones XML JATS del artículo, esto se puede utilizar para proporcionar metadatos en un formato estructurado, lo que puede resultar útil para la [extracción de texto y datos](#).¹⁸⁷ Los metadatos también se pueden incrustar en documentos PDF, utilizando la [Plataforma Extensible de Metadatos](#).¹⁸⁸

La mayoría de los sistemas de publicación (por ejemplo, [Open Journals System](#),¹⁸⁹ [Janeway](#))¹⁹⁰ pondrá a disposición los metadatos con el estándar Dublin Core en la página de resumen del artículo, para que puedan leerse mediante herramientas de referencia (por ejemplo, [Zotero](#)),¹⁹¹ y proporcionará el [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting \(OAI-PMH\)](#)¹⁹² para la cosecha de metadatos.

¹⁸⁷ Padula, D. (22 de agosto de 2019). Journal indexing: core standards and why they matter. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-they-matter/>

¹⁸⁸ Wikipedia. (21 de marzo de 2023). Extensible Metadata platform. https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform

¹⁸⁹ Open Journal Systems. (s.f.). Open Journal System. <https://openjournalsystems.com/>

¹⁹⁰ Janeway. (s.f.). Janeway. <https://janeway.systems/>

¹⁹¹ Zotero. (s.f.). Zotero. <https://www.zotero.org/>

¹⁹² Open archives initiative. (s.f.). Protocol for Metadata Harvesting. <https://www.openarchives.org/pmh/>

Contenido estructurado

Responsables del tema: Andy Byers, Alex Mendonça

El contenido estructurado se ha vuelto cada vez más importante en la comunicación académica, ya que proporciona un formato estándar y legible por máquina para organizar e intercambiar información. El formato XML es muy utilizado por los editores y se basa en producir artículos donde cada elemento está cuidadosamente etiquetado con base a un vocabulario estándar.

El contenido estructurado es información o datos que están organizados de forma predecible. Existen varios formatos para contenido estructurado, los más destacados son [XML](#)¹⁹³ (Lenguaje de Marcado Extensible), [JSON](#)¹⁹⁴ (Notación de Objetos en JavaScript) y [YAML](#)¹⁹⁵ (YAML No Es Un Lenguaje De Marcado).

XML [se utiliza ampliamente en la publicación de libros y revistas académicas](#).¹⁹⁶ Hace que el contenido académico sea independiente del diseño, más flexible y reutilizable para una variedad de formatos (por ejemplo, PDF, HTML, EPUB). También ofrece una capacidad mejorada de búsqueda, accesibilidad y preservación, y permite la extracción de texto. Los académicos de humanidades han utilizado tradicionalmente XML TEI (Iniciativa de Codificación de Texto), mientras que las editoriales utilizan cada vez más el [estándar NISO JATS](#)¹⁹⁷ (Conjunto de Etiquetas para Artículos de Revistas) y su extensión [BITS](#)¹⁹⁸ (Conjunto de Etiquetas para Intercambio de Libros). El estándar XML se puede introducir en diferentes etapas del proceso de producción, con flujos de trabajo *XML-first*, *XML-last* y *XML-middle*.

Las editoriales comerciales suelen subcontratar la producción de XML o utilizar software especializado, lo que no siempre es una opción para revistas de acceso abierto de pequeña escala con fondos limitados. En particular, Kotahi es una solución de código abierto que incluye [funciones de exportación JATS XML](#).¹⁹⁹ Sin embargo, observamos que se requieren habilidades técnicas para su instalación.

¹⁹³ XML. (s.f.). Focus Area New <https://www.xml.org/>

¹⁹⁴ JSON. (s.f.). Introducing JSON. <https://www.json.org/json-en.html>

¹⁹⁵ YAML. (s.f.). YAML. <https://yaml.org/>

¹⁹⁶ The University of Edinburgh. (2019). Support for XML-based publishing in OJS. https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/xml_publishing_in_ojs_-_project_summary_user_guide_0.pdf

¹⁹⁷ NISO. (2019). ANSI/NISO Z39.96-2019, JATS: Journal Article Tag Suite, version 1.2. <https://www.niso.org/publications/z3996-2019-jats>

¹⁹⁸ JATS, (s.f.). Book Interchange Tag Set: JATS Extension. National Center for Biotechnology Information (NCBI), U.S. National Library of Medicine. <https://jats.nlm.nih.gov/extensions/bits/>

¹⁹⁹ Kotahi. (s.f.). Feature. <https://kotahi.community/features/>

El estándar XML en la producción de revistas

El formato XML utiliza etiquetas legibles por máquina. La característica más importante de las etiquetas XML es que el [etiquetado es semántico](#):²⁰⁰ por ejemplo, el título de un artículo se identificará con una etiqueta que lo defina como el "título del artículo", no sólo como texto como se hace normalmente en HTML. El XML también puede cubrir otros metadatos, incluidos autores, información de financiación, fecha de publicación y más.

La ventaja de un enfoque basado en XML es que, desde el momento del envío, los manuscritos se pueden etiquetar y editar en un formato estructurado, lo que reduce las frustraciones que pueden surgir al usar diferentes versiones de documentos como PDF o Word. Los documentos XML estructurados también son más fáciles de analizar mediante inteligencia artificial y herramientas de verificación automatizadas, con posibles ahorros de tiempo en todo el flujo de trabajo de publicación.

Más adelante, cuando se publique un artículo, el uso de XML puede generar beneficios en términos de accesibilidad y visibilidad. Los motores de búsqueda pueden indexar fácilmente los documentos estructurados y los investigadores pueden considerar su análisis automatizado. Los documentos estructurados también se [adaptan bien a los lectores de pantalla](#),²⁰¹ lo que facilitaría su adecuación para su lectura a personas ciegas, usuarios con discapacidad visual o personas con trastornos de la lectura.

Desventajas de XML

Usar XML es más complejo que la publicación "básica" en PDF o HTML, y una de sus principales desventajas es la curva de aprendizaje necesaria para implementarlo de manera efectiva. Este desafío afecta particularmente a las editoriales más pequeñas que no tienen recursos técnicos internos ni presupuesto para subcontratar la producción XML. La otra desventaja de XML es que su aplicación lleva mucho tiempo, lo que podría desalentar aún más la creación de revistas.

Como resultado, muchas editoriales con recursos limitados prefieren trabajar con formatos PDF o [HTML](#)²⁰². Si una revista opta por seguir este enfoque, es esencial que los artículos sean lo más accesibles posible de acuerdo con el tiempo y los recursos disponibles.

²⁰⁰Aries systems. (12 de noviembre de 2020). The Benefits of an XML-First Publishing Workflow. <https://www.ariessys.com/blog/the-benefits-of-an-xml-first-publishing-workflow/>

²⁰¹Access Computing. (s.f.). Is XML accessible? University of Washington. <https://www.washington.edu/accesscomputing/xml-accessible>

²⁰²Github. (s.f.). Scholarly HTM. <https://w3c.github.io/scholarly-html/>

Identificadores persistentes

Responsables del tema: Andy Byers, Alex Mendonça

Los identificadores persistentes se utilizan para identificar permanentemente productos académicos, garantizar un acceso estable a ellos, reducir la ambigüedad cuando los títulos de los artículos pueden ser similares y superar los desafíos encontrados cuando las referencias son inexactas. Hay una variedad de identificadores persistentes diferentes, pero los identificadores de objetos digitales (DOI) son los más adoptados en la comunicación académica.

A medida que la investigación pasó de ser predominantemente en papel a ser predominantemente digital, las formas en que se encuentran, citan y archivan los resultados han cambiado. Las búsquedas en Internet y los identificadores persistentes han reemplazado el requisito de referencias meticulosas a través de volúmenes, números y paginación de revistas.

Tipos de identificadores persistentes

Un identificador persistente es una referencia única y permanente a un recurso digital. Hay una variedad de identificadores persistentes, como [Identificadores de Objetos Digitales](#)²⁰³ (DOIs), [Número Internacional Normalizado del Libro](#)²⁰⁴ (ISBN), [Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas](#)²⁰⁵ (ISSN), [handles](#),²⁰⁶ [Claves de Recursos de Archivo](#)²⁰⁷ (ARK) y [Localizador Uniforme de Recursos Persistente](#)²⁰⁸ (PURL). Cada uno de ellos cubre un tipo diferente de recurso digital, siendo el Identificador de Objeto Digital el más comúnmente utilizado para identificar artículos individuales y otros objetos de investigación (por ejemplo, datos de investigación).

Otros tipos de identificadores persistentes también pueden resultar útiles:

- [ORCID](#)²⁰⁹ se utiliza para identificar de forma única a los autores y superar desafíos como la ambigüedad del autor debido a nombres duplicados, cambios de nombre debido al matrimonio o autores que cambian de institución.
- [ROR](#)²¹⁰ se utiliza para identificar instituciones y organizaciones.

²⁰³ DOI. (s.f.). Home page. <https://www.doi.org/>

²⁰⁴ International Standard Book Numbers (s.f.). The International ISBN agency. <https://www.isbn-international.org/>

²⁰⁵ International Standard Serial Number International Centre. (s.f.). What is an ISSN?
<https://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/>

²⁰⁶ Wikipedia. (18 de abril 2023). Handle System. https://en.wikipedia.org/wiki/Handle_System

²⁰⁷ Wikipedia. (15 de mayo de 2023). Archival Resource Key. https://en.wikipedia.org/wiki/Archival_Resource_Key

²⁰⁸ Wikipedia. (14 de mayo de 2023). Persistent uniform resource locator.
https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_uniform_resource_locator

²⁰⁹ ORCID. (s.f.). About ORCID. <https://info.orcid.org/what-is-orcid/>

²¹⁰ ROR. (s.f.). Home. <https://ror.org>

- [Los DOIs para entidades financiadoras](#)²¹¹ se utilizan para realizar un seguimiento de los resultados relacionados con la investigación respaldada por una subvención.
- [Identificadores de Actividades de Investigación](#)²¹² (RAiD) se utilizan para identificar proyectos de investigación, sus miembros y las herramientas que se utilizan.

El papel de los Identificadores de Objetos Digitales

El Identificador de Objeto Digital es un sistema desarrollado por la Fundación Internacional DOI para identificar y vincular contenido digital. Los identificadores de objetos digitales son utilizados por organizaciones como editores y bibliotecas para permitir el acceso persistente al contenido digital, superando los desafíos asociados con los enlaces que pueden cambiar o romperse con el tiempo. El desarrollo y uso de identificadores de objetos digitales ha [facilitado el acceso y la cita de investigaciones digitales](#),²¹³ así como la conservación de artículos y el seguimiento de citas.

Hay varias agencias de registro de identificadores de objetos digitales diferentes. Las agencias de registro facilitan el registro de identificadores de objetos digitales, el depósito de metadatos y la información de citas. Las agencias de registro también garantizan que los editores cumplan con los estándares de la industria (por ejemplo, preservación digital) y que sus identificadores de objetos digitales continúen resolviendo correctamente. La mayoría de las agencias cobran una cuota de membresía por año y luego cobran por cada identificador de objeto digital depositado. Ejemplos de agencias de registro [incluyen](#):²¹⁴

- Crossref, una agencia de membresía sin fines de lucro
- DataCite, una agencia sin fines de lucro que proporciona Identificadores de Objetos Digitales para datos de investigación
- mEDRA, es la Agencia Europea de Registro multilingüe
- ISTIC, es una agencia china de registro de DOI
- Japan Link Center, es una agencia japonesa de registro de DOI

¿Cómo se estructuran los DOI?

Los identificadores de objetos digitales se componen de dos secciones, un prefijo y un sufijo, que están separados por una barra diagonal. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden estar compuestos por cualquier carácter Unicode, aunque las

²¹¹Crossref. (s.f.). Introduction to grants. <https://www.crossref.org/documentation/research-nexus/grants/>

²¹²RAid. (s.f.). Research Activity Identifier. <https://www.raid.org.au/>

²¹³DOI. (2015). DOI Handbook INTRODUCTION. https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/1_introduction

²¹⁴DOI. (s.f.). Existing Registration Agencies <https://www.doi.org/the-community/existing-registration-agencies/>

agencias [pueden limitar](#)²¹⁵ los caracteres que permiten. El prefijo identifica una organización, en nuestro caso de uso normalmente un editor, y el sufijo identifica el artículo. Diferentes agencias de registro de identificadores de objetos digitales exigen cómo se debe formatear el sufijo.

Al hacer clic en un enlace DOI, los usuarios son redirigidos a una URL elegida en el sitio web del editor. Aunque esta URL puede variar en el tiempo, se espera que el DOI conserve su conexión con el contenido de destino (es decir, el artículo).

²¹⁵Crossref. (2021). Guidelines for creating a DOI suffix. <https://www.crossref.org/documentation/member-setup/constructing-your-fois/#00007>

Acerca del *Toolkit* para Revistas de Acceso Abierto

Acerca del *Toolkit*

Responsables del tema: Lucia Loffreda, Andrea Chiarelli

El Toolkit para revistas de acceso abierto es un recurso de acceso gratuito que proporciona orientación y materiales de lecturas adicionales para ayudar a las revistas de acceso abierto nuevas y establecidas a navegar por el panorama rápidamente cambiante de las publicaciones en acceso abierto. El Toolkit de revistas de acceso abierto cubre temas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de la revista y el funcionamiento diario, como la creación de la revista, los costos, la dotación de personal, el desarrollo de políticas, hasta la indización y aspectos técnicos clave.

El *Toolkit* de revistas de acceso abierto proporciona información sobre una variedad de temas relacionados con las revistas de acceso abierto. Los temas están organizados según las siguientes seis secciones:

- Empezando
- Gestión de una revista
- Indización
- Contratación de personal
- Políticas
- Infraestructura

El *Toolkit* de revistas de acceso abierto ha sido diseñado para brindar apoyo a una variedad de usuarios, incluidos editores, autores, proveedores técnicos, revisores, investigadores y bibliotecarios, con las herramientas necesarias para respaldar una variedad de iniciativas regionales y esfuerzos editoriales.

Breve historia del *Toolkit*

En 2022, el Directory of *Open Access Journals* (DOAJ) y la *Open Access Scholarly Publishers Association* (OASPA) realizaron una consulta con un grupo de expertos, administradores de revistas y editores internacionales en acceso abierto, con el apoyo de Research Consulting. Este trabajo de investigación analizó la posible necesidad de un recurso en línea para apoyar a las revistas de acceso abierto nuevas y establecidas a navegar por el panorama rápidamente cambiante de la publicación en acceso abierto. La mayoría de los contribuyentes estuvieron de acuerdo en que esto sería un activo valioso y ayudaron a definir la forma inicial del *Toolkit* de revistas de acceso abierto.

Luego de la consulta inicial, DOAJ y OASPA se propusieron analizar y desarrollar completamente el *Toolkit* para revistas de acceso abierto. Esto incluyó la formación de un comité editorial diverso (ver más abajo) y la preparación de todos los contenidos disponibles en la actualidad, así como el diseño web y de marca y las pruebas de arquitectura de contenido. El proceso de diseño del Open Access Journals *Toolkit* comenzó en noviembre de 2022 y finalizó en junio de 2023, cuando el sitio web entró en funcionamiento.

El comité editorial seguirá actualizando el *Toolkit* para revistas de acceso abierto a medida que se desarrolle el panorama editorial de acceso abierto, y cualquier cambio y actualización se resaltarán en las páginas relevantes y se reflejará en la versión descargable del *Toolkit* para revistas de acceso abierto.

Nuestro comité editorial

DOAJ y OASPA están muy agradecidos por el apoyo continuo brindado por el Comité Editorial para mantener actualizado el *Toolkit* de revistas de acceso abierto.

Reconocemos los aportes y los conocimientos proporcionados por los siguientes expertos que representan una variedad de idiomas, territorios, roles y organizaciones:

- Alex Mendonça, Scielo
- Andy Byers, Open Library of Humanities, Birkbeck
- Andy Nobes, INASP
- Chris Hartgerink, Liberate Science GmbH
- Clarissa França Dias Carneiro, Berlin Institute of Health (BIH)
- Ivonne Lujano, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Katie Foxall, eCancer
- Rebecca Wojturska, University of Edinburgh
- Solange Santos, Scielo
- Susan Murray, African Journals Online (AJOL)
- Tom Olijhoek, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Wendy Patterson, Beilstein-Institut

Reconocemos que se otorga a los Miembros del Comité Editorial un “honorario anual” por sus aportaciones.

Para apoyar a este Comité, agradecemos sugerencias de artículos y recursos que podrían agregarse, así como actualizaciones del contenido del *Open Access Journals Toolkit*. Para sugerir un recurso o actualización, comuníquese con editorialboard@oajournals-toolkit.org.

Actualmente no estamos buscando miembros adicionales del comité editorial, pero háganos saber si podría estar interesado y destacaremos cualquier oportunidad futura.

Contáctenos

Para ponerse en contacto para cualquier cosa que no sean sugerencias de contenido o actualizaciones, comuníquese con helpdesk@oajournals-toolkit.org.

Agradecimientos

DOAJ y OASPA agradecen el apoyo brindado por el equipo [de Consultoría de Investigación](#) (Lucia Loffreda, Andrea Chiarelli, Elle Malcolmson, Frances Palmer, Ellie Cox, Rob Johnson) en la gestión del proceso de diseño e implementación del *Open Access Journals Toolkit*, así como el trabajo realizado por [Studio Seventeen](#) (Gareth Roberts, Chloe Morris, Ed Walsh) en la creación y mantenimiento del sitio web.

Todo el contenido del *Toolkit* ha sido propuesto, curado y redactado por miembros del comité editorial. Reconocemos que se han utilizado herramientas basadas en inteligencia artificial en el proceso de edición junto con una extensa edición humana, para garantizar la coherencia en la legibilidad, la presentación y la cobertura de los temas.

¿Qué es una revista de acceso abierto?

Responsables del tema: Elle Malcolmson, Tom Olijhoek

Una revista de acceso abierto es una revista académica que brinda acceso gratuito y sin restricciones a su contenido. Las revistas de acceso abierto están disponibles en línea y aplican licencias de reutilización permisivas a los artículos que publican. Estas revistas pueden cobrar o no a los autores que envían artículos, según su modelo de negocio.

Las revistas de acceso abierto son publicaciones académicas que están disponibles gratuitamente en línea para cualquier persona con conexión a Internet. Proporcionan una plataforma para que los investigadores compartan sus hallazgos y descubrimientos con el mundo, sin barreras financieras o legales. La mayoría de las veces, los artículos de acceso abierto hacen uso de [licencias Creative Commons](#).²¹⁶

Las revistas de acceso abierto suelen ser revisadas por pares y publicadas en una variedad de disciplinas, desde las ciencias de la vida hasta las humanidades. Pueden ser completamente gratuitos tanto para los autores como para los lectores (revistas de acceso abierto por la vía diamante) o gratuitos para los lectores previo pago de un cargo de procesamiento del artículo por parte del autor, su institución u organismo de financiamiento (revistas de acceso abierto que publican por la vía dorada). Al hacer que la investigación esté disponible gratuitamente, las revistas de acceso abierto ayudan a garantizar que el conocimiento se comparta y difunda ampliamente.

Además de las revistas de acceso totalmente abierto, existen otras formas de acceso abierto que hacen que este panorama sea algo difícil de navegar. Estos se resumen en la siguiente tabla, junto con algunas características clave y si la ruta puede considerarse una revista de acceso abierto:

Ruta	Características clave	¿El autor paga?	¿El lector paga?	¿Revista de acceso abierto?
Diamante	<ul style="list-style-type: none"> • La revista no cobra a autores ni lectores • La financiación para ejecutar la revista debe obtenerse de otras fuentes. • Los derechos de autor son retenidos por el autor y el artículo se comparte con una 	No	No	Sí

²¹⁶ Creative Commons. (s.f.). About CC Licenses. <https://creativecommons.org/about/ccllicenses/>

Ruta	Características clave	¿El autor paga?	¿El lector paga?	¿Revista de acceso abierto?
	licencia permisiva para su reutilización.			
Dorada o APC	<ul style="list-style-type: none"> ● Los autores pagan un cargo por procesamiento de artículos (APC por sus siglas en inglés) para que su trabajo esté disponible mediante acceso abierto. ● Se pueden ofrecer exenciones a autores de países de ingresos bajos y medios. ● Toda la revista está disponible en acceso abierto. ● Los derechos de autor son retenidos por el autor y el artículo se comparte con una licencia permisiva para su reutilización. 	Sí	No	Sí
Híbrido	<ul style="list-style-type: none"> ● Los autores pagan el cargo por procesamiento de artículos (APC) para que su trabajo esté disponible mediante acceso abierto. ● Se pueden ofrecer exenciones a autores de países de ingresos bajos y medios. ● Sólo los artículos en los que el autor ha pagado una tarifa de procesamiento del artículo están disponibles a través de acceso abierto, mientras que el resto de la revista está detrás de un muro de pago. ● Los derechos de autor son retenidos por el autor y el 	Sí	Sólo los artículos de acceso abierto en una revista híbrida se pueden leer y reutilizar de forma gratuita.	No

Ruta	Características clave	¿El autor paga?	¿El lector paga?	¿Revista de acceso abierto?
	artículo se comparte con una licencia permisiva para su reutilización.			
Verde	<ul style="list-style-type: none"> • El manuscrito aceptado previo a la tipografía se sube a un repositorio institucional • La versión publicada del registro sigue siendo de pago y está disponible mediante suscripción o compra directa. • Los derechos de autor pueden ser retenidos por el autor; Los derechos de reutilización pueden ser limitados. • Se puede aplicar un período de embargo. • También se pueden subir artículos que hayan sido publicados en modalidad acceso abierto por la vía dorada o diamante a repositorios institucionales. 	No	No	No
Bronce	<ul style="list-style-type: none"> • El artículo está disponible para lectura gratuita por parte del editor. • El acceso se puede revocar en cualquier momento. • Por lo general, hay derechos de reutilización limitados o nulos. 	No	No	No
Suscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Forma tradicional de publicación académica, para la cual el contenido publicado tiene un muro de pago y las organizaciones deben 	No	Sí	No

Ruta	Características clave	¿El autor paga?	¿El lector paga?	¿Revista de acceso abierto?
	<p>comprar una suscripción o comprar resultados de investigación individuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los derechos de autor son transferidos al editor por el autor. 			

Cabe señalar que muchos no consideran que la ruta bronce sea de acceso abierto, ya que los artículos disponibles a través de esta vía no están permanente e irrevocablemente disponibles para su reutilización y acceso en línea. Esto también resalta la importante diferencia entre contenido de lectura gratuita (es decir, bronce) y contenido de acceso abierto: el primero es simplemente de acceso gratuito en línea, sin posibilidad de reproducir, vender o modificar ese contenido, mientras que el segundo también incluye derechos permisivos de reutilización.

Preguntas frecuentes

Responsables del tema: Lucia Loffreda, Tom Olijhoek

Esta página incluye respuestas a preguntas frecuentes sobre el Toolkit de revistas de acceso abierto. Para ver las respuestas y obtener enlaces a las secciones relevantes del Open Access Journals Toolkit, haga clic en las preguntas que se expandirán.

A continuación se incluyen respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el *Toolkit* de revistas de acceso abierto. Si hay algo que le gustaría saber y que no se aborda a continuación, puede comunicarse con *Open Access Journals Toolkit* a través de helpdesk@oajournals-toolkit.org.

¿Cómo navego por el *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

Las páginas del *Toolkit* de revistas de acceso abierto se han organizado según un ciclo de vida típico para desarrollar y gestionar una revista de acceso abierto. Para navegar fácilmente por el *Toolkit* de revistas de acceso abierto, use la barra en la parte superior del sitio web o desde un dispositivo móvil use el ícono de menú en la esquina superior derecha.

¿Cómo cambio el idioma del *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

El idioma en el que se muestra el *Toolkit de Revistas de Acceso Abierto* se puede cambiar utilizando el icono en la parte superior derecha de las páginas del *Toolkit*. El idioma seleccionado se mostrará en todas las páginas del *Toolkit*. Como punto de partida, el *Toolkit* para revistas de acceso abierto estará disponible en todos los idiomas de las Naciones Unidas, incluidos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

¿Puedo descargar el *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

Sí, puede descargar el *Toolkit* completo a través del enlace en el pie de página del sitio web o haciendo clic [aquí](#). También es posible descargar páginas individuales haciendo clic en el icono de pdf. El *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto se descargará en formato PDF e incluirá una tabla de contenidos para facilitar la navegación.

¿Puedo hacer referencia a páginas individuales que componen el *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto o al *Toolkit* completo para mi propio trabajo?

Sí, el *Toolkit* está disponible a través de una [licencia Creative Commons Attribution \(CC BY\)](#) y puede hacer referencia a él en su propio trabajo utilizando esta cita

recomendada: 'OASPA and DOAJ. (2023). *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto. Disponible en: oajournals-toolkit.org. Cada página del *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto tiene un DOI (indicado en la parte superior de la página) que se puede incluir al hacer referencia a páginas específicas.

¿Puedo reutilizar el texto del *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto o las imágenes de este sitio web?

Sí, todo el *Toolkit* de revistas de acceso abierto, incluidos el contenido, el texto y las imágenes, está disponible mediante una licencia Creative Commons Attribution (CC BY). Por lo tanto, todo el contenido se puede copiar, distribuir y adaptar siempre que cumpla con nuestras pautas de reutilización de logotipos y cite a los autores relevantes.

¿Puedo utilizar el logotipo y el estilo del *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

Sí, la guía de estilo está disponible para descargar a través de la [comunidad Zenodo del *Toolkit*](#) e incluye información sobre el uso de nuestro logotipo, fuentes y colores. Cuando utilice el logotipo del *Toolkit*, debe asegurarse de seguir nuestras pautas de uso del logotipo en la guía de estilo.

¿Puedo sugerir recursos para agregar al *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

Sí, cualquiera puede sugerir recursos para agregar al *Toolkit* de revistas de acceso abierto enviándolos por correo electrónico a editorialboard@oajournals-toolkit.com.

¿Puedo hacer notar correcciones o inexactitudes en el *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

Sí, si detecta un error en el contenido del *Toolkit*, infórmenos por correo electrónico a editorialboard@oajournals-toolkit.com. En su correo electrónico, incluya un enlace a la página que contiene los problemas e indique claramente cuál es el problema, idealmente con una corrección sugerida. El Comité Editorial revisará su sugerencia y, si corresponde, hará una enmienda.

¿Con qué frecuencia se actualiza el *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto?

El contenido del *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto se revisa cada 12 meses para garantizar que refleje los desarrollos recientes en el panorama de las revistas de acceso abierto. La fecha en que se editó por última vez el contenido de la página del *Toolkit* está visible en la parte superior de cada página, junto al tema principal.

¿Puedo unirme al Comité Editorial?

Actualmente, el *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto no está reclutando nuevos miembros para el Comité Editorial. Si desea unirse al Comité Editorial, póngase en contacto con editorialboard@oajournals.toolkit.com. Consideraremos su solicitud en función de las necesidades actuales del *Toolkit* de Revistas de Acceso Abierto y nos comunicaremos con usted para informarle los posibles próximos pasos.

Glosario

Responsables del tema: Elle Malcolmson, Wendy Patterson

Esta página incluye un glosario de términos utilizados en el Toolkit de Revistas de Acceso Abierto y es relevante para el acceso abierto en general. Si bien los puntos de vista pueden variar, estas definiciones están alineadas con las presentadas por [Open Access Network](#).

Cargo por procesamiento del artículo (APC)

Los cargos por procesamiento de artículos son tarifas de publicación que cobran las revistas de acceso abierto. Los costos de procesamiento del artículo son pagaderos al editor por el autor(es) o su institución/empleador después de que el artículo haya sido sometido a revisión por pares y haya sido aceptado para publicación.

Manuscrito aceptado por el autor

La versión de un producto académico que puede ser sustancialmente la misma que la versión del editor pero que difiere, por ejemplo, en términos de formato, diseño o paginación.

Licencias Creative Commons

La organización sin fines de lucro [Creative Commons](#) ha puesto a disposición del público gratuitamente varias licencias de derechos de autor, conocidas como licencias Creative Commons. Las licencias son ampliamente utilizadas y fácilmente comprensibles. También ofrecen un alto grado de flexibilidad en virtud del hecho de que se pueden ensamblar a partir de cuatro elementos de licencia combinables:

- BY – Atribución: se debe proporcionar el nombre del creador y, cuando sea técnicamente posible, un enlace al material original y la licencia CC.
- ND – Sin Derivados: La obra podrá ser modificada, pero la versión modificada no podrá ser distribuida.
- SA – Compartir Igual: La obra podrá ser modificada, pero la versión modificada podrá distribuirse únicamente bajo la misma licencia que la original.
- NC – No Comercial: El material podrá utilizarse únicamente con fines no comerciales.

Acceso abierto por la vía diamante

Este modelo, que también se conoce como acceso abierto platino o acceso abierto diamante, es una variante del acceso abierto vía dorada. Bajo el acceso abierto diamante, las revistas funcionan sin cargos por procesamiento de artículos. Más bien, la revista se financia con fondos institucionales, agencias de financiación o, por ejemplo, consorcios de bibliotecas en los que se reúnen varias bibliotecas.

Periodo de embargo

Un período de embargo es un retraso de tiempo después del cual los editores permiten a los autores poner a disposición del público los textos completos de sus publicaciones en un repositorio (acceso abierto verde). La duración del período de embargo queda a discreción del editor. En el caso de las revistas suele ser entre 6 y 12 meses, y en ocasiones incluso 24 meses.

Mandato del organismo de financiamiento

Los mandatos de los organismos de financiamiento obligan a los beneficiarios de las subvenciones a proporcionar acceso abierto a los resultados publicados que financian. En algunos casos, los organismos de financiamiento establecen directrices muy concretas para la implementación de estas directrices.

Acceso abierto por la vía dorada

El acceso abierto por la vía dorada se refiere a la publicación de trabajos académicos como artículos en revistas de acceso abierto, como monografías de acceso abierto o como contribuciones a colecciones o actas de congresos de acceso abierto. Como regla general, estos textos pasan por el mismo proceso de control de calidad que los trabajos de acceso cerrado, principalmente en forma de revisión por pares o revisión editorial.

Acceso abierto verde

El acceso abierto verde, también conocido como de autoarchivo, se refiere a poner a disposición del público en un repositorio los trabajos publicados con un editor o en una revista. A veces se entiende que se refiere también a poner dichas obras a disposición en el sitio web personal del autor. El autoarchivo puede tener lugar al mismo tiempo que la publicación del contenido por parte del editor o en una fecha posterior, y es posible para *preprints* y *post-prints* de artículos académicos, así como para otros tipos de documentos, por ejemplo, monografías, informes de investigación y actas de congresos.

Modelo de publicación híbrido

Bajo los modelos híbridos de acceso abierto, los editores obtienen ingresos de dos fuentes al mismo tiempo: de las suscripciones a revistas y de los cargos adicionales por acceso abierto. A diferencia del acceso abierto "genuino", no se puede acceder libremente a toda la revista, sino que los autores pagan cargos por procesamiento de artículos (APC) para "comprar" la libertad de los artículos individuales.

Acceso abierto

La Iniciativa [de Acceso Abierto de Budapest](#) define el acceso abierto de la siguiente manera: "Por acceso abierto a esta literatura, nos referimos a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a la versión completa". textos de estos artículos, rastrearlos para indexarlos, pasarlos como datos al software o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas distintas de las inseparables del acceso a Internet. reproducción y distribución, y el único papel de los derechos de autor en este dominio debería ser dar a los autores control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocidos y citados adecuadamente".

Repositorio

Un repositorio es un servidor de documentos en una universidad o institución de investigación en el que se archivan materiales académicos y se ponen a disposición del público en todo el mundo a largo plazo. Se distinguen dos tipos de repositorios: repositorios institucionales (operados por instituciones como bibliotecas universitarias, otras organizaciones de infraestructura u organizaciones de investigación) y repositorios disciplinarios (transinstitucionales, agrupados temáticamente, por ejemplo, para una disciplina en particular).

Modelo de publicación por suscripción

Tradicionalmente, las revistas se han financiado mediante suscripciones: los editores publican revistas a las que los usuarios interesados se suscriben para obtener acceso al contenido. En el contexto académico, los suscriptores son principalmente bibliotecas de instituciones académicas. El aumento de los precios de suscripción a revistas en la década de 1990 condujo a lo que se conoció como la crisis de las publicaciones seriadas. Un contramodelo a la suscripción es el acceso abierto.

Acuerdos transformativos

En el contexto del acceso abierto, el término transformativo se refiere a la conversión completa del sistema de publicación académica al acceso abierto, entre otras cosas, convirtiendo las revistas tradicionales por suscripción en revistas de acceso abierto. Por lo tanto, los acuerdos transformativos son acuerdos celebrados entre organizaciones y editores que buscan hacer la transición del modelo de publicación de

un modelo de publicación por suscripción a un acceso totalmente abierto durante un período de tiempo específico.

Versión del editor

La versión registrada, o versión del editor, es la versión de un texto que ya ha sido sometido a revisión por pares y ha sido aceptado para su publicación. Es idéntica a la versión publicada formalmente del trabajo (es decir, la versión publicada con un editor o en una revista).

Lecturas adicionales

Empezando

Alcance, objetivos y enfoque

- Editor resources - Taylor and Francis, (n.d.). Writing an effective aims & scope. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/developing-high-impact-content/effective-aims-scope/>
- Stranack, K. (2008). Starting a New Scholarly Journal in Africa: Types of Journals Published. Public Knowledge Project. <https://pkp.sfu.ca/files/AfricaNewJournal.pdf>

Elegir un título para su revista

- The Serials Section of the Association for Library Collections Technical Services, (2010, February 19). *What's in a Name? Presentation Guidelines for Serial Publications*. Library of Congress. <https://www.loc.gov/issn/whats>

Tipos de contenido aceptados

- Chambers, C. D. & Tzavella, L. (2022). The past, present and future of Registered Reports. *Nature human behaviour*, 6, 29-42. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01193-7>
- Nundy, S., Kakar, A. & Bhutta, Z. A. (2021). How to Write an Editorial? In S. Nundy, A. Kakar & Z. A. Bhutta (Eds.) *How to Practice Academic Medicine and Publish from Developing Countries?* (pp. 263-266) Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5248-6_26

Las siguientes revistas proporcionan buenos ejemplos del contenido que aceptan:

- Center for Open Science. (n.d.). Registered Reports. <https://www.cos.io/initiatives/registered-reports>
- eCancer. (n.d.). Author Guidelines. <https://ecancer.org/en/journal/author-guidelines>
- Emerald Publishing. (n.d.). Applied Economic Analysis. <https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/aea>
- F1000Research. (n.d.). How to Publish. <https://f1000research.com/for-authors/article-guidelines>
- Frontiers. (n.d.). Article Types. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/for-authors/article-types>
- PLOS Biology. (n.d.). What We Publish. PLOS. <https://journals.plos.org/plosbiology/s/what-we-publish>
- Wikipedia. (2022, October 15). Technical report. https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_report

Financiación inicial y manutención

- Open Access Network. (n.d.). Business Models for Journals. <https://open-access.network/en/information/financing/business-models-for-journals>
- Rittman, M. (2018). Business Models for Open Access: How can I run a successful Open Access journal? The Association of Learned & Professional Society Publishers. <https://blog.alpsp.org/2018/07/business-models-for-open-access.html>
- Russell, B. (2019). The Future of Open Access Business Models: APCs are not the only way. The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/10/23/guest-post-the-future-of-open-access-business-models-apcs-are-not-the-only-way/>

Consideraciones disciplinarias

- Nishikawa-Pacher, A., Heck, T., Schoch, K. (2022). Open Editors: A dataset of scholarly journals' editorial board positions. Research Evaluation, rvac037. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvac037>

Lista de verificación y cronograma de configuración del diario

- British Library. (n.d.). Application for an ISSN (International Standard Serial Number) for UK publications. <https://www.bl.uk/collection-metadata/application-for-an-issn>
- Cochran, A. (2016, August 04). Nuts and Bolts: The Super Long List of Things to Do When Starting a New Journal. Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/08/04/nuts-and-bolts-the-super-long-list-of-things-to-do-when-starting-a-new-journal/>
- Columbia University. (2019, May 21). Thinking About Starting Your Own Academic Journal?. <https://www.cuimc.columbia.edu/news/thinking-about-starting-your-own-academic-journal>
- COPE. (n.d.). Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/>
- Crossref. (n.d.). Crossref. <https://www.crossref.org/>
- Editor Resources Taylor and Francis. (n.d.). Writing an effective aims & scope. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/developing-high-impact-content/effective-aims-scope/>
- Eve, M. (2012). Starting an Open Access Journal: a step-by-step guide part 1. Eve. <https://eve.gd/2012/07/10/starting-an-open-access-journal-a-step-by-step-guide-part-1/>
- International standard serial number international centre.(2023). Requesting an ISSN. <https://portal.issn.org/requesting-issn>
- University of Kansas Libraries. (2023, May 09). Resources for Editors of Scholarly Journals: Launching a Journal: Getting Started. https://guides.lib.ku.edu/journal_editors/launching

Gestionar una revista

Criterios de selección de artículos

- PREreviewPREreview. (n.d.). PREreview. <https://www.prereview.org/>
- Scholastica (2020). Why you should give authors regular article selection updates and how. <https://blog.scholasticahq.com/post/why-give-regular-article-selection-updates/>

Frecuencia de la publicación y fascículos de revistas.

- EASE. (n.d.). The Science Editors' Handbook. <https://ease.org.uk/publications/science-editors-handbook/>

Atrayendo autores

- Jisc. (2021, March 24). Attracting authors to your press. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit/attracting-authors#>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Increasing Impact. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/getting-found-increasing-impact>
- Rowley, J., Sbaffi, L., Sugden, M., & Gilbert, A. (2022). Factors influencing researchers' journal selection decisions. *Journal of Information Science*, 48(3), 321–335. <https://doi.org/10.1177/0165551520958591>
- Scholastica. (2020, May 22). 3 Steps to Attract More Quality Submissions to Your Scholarly Journal. <https://blog.scholasticahq.com/post/3-steps-to-attract-more-quality-submissions-to-your-scholarly-journal/>

Revisión por pares y garantía de calidad

- Aczel, B., Szaszi, B., & Holcombe, A. O. (2021). A billion-dollar donation: estimating the cost of researchers' time spent on peer review. *Research Integrity and Peer Review*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2>
- Amaral, O. B. (2022). To fix peer review, break it into stages. (*Nature* 611, 637). *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03791-5>
- Brainard, J. (2021). The \$450 question: Should journals pay peer reviewers? *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.abh3175>
- Carneiro, C. F. D., Queiroz, V. G. S., Moulin, T. C., Carvalho, C. A. M., Haas, C. B., Rayêe, D., Henshall, D. E., De-Souza, E. A., Amorim, F. E., Boos, F. Z., Guercio, G. D., Costa, I. R., Hajdu, K. L., van Egmond, L., Modrák, M., Tan, P. B., Abdill, R. J., Burgess, S. J., Guerra, S. F. S., ... Amaral, O. B. (2020). Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Research Integrity and Peer Review*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>
- Chubb, J., Cowling, P., & Reed, D. (2021). Speeding up to keep up: exploring the use of AI in the research process. *AI & SOCIETY*, 37(4), 1439–1457. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01259-0>

- Eisen, M. B., Akhmanova, A., Behrens, T. E., Diedrichsen, J., Harper, D. M., Iordanova, M. D., Weigel, D., & Zaidi, M. (2022). Peer review without gatekeeping. *ELife*, 11. CLOCKSS. <https://doi.org/10.7554/elife.83889>
- Royal Society of Chemistry. (n.d.). Joint commitment for action on inclusion and diversity in publishing. <https://www.rsc.org/policy-evidence-campaigns/inclusion-diversity/joint-commitment-for-action-inclusion-and-diversity-in-publishing/>
- Singh Chawla, D. (2022). Should AI have a role in assessing research quality? *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03294-3>

Los costos de gestionar una revista en línea de acceso abierto

- Cambridge University Press. (n.d.). Transparent pricing policy for journals. <https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/transparent-pricing-policy-for-journals>
- Eve, M. P. (2017, February 13). How much does it cost to run a small scholarly publisher?. <https://eve.gd/2017/02/13/how-much-does-it-cost-to-run-a-small-scholarly-publisher/>
- IOP science. (n.d.). Article Publication Charges. <https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/article-publication-charge-pricing-and-the-costs-of-open-access-publishing/>
- Katz, D. S., Barba, L. A., Niemeyer, K. E., & Smith, A. M. (2019). Cost models for running an online open journal. *Journal of Open Source Software Blog*. <https://blog.joss.theoj.org/2019/06/cost-models-for-running-an-online-open-journal>
- MDPI. (n.d.). Article Processing Charges (APC) Information. <https://www.mdpi.com/apc>
- NIHR Open Research. (n.d.). How to Publish. <https://openresearch.nihr.ac.uk/for-authors/article-processing-charges>
- Open research Europe. (n.d.). Article Processing Charges. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-processing-charges>

Publicar una revista en un idioma local o regional

- Amano, T., González-Varo, J. P., & Sutherland, W. J. (2016). Languages Are Still a Major Barrier to Global Science. *PLOS Biology*, 14(12), e2000933. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>
- del Rio Riande, G., Lujano Vilchis, I., & Olijhoek, T. (2023). How balanced is multilingualism in scholarly journals? A global analysis using the DOAJ database. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7506239>
- Kulczycki, E., Guns, R., Pölönen, J., Engels, T. C. E., Rozkosz, E. A., Zuccala, A. A., Bruun, K., Eskola, O., Starčič, A. I., Petr, M., & Sivertsen, G. (2020). Multilingual publishing in the social sciences and humanities: A seven-country European study. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(11), 1371–1385. Portico. <https://doi.org/10.1002/asi.24336>
- Lujano Vilchis, I. (2023, March 20). Diversidad en las revistas académicas: Tres recomendaciones desde el DOAJ. Abierto al Público.

<https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/diversidad-revistas-academicas/>

- Neylon, C., & Wilson, K. (2018). ccat-lab/scholarly-comms-lexicon: Scholarly communications multilingual lexicon. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1954813>
- Scholastica. (n.d.). 3 Ways academic journals can better support non-native English speaking authors. <https://blog.scholasticahq.com/post/ways-academic-journals-can-support-esl-authors/>

Transitar una revista hacia el acceso abierto

- Jisc. (n.d.). Complying with the UKRI open access policy for publishers. <https://www.jisc.ac.uk/open-research/complying-with-the-ukri-open-access-policy-for-publishers>
- OASPA. (n.d.). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. <https://oaspa.org/information-resources/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/>
- Solomon, D. J., Laakso, M., & Björk, B. C. (2016). Converting scholarly journals to open access: A review of approaches and experiences. Digital access to scholarship at harvard. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27803834>

Indización

Consolidar y mantener un perfil

- DOAJ. (n.d.). Guide to applying. <https://doaj.org/apply/guide/>
- K, S. (2021, July 08). How to Increase Journal Readership: The Complete Checklist. Typeset. <https://typeset.io/resources/how-to-increase-journal-readership-the-complete-checklist/>
- Montgomery, L., & Neylon, C. (2019). The value of a journal is the community it creates, not the papers it publishes. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/29/the-value-of-a-journal-is-the-community-it-creates-not-the-papers-it-publishes/>
- Schilhan, L., Kaier, C., & Lackner, K. (2021). Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization. Insights, 34(1). <https://doi.org/10.1629/uksg.534>
- Scholastica. (2021, May 04). How to Start or Flip Fully Open Access Journals. <https://blog.scholasticahq.com/post/how-to-start-flip-open-access-academic-journal/>
- Scholastica. (2022, March 11). 3 Tips for developing an effective and efficient journal promotion strategy. <https://blog.scholasticahq.com/post/effective-journal-promotion-strategy/>
- Springer nature. (n.d.). How to Grow your Journal on Social Media. <https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/how-to-grow-your-journal-on-social-media>

Indización de revistas y artículos

- DOAJ. (n.d.). Why index your journal in DOAJ? <https://doaj.org/apply/why-index/>
- DOAJ. (n.d.). Transparency & best practice. <https://doaj.org/apply/transparency/>
- Clarivate. (n.d.). Web of Science core collection: Editorial selection process. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/>
- Elsevier. (n.d.). Scopus Content Selection and Advisory Board. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board>
- Kilicoglu, O. (2019). The Rise of Predatory Metrics: Fake Indexes for Scientific Journals. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 53(3), II-III. <https://www.aott.org.tr/en/the-rise-of-predatory-metrics-fake-indexes-for-scientific-journals-163329>
- Kosavic, A., Pritt, A., & Gillis, R. (n.d.). Indexes and databases. Public Knowledge Project. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/getting-found-visibility#indexes-and-databases>
- NIH National Library of medicine. (2022, May 18). How to include a journal in MEDLINE. https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_how_to_include.html
- Padula, D. (2019, August 22). Journal indexing: core standards and why they matter. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-they-matter/>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Index Application Guide. <https://docs.pkp.sfu.ca/indexing-guide/en/>
- SciELO. (2020, May 13). SciELO updates the indexing criteria. New version takes effect from May 2020 indexing criteria. <https://blog.scielo.org/en/2020/05/13/scielo-updates-the-indexing-criteria-new-version-takes-effect-from-may-2020/>
- Scholastica. (2023, April 13). Guide to academic journal indexing: Where, when, and how to get indexed. <https://blog.scholasticahq.com/post/index-types-for-academic-journal/>
- Sawahel, W. (2023, February 15). Escaping 'bibliometric coloniality', 'epistemic inequality'. University World News, Africa Edition. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20230213021356132>

Optimización para los motores de búsqueda y mejoras técnicas

- DuckDuckGo. (n.d.). Advertise on DuckDuckGo search. <https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/company/advertise-on-duckduckgo-search/>
- Gardner, T., & Inger, S. (2018). How readers discover content in scholarly publications. Renew Publishing Consultants. <https://renewconsultants.com/wp-content/uploads/2018/08/How-Readers-Discover-Content-2018-Published-180903.pdf>

- Google. (n.d.). Google ads. https://ads.google.com/intl/en_uk/home/
- Hunter, S.I., Poser, N., Repeta, K., & Snow, D. (2023). Guest Post — Advancing Accessibility in Scholarly Publishing: Recommendations for Digital Accessibility Best Practices. The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/03/03/guest-post-advancing-accessibility-in-scholarly-publishing-recommendations-for-digital-accessibility-best-practices/>
- Microsoft. (n.d.). Microsoft advertising. <https://about.ads.microsoft.com/en-us>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Getting Found: Building Visibility. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/getting-found-visibility>
- Scholastica. (2023, April 01). The ultimate guide to article SEO for journals and submitting authors. <https://blog.scholasticahq.com/post/ways-academic-journals-can-make-articles-seo-friendly/>
- Vinav. (2023). A Comprehensive Tutorial For SEO For Beginners in 2023 (Updated). IIM Skills. <https://iimskills.com/seo-for-beginners-tutorial/>
- Yahoo. (n.d.). Yahoo Native Advertiser. <https://gemini.yahoo.com/advertiser/home>

Métricas a nivel de revistas y artículos

- Brembs, B. (2018). Prestigious Science Journals Struggle to Reach Even Average Reliability. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12:37. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00037>
- McKiernan, E. C., Schimanski, L. A., Muñoz Nieves, C., Matthias, L., Niles, M. T., & Alperin, J. P. (2019). Use of the Journal Impact Factor in academic review, promotion, and tenure evaluations. *Elife*, 8, e47338. <https://elifesciences.org/articles/47338>
- Mech, E., Ahmed, M. M., Tamale, E., Holek, M., Li, G., & Thabane, L. (2020). Evaluating Journal Impact Factor: a systematic survey of the pros and cons, and overview of alternative measures. *Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases*, 26, e20190082. <https://doi.org/10.1590/1678-9199-JVATID-2019-0082>
- Paulus, F. M., Cruz, N., & Krach, S. (2018). The Impact Factor Fallacy. *Front. Psychol.* 9:1487. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01487>
- SPARC open. (n.d.). Article level metrics. <https://sparcopen.org/our-work/article-level-metrics/>

Conformación del personal

Funciones y responsabilidades

- COPE. (n.d.). Editorial board participation. Committee on Publication ethics. <https://publicationethics.org/resources/guidelines/editorial-board-participation>

- Editor Resources Taylor and Francis. (n.d). Building your editorial board. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/building-an-editorial-board/>
- Hamburger, G. (2020). How Is an Editorial Board Structured?. eContent Pro International. <https://www.econtentpro.com/blog/how-is-an-editorial-board-structured/155>
- Springer Nature. (n.d.). Build a Strong Editorial Board. <https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/editorial-boards>
- Strife journal. (n.d.). Editorial Staff Recruitment. <https://www.strifejournal.org/recruitment/editorial-staff-recruitment/>

Selección del personal de la revista

- Anderson, K. (2018). Focusing on Value — 102 Things Journal Publishers Do (2018 Update). The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/02/06/focusing-value-102-things-journal-publishers-2018-update/>
- BioMed Central. (n.d.). Developing and maintaining Editorial Boards. <https://www.biomedcentral.com/about/foreditors/journal-information/developing-and-maintaining-editorial-boards>
- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). Toolkits for equity. <https://c4disc.pubpub.org/toolkits-for-equity>
- Franklin, J. (2018). Journal development in action: planning and managing editor changes. Elsevier. <https://www.elsevier.com/connect/editors-update/journal-development-in-action-planning-and-managing-editor-changes>
- Scholars Journal. (n.d.). Recruitment. <https://scholarsjournal.net/index.php/index/recruitment>
- SSPNET. (n.d.). Professional skills map. <https://www.sspnet.org/careers/getting-into-publishing/professional-skills-map/>
- SSPNET. (n.d.). Getting Into Scholarly Publishing. <https://www.sspnet.org/careers/getting-into-publishing/>
- Strife journal. (n.d.). Editorial Staff Recruitment. <https://www.strifejournal.org/recruitment/editorial-staff-recruitment/>

Construyendo un comité editorial

- COPE. (2021, August 11). Diversifying editorial boards. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/news/diversifying-editorial-boards>
- McGill. (n.d.). Editorial Responsibilities form. https://libraryguides.mcgill.ca/ld.php?content_id=35915138
- PKP School. (n.d.). Becoming an editor. <https://pkpschool.sfu.ca/courses/becoming-an-editor/>
- Exemplos de documentos de Termos de Referência:

- British Sociological Association. (2018). The BSA JOURNALS: TERMS OF REFERENCE. https://www.britsoc.co.uk/media/24714/terms_of_reference_may18.pdf
- The Royal College of Radiologists. (n.d.). Clinical Radiology Editorial Board. <https://www.rcr.ac.uk/clinical-radiology/faculty-structure/editorial-clinical-radiology>

Formación y desarrollo del personal

- Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP). (n.d.). Events & Training. <https://www.alpsp.org/events-training>
- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). Toolkits for Equity <https://c4disc.org/toolkits-for-equity/>
- PKP School. (n.d.). PKP School. <https://pkpschool.sfu.ca/>
- PLOS ONE. (n.d.). Resources for Editors. <https://journals.plos.org/plosone/s/resources-for-editors>

Políticas

Desarrollando las directrices para los autores

- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). Toolkits for Equity. <https://c4disc.org/toolkits-for-equity/>
- COPE. (n.d.). Authorship and contributorship. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/authorship>
- Folan, B. (2022, September 15). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. OASPA. <https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-4/>
- Nassi-Calò, L. (2016, August 3). Instructions to authors of Health Science journals: what do they communicate?. SciELO in Perspective. <https://blog.scielo.org/en/2016/08/03/instructions-to-authors-of-health-science-journals-what-do-they-communicate/>
- Scheetz, M., Baskin, P., & Kornfield, K. (2013). Checklist for Instructions to Authors. Council of Science Editors. <https://cse.memberclicks.net/assets/docs/2023/InstructionstoAuthorsChecklist.pdf>
- Schriger, D. L., Arora, S., & Altman, D. G. (2006). The Content of Medical Journal Instructions for Authors. *Annals of Emergency Medicine*, 48(6), 743-749.e4. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2006.03.028>
- Williams, L. (2016, September 19). Best practices in licensing and attribution: What you need to know. OASPA. <https://oaspa.org/best-practices-licensing-attribution-need-to-know/>

Ética de publicación y políticas editoriales relacionadas

- Appelt, K. and Hinz, A. (2021). Scholarly Publication Ethics: 4 common mistakes you want to avoid. De Gruyter Conversations. <https://blog.degruyter.com/scholarly-publication-ethics-how-to-prevent-article-retractions/>
- George, E. (2022) Conflicts of interest in research and why you should declare them. Researcher.Life Blog. <https://researcher.life/blog/article/declaring-conflicts-of-interest-as-a-researcher/>
- Grey, A., Avenell, A. and Bolland, M. (2022). Who cares about publication integrity? Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/08/18/guest-post-who-cares-about-publication-integrity/>
- Nuijten, M. B. (2017). Journal policies that encourage data sharing prove extremely effective. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/09/05/journal-policies-that-encourage-data-sharing-prove-extremely-effective/>

Cumplimiento de las políticas y mandatos de los organismos de financiamiento

- cOAlition S. (n.d.). cOAlition S. <https://www.coalition-s.org/>
- European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2023). Open access policies in Latin America, the Caribbean and the European Union: progress towards a political dialogue. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/90667>
- Gates foundation. (n.d.). Open Access policy. <https://openaccess.gatesfoundation.org/open-access-policy/>
- Hinchliffe, L. J. (2023, February 28). China and open access. Scholarly kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/02/28/china-and-open-access/>
- Kozlov, M. (2022). NIH issues a seismic mandate: share data publicly. Nature, 602(7898), 558–559. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-00402-1>
- Naujokaitytė, G., & Hudson, R. L. (2022, August 30). Washington gives a big boost to drive for open-access scientific publishing. Science business net. <https://sciencebusiness.net/news/washington-gives-big-boost-drive-open-access-scientific-publishing>
- NIH. (2023). Request for Information on the NIH Plan to Enhance Public Access to the Results of NIH-Supported Research. <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-23-091.html>
- Robertson, M. (2022). CAST STM Open Access Publishing in China 2022-English. International Association of STM Publishers STM, China Association for Science and Technology CAST figshare. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.21708113.V2>

- SciELO. (2018). Criteria, policies and procedures for the admission and permanence of scientific journals in the SciELO <country> Collection <https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Criterios-Rede-SciELO-en.pdf>

Derechos de autor y licencias

- Copyright alliance. (n.d.). What Is Fair Use?. <https://copyrightalliance.org/faqs/what-is-fair-use/>
- DOAJ. (2018). Copyright and Licensing – Part 4. <https://blog.doaj.org/2018/10/30/copyright-and-licensing-part-4/>
- Simon Fraser University. The Intellectual Property Issues in Cultural Heritage (IPinCH). (n.d.). Traditional Knowledge Licensing and Labeling Website 1.0. <https://www.sfu.ca/ipinch/project-components/community-based-initiatives/special-initiative-traditional-knowledge-licensing-an/https://localcontexts.org/>
- Taylor and Francis. (n.d.). Understanding copyright for Journal authors. <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/moving-through-production/copyright-for-journal-authors/>

Información sobre licencias

- Creative commons. (n.d.). Choose. <https://creativecommons.org/choose/>
- DOAJ. (n.d.). Licensing and Copyright. <https://doaj.org/apply/copyright-and-licensing/>
- Morrison, H., & Desautels, L. (2016). Open access, copyright and licensing: basics for open access publishers. Journal of Orthopaedic Case Reports, 6(1), 1. <http://dx.doi.org/10.13107/jocr.2250-0685.360>
- Wiki Creative commons. (2019). Marking your work with a CC license. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license
- Wikimedia. (2022, March 25). Open Content - A Practical Guide to Using Creative Commons Licences/The Creative Commons licencing scheme. https://meta.wikimedia.org/wiki/Open_Content_-_A_Practical_Guide_to_Using_Creative_Commons_Licences/The_Creative_Commons_licencing_scheme
- University of Toronto libraries. (n.d.). Display your CC licence in the journal. <https://jps.library.utoronto.ca/index.php/pubguide/copyright#displaycclicense>
- Yelamanchi, R., Gupta, N., Goswami, B., & Durga, C. K. (2021). The Basics of Research Article Licensing. Indian Journal of Surgery, 84(S1), 338–339. <https://doi.org/10.1007/s12262-021-03166-6>

Correcciones y retractaciones

Se hace referencia a la siguiente guía en donde se muestran ejemplos de cómo las diferentes revistas o editoriales abordan las correcciones, las expresiones de preocupación, las retractaciones y la supresión de artículos.

- Elsevier. (n.d.). Article withdrawal. <https://www.elsevier.com/about/policies/article-withdrawal>
- Sage publications. (n.d.). Corrections & Crossmark Policies. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/corrections-crossmark-policies>
- Taylor and Francis. (n.d.). Corrections, retractions and updates after publication. <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/after-publication/corrections-to-published-articles/>
- Wiley. (n.d.). Policy for Handling Retractions, Withdrawals, and Expressions of Concern. <https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/retractions-and-expressions-of-concern.html>

Infraestructura

Software e infraestructura técnica

- Public Knowledge Project. (n.d.). Introduction: Instructor Guide for Course Journals. <https://docs.pkp.sfu.ca/instructor-guide/en/>
- W Maxwell, J., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). Mind the Gap: A Landscape Analysis of Open Source Publishing Tools and Platforms. <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>

Aspecto de la revista y diseño web

- Henry, S. L. (2022). Introduction to Web Accessibility. W3C. <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>
- Abou-Zahra, S. (2021). Colors with Good Contrast. W3C. <https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/contrast/>

Metadatos de artículos y revistas

- Foote, K. D. (2021, February 02). A Brief History of Metadata. Dataversity. <https://www.dataversity.net/a-brief-history-of-metadata/#>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Introduction and Background: Better Practices in Journal Metadata. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>

Contenido estructurado

- Gross, M. (2022). Identifying XML Issues That Impact Content Interchange. U.S. National Library of Medicine NIH. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK579803/>
- National Center for Biotechnology Information (NCBI), U.S. National Library of Medicine. (n.d.). Journal Article Tagging Suite (JATS). <https://jats.nlm.nih.gov/>

Identificadores persistentes

- DOI. (2017). DOI Handbook NUMBERING. https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/2_numbering

- DOI. (2017). DOI Handbook RESOLUTION. https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/3_resolution#3.5
- DOI. (2019). DOI Handbook. https://www.doi.org/doi_handbook/TOC.html
- Figure 1: The number of papers over time, from Fire, M., & Guestrin, C. (2019). Over-optimization of academic publishing metrics: observing Goodhart's Law in action. GigaScience, 8(6). <https://doi.org/10.1093/gigascience/giz053>

Acerca del Toolkit para Revistas de Acceso Abierto

¿Qué es una revista de acceso abierto?

- ALPSP. (2021). An Introduction to Open Access and Business Models [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=CHgXd-NCHXI> (An Introduction to Open Access and Business Models)
- Barnes, O. L. (2018). Green, Gold, Diamond, Black - what does it all mean? <https://doi.org/10.11647/obp.0173.0089>
- Becerril, A., Bjørnshauge, L., Bosman, J., Frantsvag, J. E., Kramer, B., Langlais, P-C., Proudman, V., Redhead, C., Torny, D., & Mounier, P. (2021). The OA Diamond Journals Study. Science Europe cOAlition S. <https://scienceeurope.org/our-resources/oa-diamond-journals-study/>
- Brock, J. (2018). 'Bronze' open access supersedes green and gold. Nature Index. <https://www.nature.com/nature-index/news-blog/bronze-open-access-supersedes-green-and-gold>
- cOAlition S. (n.d). Which licences are compliant with Plan S?. <https://www.coalition-s.org/faq/which-licences-are-compliant-with-plan-s-2/>
- cOAlition S. (2021). Why hybrid journals do not lead to full and immediate Open Access. <https://www.coalition-s.org/why-hybrid-journals-do-not-lead-to-full-and-immediate-open-access/>
- Jisc. (2019, October 17). An introduction to open access. <https://www.jisc.ac.uk/guides/an-introduction-to-open-access>

Este trabajo está disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)